

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

LA NUEVA PROSTITUCIÓN

Cátedra: Lic. Roberto Iván Quiroga Cangiano

Profesor: Lic. Rodrigo Martín Seijas

Tutora: Carla Norte

Tutora: María Victoria Diarte

Tutora: Paola Montivero

Camila Lilian Paz

E-mail: pazz.camila@outlook.com

Seminario de Integración y Aplicación (460/24)

20/11/2024 – 2° Cuatrimestre

Índice

Declaración de originalidad.....	2
Resumen Ejecutivo:.....	3
Razones personales de la elección del tema. Agradecimientos.....	4
Consideraciones generales:.....	5
Capítulo 1: Introducción.....	6
1.1 Fundamentación.....	6
1.2 Objetivos.....	6
1.3 Delimitación del campo de estudio.....	7
Capítulo 2: Antecedentes, hipótesis y marco teórico metodológico.....	7
2.1 Antecedentes.....	7
2.2 Hipótesis.....	8
2.3 Marco Teórico.....	9
2.3.1 Pandemia, crisis económica y precarización laboral.....	9
2.3.2 Objetivización de la mujer y explotación sexual.....	13
2.3.3 Prostitución en la Era Digital.....	15
2.3.4 El feminismo.....	20
2.4 Metodología de investigación:.....	24
2.4.1 <i>Análisis de las variables, unidades organizacionales y actores</i>	25
2.4.2 <i>Instrumentos que se utilizarán</i>	27
2.4.3 <i>Modelos de encuestas y cuestionarios</i>	27
Capítulo 3: Desarrollo y contrastación de las hipótesis.....	32
3.1 Desarrollo.....	32
3.1.1 Variable: Necesidad económica.....	32
3.1.2 Variable: Precarización laboral.....	35
3.1.3 Variable: Clase social.....	37
3.1.4 Variable: Normalización de la explotación sexual.....	38
3.1.5 Variable: Discurso de empoderamiento femenino.....	43
3.2 Contrastación de las hipótesis.....	45
Capítulo 4: Aportes y epílogo.....	48
4.1 Aportes.....	48
4.2 Epílogo: reflexión final.....	49
Anexos.....	50
Bibliografía.....	82

Declaración de originalidad

Declaro ser el único responsable por la investigación y el análisis presentado en esta tesina. A excepción de cuando otras publicaciones han sido explícitamente referenciadas, este trabajo es absolutamente original y de mi exclusiva autoría. El mismo no ha sido previamente presentado en ninguna otra institución educativa, organización o medio público y/o privado, ni lo será sin hacer expresa mención a la circunstancia que lo ha convocado. -

Denominación del proyecto: La nueva Prostitución.

Autor/a: Camila Lilian Paz

Apellido y Nombre: Paz Camila

Número de Registro: 895721

Lugar y fecha: Buenos Aires, Argentina - 06.11.2024

Firma: _____

Resumen Ejecutivo:

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo estudiar si el uso de las plataformas de venta de contenido erótico, “OnlyFans” y Cafecito, constituye una respuesta ante la crisis económica, y si la motivación de su uso sigue siendo principalmente económica, como históricamente ha ocurrido con la prostitución. Además, se buscó analizar el impacto del discurso feminista contemporáneo en relación con el empoderamiento femenino y la libertad de elección de las mujeres.

La metodología aplicada incluyó entrevistas a mujeres que venden contenido en estas plataformas, una experta en psicología y una representante de una organización feminista. También se llevó a cabo una encuesta dirigida al público en general para conocer la percepción social sobre estas plataformas y las opiniones sobre los temas vinculados a su uso y su normalización.

Los resultados de la encuesta muestran que 3 de cada 10 personas consideran que estas plataformas perpetúan formas de explotación sexual y que exponen a las mujeres a riesgos importantes. Sin embargo, la mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en que estas prácticas no deberían considerarse problemáticas siempre que respondan a una decisión consciente y voluntaria de personas mayores de edad.

Las entrevistas revelaron que, aunque la necesidad económica es un factor relevante, esta no siempre es la única razón para ingresar a estas plataformas. Existen otras motivaciones más profundas relacionadas con la visibilidad, el reconocimiento y un valor de exclusividad y diferenciación que estas plataformas ofrecen. Esto sugiere que el fenómeno no se explica sólo desde la perspectiva económica, sino que también responde a una búsqueda de validación y protagonismo.

En cuanto a la normalización de la explotación sexual, se concluyó que existe una gran banalización del tema que no considera plenamente los riesgos de inseguridad a los que se enfrentan las mujeres en estas plataformas, así como la discriminación y estigmatización social que muchas de ellas sufren. La falta de apoyo, tanto de las plataformas como de organizaciones externas, genera una situación de aislamiento para las trabajadoras de este medio. Asimismo, el discurso feminista contemporáneo presenta grandes matices en su interpretación del empoderamiento; si bien se han logrado avances significativos en términos de libertades femeninas, persiste una cultura machista que sigue exigiendo la cosificación del cuerpo femenino, ahora encubierta bajo el discurso de libertad y empoderamiento.

Finalmente, concluimos en que resulta esencial que las organizaciones feministas se involucren en la discusión sobre este fenómeno, que informen sobre los riesgos asociados y ofrezcan redes de apoyo a las mujeres que participan en estas plataformas. Este trabajo espera contribuir a una comprensión más profunda y crítica de este fenómeno y a la construcción de un entorno de mayor protección y seguridad para quienes optan por esta modalidad de trabajo.

Razones personales de la elección del tema. Agradecimientos.

La temática de la prostitución me toca de cerca ya que mi mamá proviene de una familia muy pobre en la que la mayoría de las mujeres se vieron obligadas a ejercerla como forma de supervivencia. Crecí escuchando las diferentes formas a las que recurrían para poder comer, entre ellas la prostitución, y los relatos sobre las experiencias terribles que vivieron ejerciéndola. Hoy en día, ver cómo esta práctica adoptó una nueva forma y se promueve bajo un discurso de libre elección y empoderamiento - donde, en realidad, se sigue alimentando el machismo y el poder del hombre sobre la mujer - me genera indignación pero sobre todo una profunda contradicción.

Es un tema que suelo debatir en mi entorno cercano dónde, muchas veces, escucho opiniones que tienden a enjuiciar a las mujeres sin profundizar en las motivaciones que las llevan a elegir esta opción frente a otras. Por ello, considero importante abordar este tema y llamar a la reflexión para que nos cuestionemos las consecuencias y el alcance de esta nueva forma de prostitución.

Le quiero agradecer, en primer lugar, a mi mamá. Mujer que admiro, y amo profundamente. Creo que esto es un logro compartido, no sería quien soy ni hubiese logrado llegar hasta acá sin todo el apoyo y el amor que me da desde que tengo uso de razón.

A mis hermanitas, Alma y Lola, que son los pilares de mi vida. En ellas encontré la motivación que me faltaba. No hubiera sido lo mismo sin sus abrazos y besos cada vez que llegaba de cursar, las amo a un nivel imposible de poner en palabras.

A mis amigas, que hicieron de porristas durante todos estos años. Creo que confiaron más en mí que yo misma. Festejaron cada parcial aprobado y me compartieron frases de autoayuda en cada una de las crisis que tuve.

Una mención especial para mi mejor amiga Florca, mi hermana de la vida Ori y para mis tías que estuvieron en el minuto a minuto del armado de esta tesina. Me apoyaron y ayudaron con información, contactos y soporte cada vez que las necesité. Las amo con todo mi corazón.

A la Universidad de Buenos Aires, principalmente a la Facultad de Ciencias Económicas. ¡Qué orgullo formar parte, y qué orgullo la educación pública de mi país! Fueron unos años increíbles en los que me crucé profesores y personas igual de increíbles.

Por último, a mis tutoras, Vicky y Car, que me acompañaron durante este proceso respondiendo mensajes a cualquier hora, bajándose a tierra en los momentos de ansiedad y mini crisis, y compartiendo su experiencia y conocimiento como grandes profesionales. ¡Un gracias enorme!

Consideraciones generales:

En esta investigación abordaremos el fenómeno de la prostitución digital, centrado en plataformas dedicadas a la venta de contenido erótico tales como “*OnlyFans*” y *Cafecito*, y su relación con las crisis económicas recientes. Partimos de la premisa de que estas plataformas, promovidas bajo el discurso de empoderamiento femenino y libre elección, muchas veces encubren formas de explotación sexual en un contexto de precarización laboral. Nos interesa investigar cómo este fenómeno ha impactado, particularmente, a mujeres jóvenes de clase baja y media baja en Argentina.

Cuando hablamos de *prostitución digital* nos referimos al intercambio de contenido de índole sexual, a través de plataformas virtuales, a cambio de dinero o bienes económicos. Según el *Instituto de las Mujeres* (2023) este término también puede definirse como la interacción entre hombres que consumen prostitución y mujeres en situación de prostitución, trasladada al entorno virtual. Este concepto nos será de suma importancia para comprender las nuevas dinámicas de poder y explotación que emergen en la era digital.

No obstante, debido a las limitaciones de tiempo, no profundizaremos en aspectos como la legislación sobre el trabajo sexual en Argentina, la ausencia de regulaciones, las posturas ideológicas extremas dentro del debate feminista ni la existencia de otras plataformas más allá de las mencionadas.

Aunque los temas mencionados en el párrafo anterior son de gran relevancia, exceden el alcance de este trabajo. Se espera, sin embargo, que la metodología empleada pueda ser aplicada y ampliada en investigaciones de mayor envergadura.

Capítulo 1: Introducción

En este capítulo presentaremos los fundamentos de la investigación, los objetivos que guían el estudio y la delimitación del campo de análisis. Estos elementos son esenciales para establecer el marco de referencia de la tesina, permitiendo contextualizar la problemática abordada y definir el enfoque desde el cuál se explorará.

1.1 Fundamentación

El tema de la nueva prostitución a través de plataformas digitales como “*OnlyFans*” y *Cafecito* ha ganado una relevancia considerable en los últimos cuatro años, especialmente en el contexto de la pandemia, la cual desencadenó una profunda crisis económica en nuestro país afectando a muchos sectores de la sociedad.

Este fenómeno encierra contradicciones profundas e interesantes que merecen ser investigadas y comprendidas desde una perspectiva crítica. Por este motivo, es fundamental cuestionar los límites que estas plataformas están alcanzando y analizar cómo se han convertido en una alternativa para muchas mujeres que enfrentan la precarización económica.

Tradicionalmente vinculada a contextos de machismo y extrema pobreza, esta profesión ha comenzado a involucrar también a mujeres pertenecientes a una clase media baja, quienes encuentran en estas plataformas una manera rápida y accesible de generar ingresos ante la falta de oportunidades laborales y la presión económica.

Asimismo, nos resulta relevante abordar la ambigüedad en el discurso feminista contemporáneo que, a menudo, encubre las verdaderas razones que llevan a estas mujeres a exponerse, bajo la bandera de empoderamiento femenino y libertad de elección.

Este trabajo no sólo nos permitirá entender el fenómeno de la prostitución digital sino también cuestionar y reflexionar sobre las dinámicas de poder, género y economía que lo sostienen y perpetúan.

1.2 Objetivos

Los objetivos de esta investigación son:

- Estudiar si el uso de estas plataformas constituye una respuesta desesperada ante la crisis económica.
- Aportar una reflexión sobre el discurso feminista contemporáneo en torno al empoderamiento femenino.
- Cuestionar la interpretación de la prostitución digital como una elección libre y consciente.
- Analizar la evolución de la prostitución en este nuevo contexto e indagar si la motivación continúa siendo económica.
- Evaluar las razones por las cuales la prostitución digital es elegida por sobre otras alternativas laborales.

1.3 Delimitación del campo de estudio

En este estudio, analizaremos el impacto de plataformas como “OnlyFans” y Cafecito en el mercado laboral durante los últimos cuatro años. Nos focalizamos particularmente en mujeres entre 18 y 30 años pertenecientes a la clase baja y media baja¹ que residen en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Capítulo 2: Antecedentes, hipótesis y marco teórico metodológico

Con el objetivo de probar la originalidad de nuestra investigación, a continuación presentamos una serie de trabajos que constituyen antecedentes relevantes y que deben ser considerados en este contexto.

2.1 Antecedentes

El fenómeno de la prostitución digital, así como su relación con el feminismo y la recesión económica ha sido abordado en diversos estudios y trabajos desde distintas perspectivas y con variadas delimitaciones de campo.

En Argentina podemos mencionar la tesis “*Trabajo sexual o prostitución, ¿un trabajo que empodera o una forma más de explotación sexual?*” de Julia Zappelli Gugliotta (2022), la cual se enfoca en dar voz a dos asociaciones feministas, *Asociación de mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)* y *Asociación de Mujeres Argentinas por los derechos humanos (AMADH)*, con el objetivo de exponer las implicancias del debate entre regulacionismo y abolicionismo en nuestro país. Este trabajo aborda la temática desde una perspectiva de género, centrándose en la influencia del patriarcado, y emplea una metodología de diseño etnográfico digital.

En el ámbito latinoamericano, más precisamente en Ecuador, el trabajo “*La plataforma “OnlyFans”, entre la economía sexual y la venta de intimidad*” de Carolina Lizbeth Rojano Cofre (2024), examina la plataforma “OnlyFans” como un escenario para la economía del cuerpo. A través de una investigación descriptiva y explicativa, el trabajo concluye que las mujeres son quienes predominan en el trabajo sexual virtual, utilizando esta actividad para generar ingresos que les permitan cubrir sus necesidades económicas.

En el contexto europeo, el estudio “*Trabajo erótico en “OnlyFans” en España*” de Miriam Chellouchi El Asri (2021) supone que todas las mujeres que utilizan dicha plataforma comparten una situación de vulnerabilidad, discriminación económica y están afectadas por la precarización del mercado laboral. Para explorar este fenómeno, la autora realizó entrevistas presenciales y aplicó cuestionarios a trabajadoras y ex trabajadoras sexuales.

Asimismo, el trabajo “*¿Qué pasa para qué subas contenido a “OnlyFans”?*” de Ana Belén Borja Bedoya (2021) asume que quienes utilizan esta plataforma lo hacen por necesidad, y no como una libre elección. Además, menciona la influencia del patriarcado, y la objetivización de la mujer en este contexto. Sin embargo, arriba a la conclusión de que no es posible confirmar por completo su hipótesis, ya que existen otras motivaciones más allá de las económicas.

¹ Clases sociales definidas en el marco teórico.

Por último, también en España, cabe destacar el trabajo *“OnlyFans” y la revolución de la pornografía en línea* de Olalla Rodil Gandoy (2024) cuyos objetivos son identificar y analizar las motivaciones detrás del uso de esta plataforma, así como también determinar si la venta de contenido sexual a través de la misma representa un empoderamiento real o una forma de explotación sexual. El autor cuestiona si la constante sexualización y la dependencia económica pueden ser formas de explotar a las mujeres, camufladas bajo el discurso de empoderamiento femenino. Además, aborda los riesgos emocionales y psicológicos que enfrentan las usuarias debido a la falta de controles, regulaciones y la estigmatización asociada a esta profesión.

Los temas abordados en los trabajos previamente mencionados resultan relevantes para nuestra investigación, ya que ofrecen análisis útiles y servirán como referencia. Sin embargo, a pesar de la creciente relevancia de este fenómeno, no hemos encontrado estudios académicos en nuestro país que aborden esta temática con el enfoque que proponemos. Por ello, se destaca la importancia de nuestra investigación y la originalidad de la misma.

2.2 Hipótesis

Para guiar nuestra investigación, la hipótesis que analizaremos propone lo siguiente:

La crisis económica de los últimos años ha incrementado significativamente el uso de plataformas dedicadas a la venta de contenido erótico como *“OnlyFans”* y *Cafecito*, las cuales se han convertido en una fuente primaria de ingresos, especialmente para mujeres de clase baja y media baja, debido a la precarización laboral.

Esta situación ha llevado a la normalización, por parte de la sociedad, de la explotación sexual bajo la apariencia de empoderamiento femenino y libertad de elección, un discurso promovido por el feminismo contemporáneo que, en muchos casos, encubre la realidad de que estas prácticas están motivadas principalmente por la necesidad económica y la pobreza.

2.3 Marco Teórico

El presente marco teórico tiene como objetivo analizar y contextualizar los conceptos fundamentales y las teorías que sustentan esta investigación. A través de este análisis, pretendemos entender cómo la prostitución digital ha emergido y se ha transformado en un contexto de crisis económica y cambios impulsados por la era digital. Para ello, explicaremos el impacto de la pandemia en Argentina y sus implicancias económicas y sociales. Asimismo, abordaremos la influencia del movimiento feminista en los últimos años, examinando conceptos como *empoderamiento femenino* y el surgimiento de la nueva prostitución.

2.3.1 Pandemia, crisis económica y precarización laboral

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una **pandemia**, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global alcanzara los 118.554 casos, y el número de muertes ascendiera a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. Un día después, el 12 de marzo, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020, declarando la emergencia sanitaria y estableciendo medidas estrictas para contener la propagación del virus en todo el territorio, impactando de manera significativa tanto la vida cotidiana como la actividad económica.

Entre las medidas más destacadas se encontraba el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que implicaba la prohibición a todos los ciudadanos de salir de los hogares, incluyendo la asistencia a sus espacios de trabajo, salvo para actividades esenciales como la compra de alimentos o medicamentos. Asimismo, los comercios no esenciales y los espacios públicos (restaurantes, museos, centros deportivos, entre otros) debieron cerrar temporalmente con el fin de evitar la aglomeración de personas y frenar la propagación del virus.

A medida que avanzaban los meses y el impacto sanitario y económico se volvía más evidente, el Gobierno comenzó a flexibilizar algunas restricciones, adaptando las medidas según las regiones y el nivel de circulación del virus. El 7 de junio de 2020, se promulgó el Decreto 520/2020, que introdujo el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DSPO). Esta flexibilización permitió la reapertura parcial de ciertos sectores, como los comercios minoristas, industrias no esenciales y algunos espacios recreativos (como parques y actividades al aire libre), exigiendo estrictos protocolos sanitarios.

En el ámbito económico, se implementaron varias medidas para mitigar el impacto, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que brindaba subsidios salariales a las empresas afectadas por la crisis, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un apoyo financiero directo para los sectores más vulnerables, incluyendo trabajadores informales y monotributistas. Estas ayudas fueron cruciales para paliar las consecuencias del cierre de comercios no esenciales y la paralización de actividades económicas.

A nivel de financiamiento, se impulsaron créditos con tasas subsidiadas para las pymes, con el fin de evitar su quiebra y permitirles enfrentar los costos operativos, pese a la baja o nula actividad comercial durante los primeros meses de confinamiento. Sin embargo, muchas de

estas empresas continuaron enfrentando grandes dificultades debido a la baja demanda y los costos asociados a la implementación de los protocolos sanitarios.

La pandemia provocó una paralización de gran parte del sector económico afectando significativamente a las pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y aquellos con empleos informales. A medida que el distanciamiento social se prolongaba, la crisis económica se intensificaba, empujando a muchas personas a buscar nuevas alternativas para generar ingresos, como la venta en línea y el trabajo remoto en sectores que lo permitían.

Para entender qué es una crisis económica, es necesario primero definir qué entendemos por **economía**. Según Di Ciano & Gómez (2018), la economía es *“la ciencia social que se ocupa del aspecto de la actividad humana que busca satisfacer sus diversos fines y necesidades, adecuando para ello los medios escasos y de uso alternativo. Es decir, la manera en que las sociedades administran los recursos escasos, con el objeto de obtener y producir bienes y servicios, y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad”* (p. 31).

Ahora bien, una **crisis económica** es parte de un ciclo en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Basándonos en la definición anterior, una crisis ocurre cuando los recursos escasos ya no logran satisfacer las necesidades básicas de una sociedad. Esta falta de recursos genera desequilibrios en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, profundizando problemas como la pobreza y la precarización laboral.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se considera **pobre** a aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, y un conjunto de bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana (transporte, educación, vestimenta, salud, entre otros). En este contexto, la **precarización laboral** surge como una consecuencia directa, incrementando el trabajo no formal caracterizado por bajos salarios, inestabilidad y la ausencia de protección por parte del Estado.

Este fenómeno afecta principalmente a lo que hoy en nuestra sociedad se conoce como “clase baja” y “clase media baja”. Para definir las es fundamental que primero profundicemos en el concepto de **“clases sociales”** y cómo se estructuran dentro de la sociedad.

El filósofo y sociólogo Antonio Álvarez Sousa, en su obra *El constructivismo estructuralista: la teoría de las clases sociales de Pierre Bourdieu*, reflexiona que las clases sociales son el resumen del lugar que los individuos ocupan en el mundo social. Esta ubicación equivale a las condiciones sociales de existencia del individuo, que dependen tanto del acceso a recursos materiales como de sus relaciones y su reconocimiento en la sociedad. Otros sociólogos afirman que las teorías sobre las clases sociales pueden agruparse en tres enfoques principales: aquellas que se centran en los intereses materialistas, las que se enfocan en las experiencias vividas, y las que se basan en las capacidades colectivas.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu analizó el mundo social desde una perspectiva que propone dos formas de definir la clase social: según las propiedades materiales y según el capital cultural. En su teoría, Bourdieu introduce el concepto de capital de diferentes maneras. El capital económico debe observarse desde una óptica economicista, teniendo en cuenta la

historia de cada individuo. El capital cultural, por su parte, puede ser incorporado, refiriéndose a los conocimientos y habilidades adquiridos; objetivado, que se manifiesta en bienes culturales; y en estado institucionalizado, representado por credenciales educativas y títulos académicos. El capital social abarca el conjunto de recursos ligados a una red de relaciones sociales más o menos institucionalizadas. Finalmente, el capital simbólico se refiere a la reputación o renombre, una forma de capital percibida y reconocida como legítima por la sociedad.

En este contexto, Bourdieu afirma que los sujetos se relacionan en el mundo social según dos dimensiones: el volumen total de capital que poseen y la composición del capital, es decir, la combinación de las diferentes formas de capital (económico, cultural, social y simbólico) que poseen. Esta posición no es estática, ya que los agentes pueden transformar su estructura social mediante la inversión y el compromiso de sus recursos. La transformación social y económica está impulsada, en gran medida, por la **motivación** de los individuos, que los orienta hacia ciertas prácticas y los aleja de otras, dependiendo de las condiciones históricas y sociales que los rodean.

Para comprender mejor el concepto de motivación, el psicólogo Abraham Maslow nos ofrece una definición clara en su obra *Motivación y personalidad* (1991). Maslow parte de la premisa de que todos los seres humanos tienen deseos e impulsos que los movilizan, señalando que estos deseos son generalmente medios para alcanzar fines más profundos. Por ejemplo, una persona puede desear dinero para comprar un coche, pero detrás de ese deseo puede estar la búsqueda de respeto o aceptación social. Según Maslow, al profundizar en la motivación humana, se identifican ciertos fines que son fundamentales y no requieren una justificación adicional. Estos deseos últimos son los que realmente impulsan a las personas y, en parte, están moldeados por las condiciones culturales que influyen en cómo cada sociedad satisface sus necesidades.

Maslow señala que, en última instancia, todos los seres humanos comparten deseos y necesidades fundamentales, aunque las formas en que estos se manifiestan pueden variar según la cultura o la clase social. Un aspecto central en su análisis es que las personas rara vez alcanzan un estado de satisfacción completa; una vez que un deseo se cumple, otro toma su lugar, lo que genera una búsqueda constante de nuevas metas. Esta dinámica perpetua del deseo es lo que impulsa la acción humana, y sugiere que la motivación nunca está aislada, sino que se ve influenciada por la satisfacción o insatisfacción de otras necesidades previas.

Las **necesidades humanas**, según Maslow, están organizadas en una jerarquía que va desde las más básicas y urgentes, como las necesidades fisiológicas (comida, agua, refugio), hasta las más elevadas, como la necesidad de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y, finalmente, de autorrealización. En situaciones extremas, cuando una persona carece de lo esencial, la motivación principal es satisfacer esas necesidades básicas. Sin embargo, una vez cubiertas, emergen otras necesidades, como la seguridad o el sentido de pertenencia. Maslow también destaca que el amor, entendido como la necesidad de aceptación y afecto, no debe confundirse con el impulso sexual, aunque ambos puedan estar relacionados. El amor, según él, incluye la necesidad de conexión y aceptación por parte de los demás, lo que tiene un impacto profundo en la motivación.

A medida que las necesidades fisiológicas y de seguridad se satisfacen, surgen las relacionadas con la autoestima y el reconocimiento. Maslow distingue dos formas principales de autoestima: el deseo de logro, competencia y autonomía por un lado, y por otro, el deseo de prestigio, reconocimiento social y respeto. Si estas necesidades de estima no se cumplen, las personas pueden sentirse débiles, inferiores o sin valor. No obstante, una vez satisfechas, las personas buscan la autorrealización, es decir, alcanzar su máximo potencial y desarrollar plenamente sus capacidades. Esta es la necesidad más alta en la jerarquía de Maslow y el impulso más profundo que guía a los seres humanos a vivir de manera auténtica y plena.

Además, Maslow subraya que las diferencias entre clases sociales influyen en los tipos de motivación predominantes en los individuos. Aquellos en clases sociales más bajas, donde las necesidades básicas a menudo no están cubiertas, tienden a centrarse en satisfacer esas carencias, mientras que las personas en clases más altas pueden enfocarse en necesidades más elevadas, como el reconocimiento social o la autorrealización. Esta distinción es esencial para comprender las diferentes motivaciones entre individuos de diversas clases sociales y culturas.

En resumen, tanto Bourdieu como Maslow proporcionan una perspectiva crucial para entender la relación entre las clases sociales y la motivación. Mientras Bourdieu nos muestra que el capital cultural, social y económico condiciona las prácticas y trayectorias de los individuos, Maslow nos recuerda que las motivaciones humanas están jerarquizadas según el grado de satisfacción de necesidades básicas y superiores. Esta combinación de teorías es fundamental para analizar el comportamiento social y económico en distintos estratos de la sociedad.

En nuestra investigación, basándonos en datos actuales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en el análisis del Lic. En Administración Guillermo Olivetto, definimos como **clase baja** a aquellas personas que perciben ingresos de hasta \$755.000 mensuales². Aunque no son consideradas pobres, estas personas tienen acceso limitado a recursos como la educación, el transporte, la salud y otros servicios básicos. Por otro lado, la **clase media baja** incluye a quienes perciben ingresos de hasta \$1.350.000 mensuales, pero enfrentan una fuerte inestabilidad económica y diversas limitaciones para mejorar su situación.

Las personas pertenecientes a estas clases sociales, a menudo enfrentadas a situaciones de **necesidad económica**, se ven obligadas a aceptar trabajos informales o mal remunerados, perpetuando así un ciclo de pobreza y vulnerabilidad. Este escenario no sólo limita sus posibilidades de ascenso social, sino que también refuerza las desigualdades estructurales presentes en la sociedad.

Para comprender el concepto de necesidad económica, es importante primero definir qué entendemos por necesidad desde el punto de vista económico. Según Joaquín Ledesma³, una necesidad surge cuando se experimenta un deseo y se conoce un medio capaz de satisfacerlo. En este sentido, la necesidad económica se refiere a la conciencia de la carencia de un bien, ya

² Valores del año 2024.

³ Doctor y profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA) de la cátedra Economía Argentina.

sea material o inmaterial, que el individuo considera esencial para su vida o para cumplir con sus fines.

Ledesma sostiene que para que una necesidad económica exista deben cumplirse tres elementos: la presencia de un deseo, un medio apto para satisfacer dicha necesidad, y la posibilidad de acceder a ese medio. El autor enfatiza que es fundamental que el bien o servicio que pueda cubrir esta carencia esté disponible y accesible; de lo contrario, nos adentramos en el ámbito de la imaginación, que no tiene efectos prácticos inmediatos.

La satisfacción de las necesidades requiere, además, de una actividad previa destinada a obtener los recursos adecuados. Si bien algunas necesidades, como la respiración, pueden satisfacerse sin esfuerzo o costo, la mayoría de las necesidades humanas están sujetas a limitaciones, dado que los recursos destinados a cubrirlas son escasos. Este "Principio de la Escasez" es el que rige la actividad económica, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades humanas de la manera más eficiente posible.

Este concepto es esencial para entender cómo las clases bajas y medias bajas enfrentan barreras estructurales que perpetúan su situación de vulnerabilidad. La falta de acceso a empleos formales y bien remunerados no solo restringe sus capacidades para satisfacer necesidades básicas, sino que también profundiza la desigualdad social.

En este marco, la dinámica de clases y las motivaciones que impulsan las decisiones laborales están íntimamente ligadas al contexto económico y a la distribución desigual de recursos y oportunidades. Esto, a su vez, nos lleva a cuestionar las estructuras que normalizan y perpetúan estas condiciones de exclusión.

2.3.2 Objetivización de la mujer y explotación sexual

Michael Foucault, en "La historia de la sexualidad", plantea que la sexualidad no es simplemente reprimida por el poder, sino que ésta la organiza y regula a través de dispositivos que intensifican el control sobre los cuerpos, particularmente el cuerpo femenino. Este cuerpo se convierte en un objeto de saber y en una herramienta de intervención social. En este sentido, la prostitución -y en su forma moderna, la prostitución digital- es una manifestación de cómo el poder regula y explota el cuerpo femenino. Las mujeres son convertidas en "objetos de saber" y reducidas a "elementos en las relaciones de poder", donde su valor radica en su cuerpo sexualizado. Este proceso normaliza la subordinación de la mujer al deseo masculino, reforzando su rol como complaciente sexual.

Es aquí donde entra en juego la **objetivización de la mujer**, ya que el cuerpo femenino es valorado principalmente por su capacidad de producir (como reproductora) y consumir (como objeto de deseo). Foucault (2007) afirma "el dispositivo de sexualidad está vinculado a la economía a través de mediaciones numerosas y sutiles, pero la principal es el cuerpo – cuerpo que produce y que consume". (p. 130). Esto resuena en el análisis de cómo las mujeres han sido históricamente cosificadas y vistas como "productoras de placer" para los hombres. En este contexto, la prostitución emerge como una forma de reducir a la mujer a una función

puramente sexual, donde el cuerpo se convierte en una mercancía que satisface las necesidades de una economía sexual patriarcal.

Asimismo, el autor menciona cómo se construyen figuras femeninas como la "mujer nerviosa", "la esposa frígida" o "la madre obsesiva". Estas etiquetas son parte de los dispositivos de control, que relegan a las mujeres a roles domésticos y sexuales en la familia. La objetivización femenina no se limita al ámbito sexual, sino que se extiende al hogar, donde las mujeres son vistas como responsables de las tareas domésticas y la crianza, en un claro rol de subordinación al varón.

Subraya que la sexualidad es un punto de pasaje para las relaciones de poder, un espacio donde se articula el poder entre diferentes grupos: entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, educadores y alumnos. La sexualidad no es simplemente un impulso reprimido, sino un espacio en el que se ejerce y despliega el poder. En el caso de las mujeres, esto se traduce en un control continuo sobre sus cuerpos y su sexualidad, desde las normas de la virginidad y la fidelidad, hasta la prostitución y la objetivización sexual.

En el libro "Microfísica del poder", Foucault amplía su análisis al sostener que el poder responde por medio de una explotación económica (y quizás ideológica) de la erotización. En este sentido, el cuerpo femenino es erotizado y cosificado no solo en el ámbito sexual, sino también en el económico, donde se convierte en una mercancía para ser consumida. Este proceso es especialmente evidente en el contexto de la prostitución, y más recientemente en la prostitución digital, donde la erotización del cuerpo femenino se traduce en ingresos monetarios.

Finalmente, la discriminación económica desempeña un papel clave en este contexto. Como hemos señalado, limita las oportunidades laborales dignas y bien remuneradas, exacerbando la vulnerabilidad de las mujeres. En línea con lo que Foucault describe, las mujeres se ven atrapadas en un ciclo de subordinación y control, donde sus cuerpos y su capacidad productiva son explotados por un sistema que las margina. Esta discriminación, combinada con la precarización laboral, perpetúa un ciclo de pobreza y necesidad económica, empujando a muchas mujeres hacia la **explotación sexual** como una forma rápida y "fácil" de obtener ingresos.

La explotación sexual, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), implica aprovecharse o tratar de aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, de una diferencia de poder, o bien abusar de la confianza con fines sexuales. Esto puede incluir obtener ganancias monetarias, sociales o políticas por explotar sexualmente a otras personas, así como ofrecer dinero, bienes, oportunidades laborales o servicios a cambio de sexo. El sexo transaccional, independientemente del marco jurídico de un país respecto al trabajo sexual, se considera una forma de explotación sexual.

Asimismo, "United Nations International Children's Emergency Fund" (UNICEF) (2021) define la explotación sexual como "todo abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, de una diferencia de poder o de confianza con fines sexuales, incluyendo, pero

sin limitarse a ello, el beneficio monetario, social o político de la explotación sexual de otra persona."

La explotación sexual, en línea con lo que plantea Foucault, refleja un sistema en el que el poder organiza y regula el cuerpo femenino, convirtiéndolo en una herramienta de control social y económico. Este control no solo se manifiesta en la esfera sexual, sino también en la económica, particularmente en contextos de precarización laboral y discriminación estructural. La prostitución y su forma digital evidencian cómo las mujeres, muchas veces atrapadas en un ciclo de subordinación, se ven forzadas a vender su cuerpo como medio de subsistencia, reforzando así la relación entre poder, erotización y explotación. Las definiciones de ACNUR y UNICEF sobre la explotación sexual refuerzan esta perspectiva, señalando cómo la vulnerabilidad y la desigualdad de poder son aprovechadas para obtener beneficios económicos y sociales.

Este proceso da lugar a la normalización de la explotación sexual. El concepto de **normalización**, según la Real Academia Española (RAE), se refiere a 'regularizar o poner en orden lo que no lo estaba' o 'hacer que algo se establezca en la normalidad'. En este sentido, la **normalización de la explotación sexual** implica un proceso mediante el cual una práctica previamente marginal o cuestionada pasa a ser percibida como algo habitual o aceptable dentro de un marco social.

Siguiendo los planteamientos de Michel Foucault, este filósofo profundizó en la relación intrínseca entre el poder y el saber. Se preguntó cómo se articula el saber con el poder y qué relaciones se establecen para crear una 'verdad'. Foucault sostiene que el saber no es una entidad objetiva e independiente, sino algo que un grupo de personas comparte y decide que es 'verdad'. De esta manera, el poder disciplinario utiliza ese saber para controlar y regular tanto la voluntad como el pensamiento de los individuos. Así, el concepto de 'normalización' que introduce Foucault describe el proceso por el cual el poder determina qué es verdadero o falso, correcto o incorrecto, normal o anormal. Este mecanismo se impone con el fin de que los individuos se ajusten a las normas sociales, asegurando su cumplimiento de los roles que les han sido asignados dentro de una estructura de poder.

La normalización se lleva a cabo a través del lenguaje, que se convierte en el vehículo para construir y diseminar esos saberes sociales. En *La arqueología del saber* (1969), Foucault establece que todos los discursos y saberes que circulan en una sociedad están profundamente condicionados por las estructuras sociales que los producen. Es a través de estos discursos que el poder crea consensos sobre lo que es aceptable y lo que no, moldeando la percepción social y justificando así la normalización de fenómenos como, por ejemplo, la explotación sexual.

2.3.3 Prostitución en la Era Digital.

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra **prostitución**, proveniente del latín *prostitutio, -ōnis*, se define como la "acción y efecto de prostituir" o la "actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero".

Esta práctica es considerada como la profesión más antigua del mundo, con menciones en textos antiguos como la Biblia, uno de los documentos más influyentes y antiguos, que data de aproximadamente 1000 años (entre el 900 a. C. y el 100 d. C.).

En el libro de Ezequiel (23:1-49), que forma parte de La Biblia, la prostitución se utiliza como una metáfora de la corrupción moral del pueblo de Israel. En lugar de mantenerse fieles a Dios, las ciudades de Samaria y Jerusalén se involucraron en prácticas paganas, adorando ídolos y buscando alianzas con naciones extranjeras. Esta infidelidad espiritual simboliza la decadencia moral y la traición a los mandamientos divinos. Dios advierte que esta "prostitución" no quedará impune: Samaria y Jerusalén serán entregadas a sus "amantes" (las naciones extranjeras), lo que representa el castigo por su idolatría y obsesión por el poder y las riquezas de otras naciones. En este contexto, la prostitución es un símbolo de la lujuria desmedida y la obsesión por lo material, que llevan a la ruina y la destrucción final.

No obstante, las concepciones sobre la prostitución han evolucionado a lo largo de la historia y existen diferentes formas de analizarla. Corrientes feministas, por ejemplo, ofrecen distintas interpretaciones sobre lo que representa esta práctica.

Por un lado, la convención abolicionista considera la prostitución como una institución social que otorga a los varones el derecho irrestricto de acceso a los cuerpos de las mujeres en una sociedad desigual, tanto económica como social y culturalmente. Esta corriente sostiene que la prostitución no debe considerarse un trabajo, y que el concepto de "trabajo sexual" es una forma de hacer socialmente aceptable una práctica que, en realidad, es una forma de violencia contra las mujeres.

El modelo abolicionista, según Mariana Pucciarello⁴, propugna que la prostitución carezca de todo tipo de reconocimiento en el mundo jurídico de forma tal de desalentar y erradicar la actividad. Esta postura defiende la dignidad de las personas y no penaliza a quienes se prostituyen, sino a quienes se benefician de su explotación sexual. Herederas teóricas de esta corriente definen la prostitución como una forma de violencia de género que compromete la identidad y la subjetividad de las mujeres, causando daños físicos y psicológicos. Además, argumentan que la prostitución no puede entenderse como una elección libre, sin importar el contexto o la clase social a la que se pertenezca, ya que está vinculada a la cosificación del cuerpo femenino y al mantenimiento de una sexualidad basada en el dominio masculino y la sumisión femenina.

Por otro lado, se presenta la posición regulacionista. Esta postura reconoce la prostitución como trabajo sexual y exige la intervención del Estado para garantizar los derechos laborales y de seguridad social de quienes ejercen el trabajo sexual libremente.

Quienes defienden esta perspectiva parten de reconocer que el ejercicio del trabajo sexual presenta multiplicidad de formas y que existen diversas experiencias autónomas dentro de esta actividad. Sostienen que la ausencia de regulación lo que genera es mayor clandestinidad y que es ésta la que expone a las trabajadoras sexuales a encontrarse más vulnerables frente a las diversas formas de violencia y opresión, especialmente frente a la violencia institucional. Se

⁴ Mariana Pucciarello: Abogada especialista en Derecho Tributario.

trata de un modelo de derechos, que parte de reconocer a los trabajadores sexuales como sujetas de derecho capaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y que promueve una regulación centrada en la posibilidad de acceder a los derechos básicos de cualquier trabajador: cobertura médica, jubilación, etc.

La prostitución, como mencionamos anteriormente, ha evolucionado y tomado nuevas formas a lo largo del tiempo. En esta investigación, adoptamos el término prostitución según la corriente abolicionista y profundizaremos en su transformación en la era digital.

En la actualidad, estamos inmersos en lo que el economista Klaus Schwab denomina la cuarta revolución industrial. Esta nueva etapa se caracteriza por la fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre los mundos físico, digital y biológico. Schwab señala que esta revolución está transformando profundamente todas las industrias, impulsada por avances en campos como la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas y la biotecnología. Estos cambios no solo están alterando la forma en que producimos y consumimos bienes, sino que también están redefiniendo el mercado laboral, creando nuevos empleos pero también desplazando a muchos trabajadores. Esto plantea desafíos significativos en términos de capacitación y adaptación a las nuevas habilidades requeridas. Schwab advierte que la sustitución del trabajo por el capital y la aparición de nuevas ocupaciones demandan competencias y conocimientos cada vez más especializados.

En este contexto, entendemos la **era digital** como la actual fase de la historia, también conocida como la era de la información, en la que los avances tecnológicos han acortado distancias, permitiendo una comunicación más rápida y un acceso más fácil a la información.

El impacto de la era digital en la economía ha sido profundo, dando lugar a nuevas formas de empleo y a métodos innovadores para realizar transacciones económicas, facilitando el intercambio de bienes y servicios de manera rápida y eficiente a través de plataformas digitales.

Es en este contexto donde surgen plataformas digitales como *“OnlyFans”* y *Cafecito*, que permiten la venta de contenido en línea, ofreciendo nuevas oportunidades de generación de ingresos a través de la digitalización.

“OnlyFans” es una plataforma de suscripción con sede en Londres, lanzada en 2016 por el empresario británico Timothy Stokely, junto con su padre Guy Stokely y su hermano Thomas. Inicialmente, la plataforma estaba ideada para que creadores como artistas, fotógrafos y cantantes, entre otros, pudieran obtener ingresos extra con contenido exclusivo, construyendo una comunidad de seguidores fieles. Sin embargo, con el tiempo, ganó popularidad entre los creadores de contenido sexual para adultos, especialmente debido a las restricciones impuestas por otras plataformas como Instagram, que no permitían este tipo de contenido. Esto convirtió a *“OnlyFans”* en un refugio para creadores de contenido para adultos, quienes encontraron en la plataforma una manera de monetizar su trabajo.

En 2018, el sitio fue adquirido por el barón de la pornografía en Internet con sede en Florida, Leonid Radvinsky, quien compró el 75% de la empresa. En ese momento, *“OnlyFans”* era un

sitio emergente, pero aún poco conocido. Bajo la dirección de Radvinsky, la plataforma experimentó un crecimiento explosivo, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Con millones de personas atrapadas en casa, la demanda de contenido exclusivo, principalmente pornográfico, se disparó. *“OnlyFans”* permitió a creadores de contenido, muchos de ellos actores y actrices porno, así como personas amateurs, monetizar su contenido mediante suscripciones que oscilaban entre 4,99 y 49,99 dólares al mes, de las cuales los creadores se quedaban con el 80% de las ganancias.

La pandemia, que paralizó la producción y dejó a muchas personas en aislamiento, impulsó el crecimiento de la plataforma convirtiéndola en un medio para que muchas personas ganaran dinero de forma rápida desde la comodidad de sus hogares, atrayendo tanto a profesionales del entretenimiento para adultos como a creadores novatos. La plataforma permite a los creadores establecer suscripciones mensuales o vender contenido específico a través de compras únicas, un modelo que ha sido clave para su éxito financiero.

Sin embargo, *“OnlyFans”* ha estado rodeada de controversias. En agosto de 2021, la plataforma anunció que prohibiría el contenido sexualmente explícito tras presiones de bancos y compañías de tarjetas de crédito debido a informes que señalaban la presencia de material relacionado con abuso sexual infantil. A pesar de esto, tras una fuerte reacción de los creadores de contenido y defensores del trabajo sexual, la empresa dio marcha atrás en su decisión solo unas semanas después, afirmando que había "obtenido las garantías necesarias" para continuar apoyando a su diversa comunidad de creadores.

Cabe destacar que la plataforma establece una serie de términos de uso que regulan la relación entre los creadores de contenido y sus suscriptores. Según sus políticas, los creadores son legalmente responsables de todo el contenido que suben y deben asegurarse de poseer los derechos necesarios para publicar y monetizar dicho contenido. *“OnlyFans”* no se hace responsable del contenido publicado por los usuarios y se reserva el derecho de verificar, monitorear o eliminar cualquier contenido que viole los Términos de Servicio. Además, los creadores deben actuar como custodios de los registros de todo el material que publican, incluyendo contenido para adultos, que es una parte significativa de la plataforma.

En cuanto a las regulaciones, Ofcom, el regulador de medios británico, abrió una investigación en mayo de 2021 sobre las medidas de verificación de edad en la plataforma. Además, una investigación independiente de Reuters⁵ reveló casi 140 casos de personas que afirmaron que se había publicado contenido explícito en *“OnlyFans”* sin su consentimiento.

A pesar de estos desafíos, la plataforma ha intentado diversificar su oferta. En 2021, lanzó OFTV, un servicio de transmisión de videos al estilo de YouTube, que promueve contenido "apto para el trabajo" sobre temas como fitness, cocina y música. Sin embargo, su principal fuente de ingresos sigue siendo la venta de contenido sexual para adultos, lo que la ha convertido en una de las plataformas más lucrativas del mundo.

⁵ Reuters: Proveedor global de información y noticias con sede en Londres, Inglaterra.

De manera similar, ha tomado impulso la aplicación argentina **Cafecito** como una plataforma de financiamiento colectivo, enlazada a Mercado Pago, que permite a las personas recibir aportes económicos a cambio de algún tipo de recompensa.

La plataforma fue creada en 2020 por el programador Damián Catanzaro, quien ideó Cafecito como una solución local en pesos argentinos, similar a plataformas como Patreon o Buy Me a Coffee, que operan en dólares. Catanzaro cuenta que la idea surgió durante una conversación con un amigo sobre la posibilidad de vivir de crear contenido sin depender de las marcas o de intercambios. Tras medir el interés con un tuit, lanzó una versión básica de la plataforma, que para fines de mayo de 2020 ya estaba completamente operativa.

El “*crowdfunding*” (financiación colectiva), que se popularizó como una vía para que grandes emprendimientos consiguieran fondos, se convirtió en una opción accesible para creadores de contenido en Argentina gracias a Cafecito. Desde ilustradores, youtubers y periodistas hasta locales gastronómicos han utilizado la plataforma para recibir “cafecitos”, nombre con el que se denominan los aportes que se realizan a través de la app. El crecimiento de la plataforma se aceleró cuando “*influencers*”⁶ se sumaron a la comunidad, trayendo consigo a sus seguidores.

Aunque originalmente fue orientada a creadores de contenido, Cafecito también está abierta a cualquier tipo de emprendimiento que busque recaudar fondos para un proyecto en particular. Su modelo de negocio se basa en una comisión del 5% por cada aporte recibido. La plataforma permite recibir aportes exclusivamente en pesos argentinos a través de Mercado Pago, aunque también existe la opción de recibir aportes internacionales mediante Bitcoin, una moneda digital.

Cafecito también ofrece herramientas como la Galería y Posts, donde los creadores pueden subir fotos y descripciones, facilitando la interacción con sus seguidores e inversores. Una vez generado un perfil en la plataforma, este puede compartirse en redes sociales o directamente con la audiencia, facilitando los pagos sin intermediarios financieros. Aunque Cafecito no permite material pornográfico o servicios sexuales explícitos —como masturbación o relaciones sexuales—, sí permite la publicación de desnudos o imágenes eróticas, siempre y cuando se respeten las normas de contenido y la cuenta esté previamente marcada como +18. Esto ha convertido a Cafecito en una alternativa popular para la venta de contenido sexual no explícito.

Hervé Lambert, gerente de operaciones globales de consumo en Panda Security, analiza las consecuencias de estas plataformas. Según el experto en ciberseguridad, la regulación del contenido en “*OnlyFans*” y la protección de usuarios y creadores es laxa y presenta importantes vacíos legales. La posibilidad de subir contenido, no solo propio, sino también de terceros sin su consentimiento, convierte a estas plataformas en un escenario ideal para que los cibercriminales consigan material para extorsionar a sus víctimas. Lambert afirma: “Pueden subirse vídeos de personas teniendo sexo en público, sin que lo sepan. Y los seguidores de ciertos canales incluso pueden llegar a solicitar sexo a cambio de dinero...”.

⁶ Influencers: Según la Real Academia Española (RAE), este término es utilizado “en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales”

El problema radica en que, al subir vídeos y fotos personales e íntimas, se revelan detalles sobre la vida privada, como la ubicación, la ropa que se usa y otros datos que podrían ser aprovechados por delincuentes. Estos riesgos facilitan la aparición de ciberdelitos, que son actividades ilegales realizadas en el ciberespacio a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas.

Entre los ciberdelitos más comunes se encuentran:

- Phishing o vishing: los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas, oficinas gubernamentales o incluso familiares para solicitar datos personales y, de esta manera, suplantar la identidad de la víctima y acceder a cuentas bancarias, redes sociales o aplicaciones.
- Cyberbullying: consiste en el acoso a través de mensajes instantáneos, plataformas como WhatsApp, Telegram o redes sociales, con el objetivo de perseguir, difamar o atentar contra la integridad moral de una persona. Esto puede incluir la publicación de contenido ofensivo, la creación de memes o el etiquetado en publicaciones dañinas.
- Sextorsión: se refiere a la práctica de extorsionar a una persona para que pague dinero a cambio de no difundir imágenes o vídeos íntimos generados en un intercambio consentido.
- Ciberodio: se refiere a la difusión de contenido violento o mensajes que incitan al odio, la xenofobia, el racismo o la discriminación.

A pesar de la popularidad y las oportunidades económicas que brindan plataformas como “OnlyFans” y Cafecito, estos espacios también presentan riesgos significativos en términos de seguridad y protección de datos personales, lo que pone en evidencia la necesidad de una mayor regulación y conciencia sobre los peligros de su uso.

2.3.4 El feminismo

La subordinación y objetivización de la mujer no son ideas nuevas. A lo largo de la historia, diferentes pensadores y corrientes sociológicas han definido a la mujer en función de su relación con el hombre, reforzando su papel subordinado y limitando su participación en la esfera pública.

El sociólogo Talcott Parsons, en su obra *El sistema social* (1937), plantea que el rol de la mujer es definido en agudo contraste con el del hombre. Según Parsons, el rol femenino tiende a ser definido como objeto de amor y como responsivo, pero sin las capacidades instrumentales o morales que se le atribuyen al varón. El autor menciona particularmente las sociedades conservadoras donde la mujer es vista como alguien que debe responder a las necesidades afectivas, mientras que los hombres ocupan roles de poder, negocios y disciplina. Este análisis refleja una estructura **patriarcal** en la que la mujer es relegada a funciones reproductivas y afectivas, sin un papel significativo en la esfera pública o política.

Por otro lado, en *Discurso sobre el origen de la desigualdad* (1999), el escritor Jean-Jacques Rousseau señala que los deseos del hombre se reducen a la satisfacción de sus necesidades físicas: la comida, la mujer y el reposo, reduciendo a la mujer a un objeto de satisfacción para el

hombre. El autor, anclado a una visión naturalista de los sexos, equipara a la mujer con los animales en términos de su función reproductiva, mientras que el hombre tiene el rol de proteger y proveer. Para Rousseau, la mujer es vista principalmente como madre, encargada de engendrar y cuidar a los hijos, reforzando el concepto de que su valor está limitado al ámbito doméstico y reproductivo.

El filósofo Platón, en *La República (1988)*, también reflexiona sobre la naturaleza de la mujer, señalando que esta es más débil en comparación con el hombre y que sus ocupaciones son inherentemente distintas. Aunque Platón abre la puerta a ciertas reflexiones sobre la igualdad, al final del análisis queda claro que la mujer, en su concepción, no está diseñada para asumir roles de poder o influencia política, sino que su función principal es estar al servicio del hombre en tareas que reflejan su supuesta debilidad.

Estos pensamientos no sólo reflejan las estructuras patriarcales de las sociedades, sino que también han contribuido a consolidar el machismo como un sistema de poder que subyuga a la mujer y refuerza el patriarcado.

La opresión histórica y filosófica de la mujer no es más que la manifestación de un sistema patriarcal que ha definido a la mujer en función del poder masculino. Desde Parsons, Rousseau y Platón, hasta la reflexión moderna de Foucault que mencionamos al comienzo de este marco, la mujer ha sido relegada a un rol de subordinación y objetivización. Sin embargo, **el feminismo** ha abierto un camino para desafiar estas estructuras y redefinir el rol de la mujer, no como objeto de poder, sino como sujeta capaz de reclamar su lugar en la sociedad.

El movimiento feminista comenzó a dar sus primeros pasos en el siglo XIX, impulsado por la Primera Revolución Industrial, que trajo consigo una profunda transformación económica, social y cultural a nivel mundial. El historiador Eric J. Hobsbawm, en su obra *Industria e imperio*, señala que fue en este contexto cuando surgió la figura de la mujer trabajadora en las fábricas, ya que muchos obreros hombres recelaban de trabajar en ellas por temor a perder su independencia. Hobsbawm también destaca que tanto las mujeres empleadas en la industria como aquellas dedicadas a tareas domésticas trabajaban en condiciones de extrema precarización y percibían salarios inferiores a los de los hombres, lo que dio lugar a los primeros movimientos de lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad ante la figura masculina.

Un hecho histórico que marcó un antes y un después para el movimiento feminista emergente fue el incendio en una fábrica de Nueva York, ocurrido el 8 de marzo de 1908, en el que murieron 129 trabajadoras que se habían declarado en huelga debido a las pésimas condiciones laborales. Este evento es recordado cada año con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Poco después, en Buenos Aires, en el año 1910, se celebró el primer congreso femenino, influenciado por encuentros y movimientos de mujeres de distintas partes del mundo. Los objetivos de este congreso eran claros: establecer lazos de unión entre las mujeres, promover la educación e instrucción femenina, y luchar por los derechos sociales.

Una figura clave en la historia del feminismo en Argentina es Alicia Moreau. Comenzó su militancia en 1906 participando en el Congreso Internacional de Libre Pensamiento, donde presentó un informe llamado "Educación y Revolución". Ese mismo año, fundó el primer Centro Feminista de la República Argentina. Posteriormente, en 1910, organizó el primer Congreso Femenino Mundial en Argentina y, tres años después, fundó la Unión Feminista Nacional.

Moreau estuvo presente en todos los acontecimientos importantes relacionados con la lucha por los derechos de las mujeres siendo una de las primeras en abogar por el derecho al voto femenino. Creía que éste debía obtenerse de forma gradual, a medida que las mujeres ganaran mayor acceso a la educación y aumentara su participación en la vida pública. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, las feministas más influyentes comenzaron a reclamar el sufragio universal, exigiendo que las mujeres pudieran votar en igualdad de condiciones que los hombres. Durante ese tiempo, el maternalismo se convirtió en una estrategia fundamental del movimiento feminista, que reconocía la dignidad especial de las mujeres como madres, mientras luchaban por la igualdad.

En la década de 1920, el movimiento feminista se consolidó, impulsando numerosos proyectos y logrando un impacto creciente en la sociedad. Un hito histórico significativo fue la conquista del derecho al voto femenino en 1951, una lucha que había comenzado en 1912, cuando se sancionó el voto secreto y obligatorio para los hombres mayores de 18 años. Sin embargo, este derecho no se concretó para las mujeres hasta la llegada del peronismo, gracias al decidido empeño de Eva Perón, y tras haber sido rechazado previamente en 1932 por la Cámara Baja.

Entre 1976 y 1983, Argentina vivió bajo la dictadura militar, un régimen que suprimió y violó sistemáticamente los derechos humanos, llevando a cabo torturas, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones. Además de los crímenes atroces como las violaciones y el robo de bienes, uno de los actos más inhumanos fue el robo y apropiación de bebés de las mujeres detenidas y desaparecidas. En medio de este panorama oscuro, surgió un grupo de mujeres que dejó una huella imborrable en la historia: las Madres de Plaza de Mayo, quienes se reunían semanalmente para exigir la aparición con vida de sus hijos y familiares desaparecidos.

Tras la vuelta a la democracia, el movimiento feminista emergió con aún más fuerza, reclamando un mayor protagonismo en la política y luchando contra la violencia de género. Las feministas de la posdictadura no solo veían el patriarcado como una estructura opresiva, sino como una figura autoritaria y jerárquica que debía ser desmantelada para garantizar una verdadera igualdad de derechos y oportunidades.

Acercándonos a la actualidad, uno de los hitos más importantes del feminismo moderno en Argentina es el surgimiento del movimiento "Ni Una Menos". El 3 de junio de 2015, una multitud se unió para visibilizar y denunciar la violencia de género, en un llamado urgente a frenar los femicidios y todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Este movimiento, que rápidamente trascendió fronteras y se replicó a nivel regional y global, sigue recordando cada año la necesidad de seguir luchando contra la violencia basada en género, reflejando los logros alcanzados y las demandas aún no resueltas.

La movilización anual “Ni Una Menos” invita a reflexionar sobre los desafíos pendientes y a generar acciones para eliminar los estereotipos y la discriminación de género, incluida la violencia digital. Además, resalta la importancia de trabajar en la prevención y erradicación de la violencia de género, con especial énfasis en su expresión más extrema: el femicidio.

Desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2023, la Delegación de la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas acompañaron a Argentina en sus esfuerzos para erradicar los femicidios a través de la iniciativa “*Spotlight*”, una alianza global para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Dentro de este marco, se realizaron diversas acciones, como la primera Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, apoyo a la Línea 144, la capacitación del Cuerpo de Abogados/as para Víctimas de Violencias de Género, y el Programa de Patrocinio Jurídico para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Además, “*Spotlight*” apoyó a organizaciones de mujeres, promovió la participación de jóvenes y adolescentes en estrategias de prevención, trabajó con varones en la construcción de nuevas masculinidades, y colaboró en la formación de equipos para investigar casos de femicidio. También desarrolló campañas de prevención en medios de comunicación, apoyando la implementación de convenios como el 190 de la OIT para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

En línea con este avance, en diciembre de 2019, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a través del Decreto 7/2019. Esta medida surgió como respuesta al compromiso del gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, y en la lucha contra la discriminación y la violencia de género. El decreto destacó la insuficiencia de la estructura previa del Estado para abordar de manera integral las políticas de género y diversidad.

Un aporte clave de este ministerio fue la promulgación de la “Ley Micaela”, en enero de 2019, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en el ámbito público. La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven activista víctima de femicidio, y busca transformar las prácticas en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

Otro avance significativo del feminismo en Argentina fue la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el 30 de diciembre de 2020, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de justificación, y más allá de ese plazo en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la persona gestante. Esta ley fue el resultado de décadas de lucha liderada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nacida en 2005. La Campaña logró poner en el centro del debate social la realidad de los abortos clandestinos, las muertes de mujeres y personas gestantes, las maternidades forzadas en niñas, y los mitos, prejuicios e hipocresías sobre el aborto y la sexualidad en general. Con su lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, la Campaña se convirtió en un símbolo de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y el mundo. Gracias a este movimiento, se instaló en la agenda política la urgencia de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos.

A lo largo de la historia, las mujeres en Argentina han luchado por conquistar diversos derechos, pero aún persisten desigualdades de género en la sociedad actual. Hoy, las asociaciones feministas, aunque diversas en sus enfoques, comparten el objetivo común de luchar por la conquista y protección de los derechos de las mujeres en una sociedad patriarcal. El feminismo contemporáneo continúa criticando al patriarcado y al machismo, buscando la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, y defendiendo la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada, incluidas las esferas económicas, políticas y sociales.

El ***machismo***, entendido como el ejercicio de poder y control del hombre sobre la mujer, ha sido una estructura construida a lo largo de los siglos. Este poder, como hemos mencionado, se basa en una jerarquía de géneros que ha considerado al hombre como superior a la mujer, y el feminismo sigue siendo una fuerza crucial para dismantelar esta opresión.

En respuesta a esta opresión, el feminismo contemporáneo ha impulsado el concepto de ***empoderamiento femenino***. Según lo que hemos analizado hasta ahora, el empoderamiento se refiere al ejercicio de poder, control y decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. En este sentido, ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas dedicada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, resalta la importancia del empoderamiento económico como una pieza clave para la autonomía de las mujeres y la prosperidad económica a nivel global. La organización resalta que las mujeres continúan enfrentando discriminación en el acceso a bienes económicos, lo que, a su vez, limita su participación en el diseño de políticas sociales y económicas.

Además, destaca que las mujeres siguen encontrándose con limitaciones para acceder a trabajos dignos, enfrentan discriminación laboral y brechas salariales de género. Es en este contexto que, para contribuir al empoderamiento de la mujer, ONU Mujeres se propone apoyar a los organismos intergubernamentales en la formulación de normas, políticas y estándares globales, colaborar en la implementación de estas medidas y liderar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en materia de igualdad de género.

2.4 Metodología de investigación:

Este es un estudio exploratorio y explicativo de carácter cualitativo, diseñado con el propósito de comprender y explicar los factores que influyen en el uso de plataformas digitales como *“OnlyFans”* y *Cafecito* por parte de mujeres de clase baja y media baja. El objetivo principal es identificar cómo variables como la crisis económica y la precarización laboral influyen en la adopción de estas plataformas.

El diseño de nuestra investigación es de tipo explicativo ya que se busca no solo describir el fenómeno, sino también analizar las causas que lo originan y las consecuencias sociales que acarrea. En este sentido, nuestro estudio pretende revelar las relaciones causales entre la situación económica de las mujeres, su clase social y su inserción en plataformas digitales dedicadas a la venta de contenido erótico. Además, exploramos cómo el discurso de empoderamiento femenino se relaciona con la normalización de la explotación sexual.

2.4.1 Análisis de las variables, unidades organizacionales y actores

La hipótesis propuesta anteriormente sugiere que la crisis económica de los últimos años ha incrementado significativamente el uso de plataformas dedicadas a la venta de contenido erótico como *“OnlyFans”* y *Cafecito*, las cuales se han convertido en una fuente primaria de ingresos, especialmente para mujeres de clase baja y media baja, debido a la precarización laboral.

Esta situación ha llevado a la normalización, por parte de la sociedad, de la explotación sexual bajo la apariencia de empoderamiento femenino y libertad de elección, un discurso promovido por el feminismo contemporáneo que, en muchos casos, encubre la realidad de que estas prácticas están motivadas principalmente por la necesidad económica y la pobreza.

En función de esta hipótesis, distinguimos dos unidades de análisis: las mujeres de clase baja y media baja, y las plataformas *“Onlyfans”* y *Cafecito*.

A continuación se detallan las variables, dimensiones e indicadores que nos permitirán estudiar en profundidad estas unidades.

Unidad de análisis: Mujeres de clase baja y media baja.

Variables	Dimensiones	Indicadores
Necesidad económica	Relación de los ingresos	Variación de los ingresos en los últimos 4 años
	Satisfacción de las necesidades básicas	Capacidad de cubrir alimentos, vivienda y salud.
	Alternativas laborales	Preferencia por trabajos informales ante las malas condiciones del trabajo formal
Precarización laboral	Condiciones laborales	Horas trabajadas vs horas remuneradas
		Impacto en la salud mental
Clase social	Calidad de vida	Nivel de acceso a la educación, transporte y salud.
		Variación del estilo de vida antes y después de ejercer este trabajo

	Ingresos percibidos	Análisis de los ingresos basándonos en los informes del INDEC
--	---------------------	---

Unidad de análisis: Plataformas “Onlyfans” y Cafecito.

Variables	Dimensiones	Indicadores
Normalización de la explotación sexual	Explotación sexual	Intercambio de contenido sexual explícito por dinero
		Seguridad del contenido expuesto
		Opiniones de asociaciones feministas sobre plataformas digitales
	Objetivización del cuerpo femenino	Opiniones sobre la objetivización en el intercambio e interacción digital
		Percepción social sobre el uso de estas plataformas
	Relación trabajadora - cliente	Modalidad de venta de contenido
		Límites impuestos
Discurso de empoderamiento femenino	Autonomía sobre el cuerpo	Percepción del control de la actividad
		Nivel de contacto con el cliente
		Percepción psicológica y feminista. (asociaciones feministas y psicólogos)
	Autonomía económica	Control de los ingresos percibidos

2.4.2 Instrumentos que se utilizarán

Con el fin de cumplir con los propósitos de nuestra investigación, empleamos los siguientes instrumentos metodológicos:

- Cuestionario enviado vía correo electrónico a la Lic. en psicología Maria de los Angeles Martinez con el fin de obtener una perspectiva profesional sobre los efectos psicológicos y sociales relacionados con el uso de plataformas digitales para la venta de contenido erótico.
- Entrevistas virtuales realizadas a usuarias de las plataformas “Onlyfans” y Cafecito, así como a referentes de asociaciones feministas para profundizar en las motivaciones, experiencias y perspectivas relacionadas a este fenómeno.
- Encuesta destinada a recabar información cualitativa y cuantitativa que permita comprender las percepciones de la sociedad en torno al uso de estas plataformas y el empoderamiento femenino.

2.4.3 Modelos de encuestas y cuestionarios

Encuesta:

Parte 1: Datos Demográficos

1. Edad:
 - Menos de 18
 - 18-24
 - 25-34
 - 35-44
 - 45-54
 - 55 o más
2. Sexo:
 - Masculino
 - Femenino
 - No binario
 - Prefiero no decir
3. Situación laboral actual:
 - Empleado/a en relación de dependencia
 - Trabajador/a autónomo/a
 - Desempleado/a
 - Estudiante
 - Otro (especificar): _____
4. Ingresos mensuales (en moneda local):
 - Menos de \$755.000
 - \$755.000 - \$1.350.000
 - \$1.350.000 - \$2.000.000
 - Más de \$2.000.000

5. ¿Cómo se perciben en términos de clase social?

- Clase baja
- Clase media baja
- Clase media
- Clase media alta
- Clase alta

Parte 2: Situación económica y plataformas digitales.

6. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación de necesidad económica?

- Sí
- No
- Tal vez

7. ¿Ha considerado alguna vez alternativas laborales informales (trabajos ocasionales)?

- Sí
- No

8. ¿Conoce las plataformas "OnlyFans" y Cafecito?

- Sí
- No

9. ¿Alguna vez ha pensado en usar alguna de estas plataformas para generar ingresos?

- Sí
- No
- Si respondió "Sí", ¿cuál fue el motivo que lo llevó a hacerlo?
 - Necesidad económica
 - Búsqueda de independencia
 - Exploración de la sexualidad
 - Otro (especificar): _____

10. ¿Conoce a alguien que ejerza esta práctica?

- Sí
- No
- Si respondió "Sí", ¿cuál cree que fue el motivo que lo llevó a hacerlo?
 - Necesidad económica
 - Búsqueda de independencia
 - Exploración de la sexualidad
 - Otro (especificar): _____

Parte 3: Cierre

11. ¿Cree que estas plataformas pueden ser una alternativa viable para quienes buscan ingresos en un contexto de precarización laboral?

- Sí
- No
- No estoy seguro/a

12. ¿Qué opinión tiene sobre la venta de contenido erótico en plataformas digitales como "OnlyFans" y Cafecito? (Responda de manera breve)

- _____

13. Si desea agregar algún comentario adicional sobre su experiencia o percepción respecto a este tema, por favor escríbalo aquí:

○ _____

Entrevistas:

- **Psicóloga:**

1. ¿Cómo crees que un evento tan trascendental y transversal como la pandemia afectó a la sociedad? Teniendo en cuenta el distanciamiento social prolongado durante casi dos años y los cambios significativos en la dinámica diaria, ¿qué efectos observas en el comportamiento y bienestar emocional de las personas?
2. A nivel económico, la pandemia acentuó una crisis preexistente, afectando directamente el mercado laboral. Muchas personas se vieron empujadas hacia el trabajo informal, caracterizado por salarios bajos, malas condiciones laborales y falta de protección estatal. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que fue el impacto psicológico directo de este escenario en la población afectada?
3. En nuestra tesina mencionamos cómo la crisis económica y la precarización laboral han dado lugar a nuevas formas de trabajo en el mercado, especialmente en el contexto de la actual revolución digital. Un producto de esta era digital son las plataformas de venta de contenido erótico, como OnlyFans y Cafecito. ¿Estás familiarizada con estas plataformas? Desde una perspectiva social, ¿qué crees que impulsa a las personas, especialmente a las mujeres, a utilizarlas?
4. Desde tu experiencia, ¿crees que la toma de decisiones en las personas está condicionada de manera significativa por la clase social a la que pertenecen? ¿Cómo influye el contexto económico y social en las elecciones personales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o precarización laboral?
5. En tu práctica profesional, y respetando el secreto profesional, ¿has conocido casos de mujeres que hayan optado por ejercer la venta de contenido erótico o trabajo sexual? En caso afirmativo, ¿qué factores consideras que las motivaron a tomar esta decisión?
6. Desde tu perspectiva como psicóloga, ¿cómo definís la libertad de elección y el empoderamiento femenino en el contexto actual? ¿Crees que estos conceptos pueden interpretarse de manera distinta dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada mujer?
7. ¿Consideras que el uso de estas plataformas afecta, de alguna manera, la identidad y autoestima de las mujeres?
8. Estas plataformas se caracterizan no solo por la exposición de la intimidad de quienes las utilizan, sino también por la falta de seguridad y protección frente a posibles riesgos. ¿Cómo crees que esta combinación de exposición y vulnerabilidad impacta en la salud mental de las personas involucradas?
9. A largo plazo, ¿consideras que la exposición prolongada en estas plataformas y la constante interacción con sus dinámicas puede generar consecuencias psicológicas?

- **Trabajadoras:**

1. Entiendo que actualmente vendes contenido sexual a través de plataformas digitales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu experiencia? ¿Desde cuándo estás en este rubro y qué plataformas utilizas específicamente?
2. ¿Qué fue lo que te motivó a iniciar esta actividad? ¿Hubo algún evento o factor particular que te impulsara?
3. Como es de público conocimiento, la pandemia de hace cuatro años profundizó la crisis económica y aumentó el trabajo no formal significativamente. En la actualidad, la situación sigue siendo difícil. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo te viste o te ves afectada en términos de ingreso y estabilidad laboral?
4. Además de vender contenido en estas plataformas, ¿tenes otra ocupación o trabajo? ¿La venta de contenido representa tu ingreso primario o es un complemento a otras actividades?
5. ¿Cómo describirías la calidad de vida que tenes ahora en comparación a la que llevabas antes de vender contenido?
6. En términos de jornada laboral ¿Cuántas horas trabajas diariamente creando contenido, y cuánto es el ingreso que se percibe aproximadamente por día?
7. Al crear contenido, ya sea personalizado o genérico, ¿cuál es el primer sentimiento que experimentas? ¿Sentís que asumís un rol de poder en relación con el género masculino? ¿Hay una sensación de disfrute en este proceso?
8. Algunas personas consideran que la venta de contenido sexual a través de estas plataformas no representa una libertad de elección sino más bien una nueva forma de explotación sexual ¿Qué opinión tenes al respecto?
9. Respecto a la seguridad en tu trabajo, ¿sentís que las plataformas te brindan suficiente protección frente a abusos o riesgos? ¿Percibís apoyo de alguna asociación feminista o ente regulador en términos de seguridad?
10. ¿Sentiste alguna vez discriminación o estigmatización por ejercer esta actividad? ¿Podrías compartir alguna experiencia particular que te haya marcado?
11. Hablando de seguridad y estigmatización, ¿tuviste alguna experiencia negativa en la que hayas sentido un abuso de poder por parte de un cliente? ¿Podes recordar alguna situación incómoda que quieras compartir?
12. ¿En algún momento te sentiste presionada o amenazada para publicar contenido que no te hacía sentir cómoda o segura?
13. En tu experiencia ¿atravesaste alguna crisis personal, como problemas de autoestima o depresión desde que empezaste a vender contenido?
14. Finalmente, ¿cómo te proyectas a futuro en esta actividad? ¿Lo ves como un trabajo temporal, o planeas seguir en este rubro a largo plazo?

- **Representantes de asociaciones feministas:**

1. La asociación feminista en la que te encuentras, ¿con qué corriente de pensamiento se identifica más, abolicionismo o regulacionismo, en relación al *trabajo sexual o prostitución*?
2. ¿Podrías explicarnos las razones clave que las llevan a posicionarse en dicha corriente, y qué principios consideran más importantes al respecto?
3. Entre estas dos corrientes que mencionamos suele existir una discrepancia significativa respecto a este tema. El abolicionismo considera la prostitución como una forma de explotación sexual y violencia contra las mujeres, mientras que el regulacionismo reclama derechos laborales para las mujeres que ejercen el "trabajo sexual". Desde la perspectiva de su asociación, ¿cómo abordan este debate y cuál es su postura frente a fenómenos emergentes como OnlyFans y Cafecito, que permiten la venta de contenido erótico en la era digital?
4. ¿Creen que estas plataformas contribuyen a una mayor autonomía económica para las mujeres o perpetúan formas de explotación?
5. ¿Qué rol juega la necesidad económica en el uso de estas plataformas, y cómo creen que afecta a las mujeres que enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad? ¿Creen que está directamente relacionado con el fenómeno del trabajo sexual?
6. En términos de empoderamiento femenino, ¿cómo lo definen desde su asociación? ¿Consideran que este empoderamiento del que se habla incluye la libertad de elección en todos los ámbitos?
7. Como sabemos, hace cuatro años enfrentamos una pandemia que profundizó una crisis económica y la precarización laboral caracterizada por bajos salarios, malas condiciones laborales y la falta de protección del Estado. En este contexto, ¿cómo creen que este escenario afectó particularmente a las mujeres?
8. ¿Consideran que la desigualdad económica y social influye en las decisiones que toman las mujeres que enfrentan dicha desigualdad? ¿Hasta qué punto creen que esta desigualdad condiciona su elección de trabajar en estas plataformas digitales como fuente de ingresos?
9. El feminismo, sin importar la corriente o color político, luchó y lucha desde hace años por los derechos de las mujeres y la necesidad de un Estado regulador que nos acompañe y proteja. En este sentido, ¿qué opinan sobre el surgimiento de fenómenos como la prostitución digital? ¿Creen que esto afecta la lucha feminista, o, por el contrario, se podría considerar un avance en términos de autonomía y opciones para las mujeres?
10. Finalmente, ¿creen que el movimiento feminista puede ofrecer alternativas a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica? ¿Cuál es el rol que desempeña su asociación en este contexto?

Capítulo 3: Desarrollo y contrastación de las hipótesis

3.1 Desarrollo

En esta sección presentaremos y analizaremos los datos obtenidos a través de la encuesta y entrevistas realizadas.

3.1.1 Variable: Necesidad económica

3.1.1.1 Dimensión relación de los ingresos

Una de las entrevistadas, usuaria activa de la plataforma 'OnlyFans', relató que antes de comenzar a vender contenido sexual, su situación económica era muy limitada. Durante la pandemia, con el cierre de comercios y el aislamiento obligatorio, perdió la oportunidad de trabajar como profesora de danza por lo que estaba desempleada y dependiendo económicamente de sus padres.

Trás la flexibilización de las medidas sanitarias, ejerció como profesora de danza y sus ingresos eran muy bajos. Esta situación la motivó a aceptar la propuesta de trabajar en la plataforma "OnlyFans" cuando se le presentó la oportunidad logrando un significativo salto económico.

La usuaria N° 2, activa en Cafecito, comparte que siempre trabajó en empresas donde sus ingresos eran muy bajos. A principios de la cuarentena, decidió iniciar la venta de contenido, lo que le permitió obtener ingresos significativamente mayores, los cuales pudo reinvertir en sus emprendimientos. Nos relata *"Si no fuera por el contenido, no tendría la manera de inyectarle tanta plata, ¿entendes? o sea hacía plata invertía, invertía, invertía..."*

Además, relata que el aumento de sus ingresos fue tan considerable que no sabía cómo justificarlo en su hogar: *"En un momento, al hacer tanta plata, yo no la podía blanquear en mi casa, por ejemplo, porque mi vieja me iba a matar..."*

En la entrevista con una ex trabajadora de "OnlyFans", nos relata que, debido a la situación económica del país, su empleo como profesora de educación física no le permitía cubrir sus gastos, alcanzar metas personales ni ahorrar. Destaca la importancia de la estabilidad económica para evitar la ansiedad y la constante preocupación de llegar a fin de mes. Gracias a la venta de contenido, el aspecto financiero dejó de ser una inquietud en su vida

La representante de la organización feminista de La Cámpora destaca cómo la pandemia afectó de manera directa a las mujeres, señalando que, desde su perspectiva, son ellas quienes "ponen el cuerpo" para enfrentar cualquier crisis. Relata cómo, en situaciones de hambre, fueron mujeres quienes organizaron ollas populares junto a sus hijas y vecinas. Explica *"Y de nuevo, no hay para comer y la que hace la olla popular en el barrio es una mina con la hija, la prima, la vecina del frente... Siempre la que cede es la mujer, ¿no? El hombre nunca va a decir "no amor, anda a trabajar vos que yo me ocupo de los pibes" eso no sucede, debe ser 1 en 20 mil."*

3.1.1.2 Dimensión satisfacción de las necesidades básicas

El **60%** de los encuestados manifestó haber experimentado vulnerabilidad económica, lo que refleja que sus ingresos actuales no son suficientes para satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas, como la alimentación, vivienda y salud. Esta situación ha llevado a considerar la opción de recurrir a trabajos informales.

Dentro de este grupo, el **80%** señaló haber contemplado la posibilidad de comenzar a trabajar en plataformas como *“OnlyFans”* y *Cafecito*, impulsados por la urgencia de generar ingresos para cubrir necesidades económicas.

Asimismo, en la entrevista con una usuaria de *“OnlyFans”*, se menciona cómo, si bien vivía con su familia y era *“mantenida”*, el trabajo en esta plataforma le permitió empezar a contribuir con los gastos de servicios esenciales en su casa. Explica que *“de repente podía comprarle un regalito a mi mamá, cambiar el celular, podía ayudar con las cuentas en mi casa, podía comprar un combo en Mc Donalds... Antes era cómo uff me llevo a comprar un combo en Mc Donalds y me arruina todo el mes.”*

Por otro lado, en la entrevista con la usuaria N° 1 de *Cafecito*, nos cuenta que los ingresos generados mediante la venta de contenido le permiten darse gustos mientras que los ingresos de un trabajo tradicional sólo te permiten cubrir las necesidades básicas. Relata *“Con las ganancias de Cafecito al menos te das algunos gustos. Decís ‘me quiero comprar esto’, voy y me lo compro. Cosa que, si vos estás en un trabajo, ese ingreso va a ser básico para comprar lo que necesitas de tu casa o algo así. Lo otro decís ‘bueno me quiero hacer las uñas, voy y me las hago’”*

En la entrevista con la usuaria N° 2 de *Cafecito*, ella comenta que actualmente hay muchas mujeres que, debido a la necesidad económica, venden contenido en estas plataformas por sumas mínimas. Expresa *“... pero ya hay tanto que hacen cualquier cosa por dos mangos las minas pero también por la necesidad, muchas tienen hijos ¿entendés? Entonces por la necesidad es eso pero bueno...”*

La entrevistada también nos cuenta que en su trabajo actual percibe \$750.000 y sólo le alcanza para cubrir sus necesidades básicas: *“Yo en mi trabajo gano \$750.000 pesos ¿qué hago con eso? Yo con eso solo pago las cosas de la casa, el alquiler, prepaga, esto, lo otro...”*

Por otro lado, la ex trabajadora de *“OnlyFans”* comparte que desde que dejó de vender contenido erótico no se encuentra tanquila económica. Nos relata que actualmente enfrenta dificultades para llegar a fin de mes y vive con una constante presión financiera. Aunque vender contenido le brindaba una estabilidad que ahora extraña, por razones personales ha decidido no volver a esta actividad: *“estoy re apretada con la plata, sufriendo, sin llegar a fin de mes pero no lo volvería a hacer...”*

La representante de la organización feminista de La Cámpora señala que, a partir de su experiencia cercana con mujeres de bajos recursos, observa cómo el acceso a un teléfono móvil permite que muchas recurran a estas plataformas como medio de subsistencia. Afirma:

“Hoy en día, qué pibe de 20 años, más allá del contexto país... Todos tienen un celular. De hecho, muchas de las pibas que están en la villa hacen eso para poder comer.”

Además, relata que muchas mujeres no suelen admitir que realizan esta actividad por necesidad, ya sea por vergüenza o para evitar exponerse. Explica: *“Estoy un poco alejada del barrio físico pero la realidad es que las pibas en esa situación te dicen cómo ‘no tengo otra opción y tengo que comer’...Hay muchas que no les gusta exponerse y la vergüenza de decir ‘lo hago para poder comer’, no todas lo blanquean así cómo ‘es lo que necesito’”*

3.1.1.3 Dimensión alternativas laborales

En la entrevista con la psicóloga, ella menciona la gran diferencia entre los ingresos percibidos a través de la venta de contenido erótico en las plataformas de análisis y los salarios obtenidos en empleos tradicionales. Explica que *“creo que el principal factor que las impulsa a emplearlas es la diferencia sustancial entre el cachet en dólares que perciben respecto al salario promedio que podrían percibir en un empleo tradicional dentro del mercado laboral existente.”*

Además, desde su experiencia y en contacto con usuarias activas de estas plataformas, la psicóloga destaca el atractivo de la autonomía en el manejo del tiempo. A diferencia de los trabajos tradicionales que imponen horarios fijos, estas plataformas permiten a las personas gestionar su propio tiempo, lo que constituye una ventaja importante.

En otra parte de la entrevista, la psicóloga menciona que las usuarias suelen justificar su elección afirmando: *“Nunca voy a ganar en otro trabajo lo que gano ahora ni me voy a poder dar los gustos que me doy ahora”*. Además, destaca que la mayoría de las personas que conoce en este ámbito pertenecen a la clase media-alta e incluyen tanto profesionales como estudiantes universitarios/as en etapas avanzadas de sus estudios.

Por otro lado, la psicóloga también resalta el fenómeno de la exposición y la fascinación por obtener seguidores en esta era digital. Muchas personas ven en estas plataformas una oportunidad para escalar socialmente, vincularse con celebridades y acceder a sectores exclusivos en eventos, lo que se ha convertido en una motivación fuerte para quienes desean una carrera artística o buscan popularidad.

De las entrevistas con las usuarias activas en la plataforma, observamos cómo todas coinciden en que, con los ingresos de un trabajo tradicional sólo logran cubrir necesidades básicas, tales como servicios, alimentación, transporte y salud. Sin embargo, mencionan que la venta de contenido, con una menor carga horaria, les permite acceder a otros gastos, como hacerse las uñas, salir a comer, realizar inversiones o dar pasos significativos como la compra de un coche o una propiedad.

La representante de la organización feminista explica que muchas mujeres, ante la necesidad económica, consideran que vender contenido en línea es una opción “fácil y rápida”, ya que pueden publicarlo y obtener ganancias de inmediato. Además, menciona que, actualmente, los empleos requieren experiencia desde los 18 años, lo cual es difícil de conseguir a una edad tan temprana. A esto se suma el hecho de que hay mujeres que no han podido completar sus

estudios secundarios, lo que representa un obstáculo adicional que limita su acceso a trabajos formales.

Del análisis de los resultados de la encuesta, se observa que el **56,10%** de las mujeres que trabajan en relación de dependencia se sintieron económicamente vulneradas en un contexto de precarización laboral. Además, entre las mujeres de clase baja y media baja que trabajan en relación de dependencia, el **70%** consideró la posibilidad de recurrir a trabajos informales como una alternativa para mejorar su nivel de vida ante la necesidad económica. De ese grupo, el **51%** evaluó específicamente la opción de trabajar en plataformas como “OnlyFans” y Cafecito. El **90%** de estas mujeres declaró haberlo evaluado por la necesidad económica.

Asimismo, al analizar los comentarios recibidos en la encuesta, se evidencia una preocupación generalizada sobre la percepción de que la venta de contenido erótico puede ser una salida “rápida y fácil” ante el deterioro de las oportunidades en el ámbito académico y laboral.

3.1.2 Variable: Precarización laboral

3.1.2.1 Dimensión condiciones laborales

En la entrevista con la psicóloga menciona que,} si bien la pandemia fue una catástrofe a nivel global, en un país como Argentina, afectado desde hace décadas por el trabajo informal y el empobrecimiento progresivo, muchos sectores de la sociedad se vieron gravemente afectados y continúan enfrentando dificultades, ya que no han podido recuperarse del impacto. Personas con trabajos “estables” perdieron su empleo de un día para otro, generando un ambiente de incertidumbre y miedo, lo que ha tenido un impacto psicológico devastador.

Además, destacó cómo la precarización laboral, acentuada durante la pandemia, ha afectado la salud mental de muchas personas. La incertidumbre económica y la ansiedad generada por la falta de empleo estable aumentaron los niveles de estrés y ansiedad, afectando significativamente el bienestar emocional. Esta situación está directamente vinculada con la precarización laboral, donde las personas enfrentan mayor presión y una notable falta de estabilidad, lo que agrava su vulnerabilidad psicológica.

Por otro lado, en la entrevista con la usuaria de “Onlyfans”, ella comparó su situación actual con su trabajo anterior como profesora de danza, donde el salario era muy bajo y apenas le permitía cubrir necesidades básicas. En contraste, hoy en día, trabajando entre 3-4 horas diarias desde la comodidad de su casa puede obtener ingresos significativamente mayores. Según nos relata “hubo meses que llegué a hacer casi USD 10.000 y otros en los que hago alrededor de USD 2.000. Va variando mucho pero normalmente suelo hacer arriba de los USD 2.000”.

Asimismo, nos contó que impacto tuvo en la salud mental trabajar con este nivel de exposición. Relató “Durante la segunda mitad del año 2022, que fue cuando empecé a trabajar de esto, yo ya la estaba pasando mal emocionalmente y cuando veía estos comentarios de los clientes o el hecho de tener que mostrar mi cuerpo era cómo que “uff” ...Y bueno nada, a principios del año 2023 me diagnosticaron depresión y ansiedad. Algunas cosas me afectaban muchísimo. Yo no

creo que haya tenido que ver con esto, pero bueno, a veces ciertos comentarios me afectaban de más.”

En la entrevista con la usuaria N° 1 de *Cafecito*, relata que dedica alrededor de 4 horas diarias a la creación de contenido con una ganancia mínima de \$30.000 diarios: *“Le dedico 4 horas por día, y lo mínimo que se puede ganar son \$30.000 por día si sos constante y vas renovando el público. Por ejemplo, yo subo siempre el link de Cafecito a mis historias entonces la gente nueva se suscribe a los planes. Al igual que vos cuando creas un plan, la gente lo ve, va y se suscribe y así renovas el público”*

La entrevistada también menciona que, si bien no ha experimentado ninguna crisis personal, esto se debe a su alta autoestima, pues de lo contrario los comentarios que recibe podrían afectarla considerablemente: *“Puede ser que te acompleje un poco en el sentido de cuando vas a sacarte las fotos porque a veces no salís tan bien y te baja la autoestima, te la baja un poco pero no para tener depresión ni nada de eso. Al menos a mí que yo soy re egocéntrica y tengo la autoestima en el cielo, ¿porque si no sabes cómo me afectarían los comentarios? A veces pasa que, como me sigue gente del barrio, te enteras por allá que dicen ‘ay esta vende cafecito’ ‘esta se regala’”*

La usuaria N° 2 activa en *Cafecito* comenta que, gracias a la naturaleza a demanda de su trabajo, puede ganar un mínimo de \$30,000 al día con pocas horas de esfuerzo. Ella explica *“Lo mínimo que puedes hacer son 30 lucas en adelante, por día. Yo tenía un cuaderno donde anotaba todo, video llamada, video personalizado, esto el otro, o sea lo iba anotando y hacía 20 Lucas como mínimo...calcúlale eso, hoy en día se puede hacer más”*. Añade que esta suma diaria es posible con una dedicación reducida, ya que sus ingresos dependen directamente de la demanda de los usuarios en cada momento.

En lo que respecta a su salud mental, la usuaria nos comenta que no ha experimentado síntomas de depresión, falta de autoestima o crisis a causa de la venta de contenido erótico. Al contrario, menciona que atravesó una situación personal que le provocó un efecto de depresión postraumática, lo que le dificultó generar contenido debido a la falta de líbido, lo cual la apenaba. Expresa *“No, a mí lo que me pasó que me se yo tuve un accidente de auto y entré en una depresión postraumática, pero lo que me pasaba es que la depresión me terminaba haciendo de no tener ganas de vender el contenido, no tenía ganas de hacer nada, no tenía líbido y eso me ponía peor porque yo era muy activa. Me ocasionaba sentirme insegura porque no tenía ganas de nada, pero no fue a raíz de la venta de contenido.”*

La ex trabajadora de *“OnlyFans”* relata que dedicaba solo 2 o 3 horas al día, e incluso algunos días apenas 5 minutos o nada, a la creación de contenido, logrando aun así una ganancia de entre USD 50 y USD 100 diarios. Este ingreso le permitió disponer de tiempo libre para realizar actividades de su interés, incluyendo dar clases de educación física, su profesión.

No obstante, también menciona haber atravesado una crisis de autoestima durante esta etapa, expresando: *“Tuve medio una crisis personal de ¿qué estoy haciendo? Mi autoestima se sintió cómo: soy juzgada por otros”*.

Del análisis de la encuesta, destacamos que más del **52%** de los encuestados consideró que el uso de estas plataformas es una opción viable en situaciones de precarización laboral.

Asimismo, muchos encuestados mencionan que esta tendencia refleja una consecuencia directa de la precariedad laboral y la falta de opciones dignas de empleo, sugiriendo que, en un contexto donde el acceso a un trabajo estable se vuelve cada vez más difícil, las personas pueden sentirse forzadas a considerar alternativas que, aunque rentables en el corto plazo, conllevan riesgos significativos para su bienestar emocional y personal

3.1.3 Variable: Clase social

3.1.3.1 Dimensión calidad de vida

La psicóloga subraya la importancia de acceder a necesidades básicas como la educación y la salud, destacando que, aunque la clase social condiciona a las personas, no necesariamente las determina, siempre y cuando sus necesidades fundamentales estén cubiertas. Sin embargo, para aquellas personas que no logran satisfacer estas necesidades, las oportunidades no son las mismas que para quienes sí pueden hacerlo. Señala que las dificultades económicas afectan directamente el acceso a una alimentación adecuada, la educación y los servicios de salud.

Además, menciona que la crisis económica preexistente se vio agravada por las restricciones de la pandemia, lo que limitó aún más el acceso a estos servicios básicos para muchas familias de clase baja y media baja. El impacto sobre la calidad de vida es evidente, generando mayores desigualdades y reduciendo las oportunidades, lo que repercute tanto en la salud física como en la posibilidad de acceder a una educación adecuada.

Por otro lado, la usuaria de “Onlyfans” en la entrevista menciona cómo gracias a esta nueva actividad, su situación económica mejoró significativamente a tal punto que “le dio vuelta la vida”. Nos menciona que anteriormente una compra sencilla, como un combo en McDonald’s, “le arruinaba el mes”. Hoy, en cambio, no sólo cubre sus necesidades básicas, sino que también está ahorrando para comprarse una propiedad, se pudo comprar un auto y mudarse sola.

La usuaria N° 2 de Cafecito comparte una experiencia similar, ya que, como mencionamos anteriormente, sus ingresos crecieron de manera exponencial, lo que le dificultó justificarlos en su hogar. En un plazo de tres meses, logró generar \$4,000,000, algo que no habría sido posible sin la venta de contenido: *“Era complicado porque yo la plata no la podía bloquear, entonces, al no poder blanquear la plata, despilfarraba en un momento. Después dije, bueno lo inyecté en el emprendimiento y cuando pude hacerlo me empezó a ir mejor... Pero sí, o sea, a mí me ayudó muchísimo porque inyecté plata en los emprendimientos. Hoy en día sino, cuatro palos no hubiese invertido ni en pepe.. En 3 meses lo hice.”*

Asimismo, la ex trabajadora de “OnlyFans” resalta el cambio en su calidad de vida antes y después de vender contenido en la plataforma: *“Había podido lograr cosas que nunca me había imaginado cómo ponerle, bueno me voy unos días de vacaciones, tengo mis gastos cubiertos, no me preocupó por la plata y cosas que no había podido lograr hasta ahora y eso me hacía sentir bien.”*

3.1.3.2 Dimensión ingresos percibidos

De acuerdo con los resultados de la encuesta, un **37,86% de los encuestados** indicó que sus ingresos se sitúan por debajo de los **\$755.000**, lo cual, de acuerdo con el marco teórico y los datos proporcionados por el INDEC, sugiere un acceso limitado a recursos fundamentales como la educación, el transporte, la salud y otros servicios básicos. Varios comentarios reflejan esta preocupación, señalando que la venta de contenido se presenta como una salida “rápida y fácil” ante el deterioro de la formación académica y la falta de empleo digno.

Por otro lado, un **34,29%** de los encuestados reportó ingresos que oscilan entre **\$755.000 y \$1.350.000**, lo que indica una fuerte inestabilidad económica y múltiples limitaciones para mejorar su situación. Este grupo, aunque puede tener un acceso ligeramente mejor a recursos, aún enfrenta desafíos significativos que limitan sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Los datos revelan que más del **72% de los encuestados** pertenecen a la clase baja y media baja de nuestro país. Según el INDEC, y considerando el costo de vida actual, este grupo enfrenta serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, ya que sus ingresos se encuentran cercanos a la línea de pobreza.

3.1.4 Variable: Normalización de la explotación sexual

3.1.4.1 Dimensión explotación sexual

La entrevistada, usuaria activa en “Onlyfans”, admite que lo que hace es pornografía y nos describe cómo produce contenido explícito a cambio de dinero. Este intercambio define la naturaleza del trabajo sexual en estas plataformas.

Asimismo, nos da su opinión sobre la explotación sexual: *“Si es explotación o elección depende del por qué lo hagas. O sea, si es ‘lo hago o no como hoy a la noche’ yo creo que es una salida rápida con plata rápida. Si no estuviese haciendo esto estaría dando clases de danza y cobrando dos pesos...”*

Por otro lado, la entrevistada usuaria N° 1 de Cafecito opina *“...¿Por qué explotación sexual? Además, nadie te está obligando, vos lo haces por tu cuenta, porque te gusta. Yo lo hago por hobby, si fuera explotación sexual no sé, me sentiría obligado a hacerlo creo yo...”*

También señala que Cafecito no ofrece una seguridad completa, ya que siempre existe el riesgo de que su contenido se viralice sin su consentimiento. Explica *“No, no es totalmente seguro Cafecito. Ponele para entrar a la aplicación sí te tenes que suscribir y todo, para ver las fotos no, pero si por ejemplo una persona te saca foto con otro celular, olvidate ya está. Ya te viralizaron la foto. Le ha pasado a conocidas y todo así que...No sé cómo se podría arreglar eso. Yo lo hago sabiendo que se puede viralizar...”*

Además, comenta que no percibe ningún tipo de respaldo o apoyo por parte de asociaciones feministas u organizaciones de defensa de derechos: *“Respecto al apoyo, no, para nada. Lo hago sola, olvidate que alguien defienda tus derechos por trabajar en estas aplicaciones”.*

Otra de las entrevistadas, representante de una organización feminista perteneciente a “La Cámpora”, considera que el uso de estas plataformas representa una adaptación moderna de las prácticas de explotación sexual, aunque no se cuestione tan abiertamente porque las trabajadoras no participan en un “acto concreto”: *“Estas plataformas no tienen tanto, quizás, creo yo, revuelo... Tanto “ay no porque las pibas hacen esto” porque cómo no están yendo al acto concreto, no estás laburando en un prostíbulo, en un bar, no estás yendo a esos lugares físicos cómo que “ay bueno no pasada nada” y la verdad que sí pasa. Ahora hay otras plataformas, las ví el otro día en TikTok que me quedé tipo “¿qué es esto?” ... Son cómo agencias que te sumas y armas tu video, te arman el perfil y no sé qué... Es exactamente lo mismo que ir al prostíbulo, te ponen un nombre ficticio, te visten y haces todo. Es lo mismo, solamente que no estás poniendo el cuerpo físico, pero porque el contexto es otro. Esa es la realidad, pero es exactamente lo mismo”*

Además, sostiene que es crucial abordar esta situación, ya que, si bien hay mujeres que lo hacen por diversión, otras se ven expuestas a situaciones peligrosas. Indica que, aunque pueda parecer “plata fácil”, hay un costo asociado: *“¿A qué costo? La exposición que conlleva eso. Una vez que lo publicaste y te promocionaste en esa situación, ya no hay forma de volver atrás. Me parece fundamental pensar en cómo cuidar a las jóvenes en ese sentido”*.

En la entrevista con la usuaria N° 2 de Cafecito, ella comparte su opinión sobre la explotación sexual, afirmando que, si se realiza de manera consciente, no se considera explotación. Como ejemplo, menciona a una usuaria que trabajaba para darle dinero a su pareja, lo cual sí representaría un problema. Además, señala que hay muchas mujeres que son sometidas, pero si una persona elige hacerlo con el objetivo de divertirse, “está todo más que bien”.

La entrevistada expresa que no se siente segura, ya que las plataformas “se lavan las manos” y solo les importa el dinero que generan. Afirma: *“Las plataformas no les dan seguridad a las mujeres”*.

En cuanto a las asociaciones feministas, menciona que tampoco brindan soporte a las trabajadoras de este ámbito. Señala que hay muchas organizaciones que defienden la bandera del feminismo, pero no protegen a las mujeres expuestas en este fenómeno: *“Hay un montón de chicas a las cuales les tendrían que haber dado ayuda y no se la dieron”*.

De manera contundente, relata: *“Estaría bueno que haya alguien que defienda esa parte porque no está mal que te diviertas haciendo contenido o que les guste, ¿entendes? porque hay gente que también le gusta eh ser dominante, hay un montón de cosas que te puedan llegar a gustar pero no hay una seguridad, alguien que diga “bueno, yo pongo la cara por las chicas que están haciendo esto” no, se lavan las manos, ¿entendés? Y hay un montón de mujeres muertas que les ha pasado algo, por eso siempre está bueno también tener cuidado porque vos no sabes con quién te puedes llegar a cruzar”*

Por otro lado, la ex trabajadora de “OnlyFans” considera que la explotación sexual no necesariamente está vinculada a la venta de contenido erótico. Explica que, aunque era consciente de que su contenido estaba dirigido a una audiencia anónima, y de que podía atraer a personas con intereses turbios o desconocidos, siempre se mantuvo firme en su rol, que veía

como una interpretación actoral. Ella asumía los riesgos de la actividad y entendía que parte de esa exposición implicaba lidiar con personas cuya naturaleza o intenciones eran cuestionables, o diferentes a las de ella. Sin embargo, señala que en su caso siempre conservó la autonomía de sus decisiones, a diferencia de otras personas que conoce y que sí estuvieron en situaciones de explotación, en las que un jefe o autoridad externa dictaba qué hacer, limitando su capacidad de elección y provocando un desagrado genuino. En estas situaciones, observa que sí se manifiesta una relación de explotación, dado que la falta de autonomía crea un contexto en el que una persona tiene poder sobre otra.

También menciona que en ningún momento se sintió segura por parte de la plataforma ni recibió apoyo de ninguna asociación feminista, aunque aclara que tampoco buscó ese respaldo, ya que asumía plenamente la responsabilidad de trabajar allí: *“La verdad que ninguna asociación feminista se contactó conmigo, ni yo porque no lo creí necesario. Siempre fui una persona adulta decidiendo por mí, ya sea si me equivocaba o no yo sabía lo que estaba haciendo la verdad. “*

Algunos comentarios de la encuesta realizada subrayan que, si bien el contenido puede ser una opción tentadora, también existe el riesgo de perpetuar la explotación y normalizar prácticas que afectan especialmente a mujeres jóvenes.

3.1.4.2 Dimensión objetivización del cuerpo femenino

La psicóloga señala que muchas personas que trabajan en plataformas como *“OnlyFans”* sienten una presión creciente para compartir contenido más explícito a medida que pasa el tiempo, lo que podría sugerir una progresiva objetivización de su cuerpo. Aunque algunas personas inician con contenido más "cuidado" o "naif", la demanda de los usuarios empuja a estas mujeres hacia una mayor exposición sexual. Esto conecta con el indicador de objetivización del cuerpo femenino, donde el cuerpo se transforma en una mercancía que debe satisfacer las expectativas del mercado digital

Según la psicóloga, las trabajadoras sexuales suelen justificar su actividad en función de la presentación de su contenido, ya sea más o menos explícito, lo cual refleja una preocupación por cómo serán percibidas socialmente. Esta actitud denota un intento por demostrar que *“lo que hacen no está mal o no es moralmente cuestionable.”*: *“Me ha sucedido que muchas personas justificaran este trabajo diciendo ‘yo hago fotos cuidadas’ o ‘mi contenido es delicado, muy naif, nada grotesco’ como resaltando que lo que hacen no está mal o no es moralmente cuestionable.”*

Por otro lado, en la entrevista con la usuaria de *“Onlyfans”*, nos revela que no suele hablar abiertamente de su trabajo con personas fuera de su círculo cercano debido a la discriminación y estigmatización. Nos relata un caso particular: *“Me pasó con los papás de mi mejor amiga. Se cruzaron con mis redes falsas y la cuestionaron a mi amiga, hubo toda una discusión en donde le pidieron que no me vea más, y que nunca más vaya a su casa. Fui totalmente cancelada por sus papás”.*

Asimismo, nos comparte que al principio sintió cierta presión: *“Al principio me sentí un poquito presionada porque pensé “esto fue a lo que me metí, y lo tengo que hacer y me tendré que*

borrar la vergüenza”, refiriéndose a la necesidad de crear contenido más explícito o “jugado” para los consumidores.

Otra de las entrevistadas, usuaria N° 1 de Cafecito, relata que fue víctima de discriminación en el colegio debido a su actividad en la plataforma. Comenta que sus compañeros escribían frases despectivas en las mesas e incluso llegaron a insultarla en alguna ocasión. Aunque asegura que no le afectaron estos comentarios ya que “mientras la criticaban, ella ganaba plata”, reconoce que estas experiencias de rechazo fueron recurrentes y acabó normalizándolas.

Además menciona que no ha sentido presión directa por parte de ningún cliente, sino más bien por la necesidad de mantener el interés de los compradores: *“Quizás sí para motivar, por así decir, a las personas que compran, pero no sé si obligada o presionada Fue más una cuestión de “tengo que hacerlo” porque sino no te compran entendés”*

Por otro lado, la usuaria N° 2 de Cafecito señala que el ambiente está lleno de discriminación y estigmatización, enfatizando que esta problemática proviene, en gran medida, de otras mujeres. Reflexiona sobre que esto es un problema de la sociedad en general, donde “siempre miran al otro en vez de mirarse a uno mismo”, lo cual se manifiesta en este fenómeno particular.

También comparte su perspectiva sobre los hombres, quienes creen que no podrían tomarse en serio a una mujer que vende contenido, mientras que ellos, al ser “mujeriegos”, no enfrentan el mismo juicio social. Comenta *“Tengo un amigo que siempre me dice que tengo que dejar de vender contenido, y qué te cambia? vos sos re mujeriego, y está bien, ah pero si lo hace la mujer está mal... Eso es lo que pasa, te juzgan mucho pero para mi no está mal, mientras que sea de manera consciente y que esté todo bien.”*

La ex trabajadora de “OnlyFans” relata cómo distintas parejas la discriminaron y estigmatizaron debido a su actividad en la plataforma, incluso llegándole a decir que “no era una chica que presentarían a su familia” por vender contenido erótico. Este tipo de comentarios fue uno de los factores que la llevó a replantearse su permanencia en la plataforma, ya que percibía que aquellos varones que le interesaban dejaban de tomarla en serio al conocer su ocupación, lo cual sentía que de algún modo disminuía su valor personal. A pesar de estas experiencias, sostiene firmemente que el valor de una persona no debería definirse por cómo vive su sexualidad, sino por otros aspectos mucho más profundos.

La representante de la organización feminista de La Cámpora nos comparte que no considera que, a nivel social, esto represente un avance en términos de autonomía y opciones para las mujeres. En su opinión, la objetivización sigue siendo la misma; la única diferencia es que antes se exponía el cuerpo de manera directa, mientras que hoy, con el acceso a Internet, el fenómeno se ha modernizado. *“No creo que sea un avance como concepto porque, repito, es exactamente lo mismo que poner el cuerpo, solo que en la generación en la que vivimos tenemos un acceso muy fácil a Internet”*, afirma.

Los resultados de la encuesta revelan que 3 de cada 10 personas considera que el uso de plataformas como “OnlyFans” y Cafecito contribuye a la objetivización de la mujer,

perpetuando así la cultura machista y validando la explotación sexual. Además, muchos encuestados destacan que perciben estas prácticas como inseguras y peligrosas. Asimismo, un número significativo de participantes expresa simplemente “no estar de acuerdo” con este nuevo fenómeno, lo que sugiere una resistencia a aceptar estas dinámicas dentro de la sociedad contemporánea.

No obstante, la mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo, siempre y cuando sea mayor de edad y preste su consentimiento.

3.1.4.3 Dimensión relación trabajadora-cliente

La entrevistada, usuaria de “Onlyfans”, resalta que no tiene contacto directo con los clientes, gracias a la intermediación de la agencia con la que trabaja. No obstante, nos cuenta que a veces revisa las comunicaciones con los clientes y la afectan emocionalmente. Según nos relata *“A veces leo los chats y te bardean, te tratan de “fea”. Por redes sociales también te comentan que sos fea, vaga... A veces tanto comentario negativo te afecta. Te bardean cuando les parece caro el precio, te dicen que es caro y que ‘no sos para tanto’”*

La usuaria N° 1 de Cafecito nos cuenta que, aunque no tiene contacto directo con los clientes a través de la plataforma, sí interactúa con ellos por Instagram u otras redes sociales. Menciona que no ha tenido experiencias negativas, salvo algunos reclamos relacionados con la cantidad de contenido ofrecido en relación con el precio pagado: *“No, por suerte no tuve ninguna mala experiencia. Si bien a algunos no les gustaba... no es que no les gustaba el contenido, sino que les parecía que era muy poco para lo que gastaban y reclamaban a mercado pago, en este caso, que le devuelvan su plata, pero después más de eso nada. No es que me obligaron y me insistieron en que les pase otro tipo de contenido, que era muy poco ni nada.”*

En la entrevista con la usuaria N° 2 de Cafecito, ella nos relata situaciones peligrosas en las que algunos clientes han sobrepasado límites en más de una ocasión. Menciona un caso en particular, en el que un potencial cliente comenzó a investigarla, le enviaba mensajes desde diferentes números y también recibió amenazas: *“Hay veces que se ponen muy molestos, o sea porque no sabes quién está del otro lado y claro, te empiezan a mandar mensajes desde otros teléfonos como queriéndote asustar... Yo no tengo problema, voy y te busco pero bueno, hacen eso, como que tratan de crearte una inseguridad, de que ‘si te voy a ir a buscar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro’”.*

Reflexiona que “hay personas con problemas en todos lados” y comparte que ha recibido mensajes de individuos pidiéndole cierto contenido, amenazando con que, si no lo hacía, le iba a pasar algo: *“Se ponen intensos porque ya tienen problemas, son chabones con problemas y capaz que no te compraron nada pero se ponen así de loquitos y nada... Tipo ‘no bueno, yo quiero que me mandes eso porque si no te va a pasar tal cosa’”*

La ex trabajadora de “OnlyFans” nos cuenta que, en general, el trato con sus clientes era cordial y positivo, ya que muchos se mostraban interesados en su bienestar, sus estudios y cómo había transcurrido su día, lo cual la hacía sentir bien. Sin embargo, tuvo una experiencia particularmente desagradable con un cliente que fue determinante para su decisión de abandonar la plataforma. Este cliente se mostraba muy invasivo, la llamaba repetidamente,

eludía pagos y la trataba de manera despectiva, al punto de decirle: “yo te estoy pagando, sos una prostituta, vos tenes que hacer lo que yo quiero”. Este episodio le generó tal incomodidad que decidió eliminar sus fotos y cerrar su cuenta.

3.1.5 Variable: Discurso de empoderamiento femenino

3.1.5.1 Dimensión autonomía sobre el cuerpo

La psicóloga reflexiona sobre el empoderamiento femenino desde una perspectiva crítica, subrayando que, aunque hay avances en términos de libertades, muchas mujeres siguen estando sujetas a mandatos culturales y sociales que limitan su capacidad de tomar decisiones libres. Aunque algunas personas perciben su participación en estas plataformas como un ejercicio de autonomía, la psicóloga plantea que las circunstancias socioeconómicas y los mandatos culturales afectan profundamente el ejercicio de esa libertad.

Por otro lado, en la entrevista con la usuaria de “Onlyfans”, ella nos cuenta que recurre a la idea de un “personaje” para hacer contenido. Relata *“...siempre me gustó hacerme la linda y justamente la idea de este trabajo es siempre hacerte ver linda, hacerte ver deseable y ponerme en ese personaje me divierte, me sube el humor... Es cómo un disfraz, me maquillo, a veces me pongo lentes de contacto, una ropa linda y soy otra persona.”*

Asimismo, en otra parte de la entrevista nos dice *“Me siento totalmente segura. Estoy trabajando desde la comodidad de mi casa, no tengo que ver a nadie, no tengo que tocar a nadie y nadie me toca a mí. Además, yo no hago nunca nada que no quiera, jamás. Cuando la agencia te entrevista te pregunta qué cosas estás dispuesta hacer, qué cosas no, cómo te gustaría trabajar... Todo lo que me piden me consultan si estoy cómoda haciéndolo, jamás me obligaron a hacer nada.”*

La entrevistada, usuaria N° 1 de Cafecito, relata que siente poder ante el género masculino al momento de crear contenido, y que el hecho de que un varón esté excitándose con su contenido alimenta su ego: *“Se podría decir que sí siento poder. Me gusta que me vean, o que no sé, no sé cómo explicarlo... que se exciten al mirarme o saber que me están viéndome a mí. Me alimenta a mí el ego, full leonina.”*

La usuaria N° 2 de Cafecito comparte una opinión similar, expresando que siente poder y le encanta experimentar esa sensación. Además, afirma que solo crea contenido que le gusta y le divierte; aquellas cosas con las que no se siente cómoda, simplemente no las hace: *“Sí, me encanta, los tengo ahí a todos jajaja... Me encanta porque hay muchos que son sumisos... Yo hay cosas que hago y otras que no, o sea me tengo que divertir... Pero me gusta tenerlos ahí, ¿entendes? Tipo, eso si me re divierte pero después cosas que a mi no me gusten no hago, pero sí me encanta tenerlos ahí. El poder en ellos sí me gusta.”*

La ex trabajadora de “OnlyFans” destaca que disfrutaba sentirse sensual y recibir la admiración de otros, lo cual fortalecía su autoestima en ciertos aspectos. Sin embargo, aclara que no experimentaba un sentimiento de poder o disfrute sexual, sino más bien una satisfacción personal al recibir validación externa: *“era un rol donde por ahí me mostraba de una manera*

sensual y había un otro que validaba eso... Y por ahí en eso si tenía un disfrute personal más que nada desde el ego."

Además, nos cuenta que nunca se sintió obligada a hacer nada que ella no quiera o no lo haga sentir cómoda. Resalta que la última palabra y la decisión final respecto al contenido que vendía era de ella.

Con respecto a sus sentimientos al vender contenido, relata que inicialmente le divertía la idea de que la gente gastara dinero en cosas que consideraba triviales. Sin embargo, también reconoce que llegó a hacer algunas cosas que le generaban incomodidad debido a las solicitudes inusuales de ciertos clientes y que, en su momento, no reflexionaba profundamente sobre el destino de ese contenido ni sobre el uso que los demás podrían darle.

En la entrevista con la representante de la organización feminista, ella reflexiona sobre el discurso del empoderamiento femenino, señalando que existe "una mala interpretación" del mismo. Aclara que empoderarse no significa subir una foto desnuda o en ropa interior. Aunque nadie debería juzgar a una persona por compartir este tipo de imágenes, esto no se relaciona con el verdadero empoderamiento. Por el contrario, la exposición de las mujeres puede llevar a situaciones de vulnerabilidad, donde muchas chicas publican fotos que luego se filtran sin su consentimiento, lo que provoca que "la pasen muy mal". La representante enfatiza la necesidad de un empoderamiento más profundo, que aborde aspectos laborales y educativos, y que posicione a las mujeres en un lugar de mayor respeto y seguridad.

3.1.5.2 Dimensión autonomía económica

La entrevistada, usuaria activa en "Onlyfans", destaca su autonomía económica al mencionar que, gracias a su trabajo en la plataforma, ha logrado mudarse sola, comprarse un auto y ahorrar para adquirir una propiedad. Sin embargo, también menciona que la agencia con la que trabaja ofrece incentivos adicionales si su desempeño es satisfactorio. Relata: *"En mi caso, la agencia tiene un sistema de premios. Es decir, si trabajas bien te hacen regalos. A mí me regalaron plata para un celular, luces led, y también para que me compre ropa y maquillajes"*

Las entrevistadas, usuarias N° 1 y N° 2 de Cafecito, también destacan que gracias a la venta de contenido erótico han logrado alcanzar autonomía económica, lo que les permite darse gustos, invertir y realizar otras actividades que con un sueldo tradicional no podrían.

La ex trabajadora de "OnlyFans" señala que su motivación principal para dedicarse a la venta de contenido fue lograr una independencia económica. Tras su separación, tuvo que asumir sola todos los gastos que antes compartía, lo que la llevó a considerar esta práctica como una solución viable. *"Fui impulsada más que nada por el tema económica porque necesitaba solventar un montón de gastos y lograr una independencia económica en donde me encontraba sola, había cortado con mi pareja que capaz me ayudaba porque teníamos gastos entre dos... Me encontré sola, experimentando también desde mi sexualidad otras cosas y dije bueno me voy a animar a hacerlo."*

En la entrevista con la representante de la organización feminista de La Cámpora, ella reconoce que existe una autonomía económica para las mujeres que se involucran en plataformas como

“OnlyFans”. Destaca que no solo se trata de una cantidad significativa de dinero, sino que, además, es en dólares: *“La realidad es esa, es plata fácil y es mucha plata. En “OnlyFans” te pagan en dólares, está bien que después tenes que cambiar la plata en PayPal o no sé qué otra plataforma, pero es plata fácil, es en dólares, no mueven un pelo... O sea, no es que no mueven un pelo porque he escuchado a influencers y cosas así que dice que se visten, que se compran la ropa, que tienen que hacer las sesiones de fotos y que se yo...”*

En otra parte de la entrevista, vuelve a enfatizar este punto, destacando la ventaja que representa recibir ingresos en dólares en comparación con el peso argentino: *“Sí creo que, en cuestiones de autonomía monetaria, sí. Es plata fácil, es mucha plata, plata a un cambio que ni siquiera es en pesos... Creo que Cafecito sí tiene pesos, pero “OnlyFans” es en dólares. Lo creo porque hay muchas influencers que laburan 100% de esto, y ya están como a otra escala de la situación también”*

3.2 Contrastación de las hipótesis

A partir del trabajo de campo y el análisis de la información obtenida mediante encuestas y entrevistas, concluimos que la hipótesis propuesta en esta investigación —la cual planteaba que “la crisis económica de los últimos años ha incrementado significativamente el uso de plataformas dedicadas a la venta de contenido erótico como *“OnlyFans”* y *Cafecito*, las cuales se han convertido en una fuente primaria de ingresos, especialmente para mujeres de clase baja y media baja, debido a la precarización laboral. Esta situación ha llevado a la normalización, por parte de la sociedad, de la explotación sexual bajo la apariencia de empoderamiento femenino y libertad de elección, un discurso promovido por el feminismo contemporáneo que, en muchos casos, encubre la realidad de que estas prácticas están motivadas principalmente por la necesidad económica y la pobreza”- **se comprueba parcialmente.**

Si bien observamos que la crisis económica derivada de la pandemia ha impulsado significativamente el uso de plataformas de venta de contenido erótico, especialmente en un contexto de precarización laboral, el fenómeno resulta más complejo. Por un lado, muchas usuarias expresan que disfrutaban de esta actividad, mostrando una aparente preferencia por las plataformas digitales. Sin embargo, al profundizar en sus relatos, se evidencia que los ingresos de empleos anteriores o tradicionales apenas cubrían sus necesidades básicas, lo que sugiere que esta "preferencia" en muchos casos responde a la falta de opciones económicamente satisfactorias.

Además, el fenómeno se extiende más allá de las clases baja y media baja, involucrando también a influencers, artistas y figuras públicas. Para estos grupos, las plataformas ofrecen no solo una fuente de ingresos, sino también oportunidades de visibilidad y reconocimiento, con un valor añadido de exclusividad y diferenciación. En estos casos, la motivación parece radicar tanto en el aspecto económico como en el deseo de exposición y prestigio, lo cual agrega una dimensión psicológica importante.

Asimismo, los resultados de la encuesta revelan que más del 72% de los encuestados pertenecen a la clase baja o media baja de nuestro país, según datos del INDEC y el análisis de Guillermo Olivetto referenciados en este estudio. Este grupo enfrenta serias dificultades para

satisfacer sus necesidades básicas, con ingresos cercanos a la línea de pobreza. La combinación de esta realidad económica con un mercado laboral cada vez más precario parece estar empujando a muchas personas hacia la venta de contenido erótico como una alternativa viable para complementar sus ingresos.

No obstante, los resultados sugieren que la motivación de las trabajadoras no se puede atribuir exclusivamente a la necesidad económica. Las razones para elegir esta actividad son múltiples y complejas: si bien la precarización laboral desempeña un rol central, también entran en juego factores como el deseo de visibilidad, reconocimiento y una sensación de libertad de elección, que resultan fundamentales en esta tendencia. En última instancia, esta diversidad de motivaciones refleja tanto el cambio en el panorama laboral actual como en las dinámicas de empoderamiento, mostrando cómo realidades y aspiraciones variadas convergen en el uso de estas plataformas digitales para alcanzar autonomía económica y personal.

En cuanto a la normalización social de estas prácticas, observamos un grado de aceptación implícita: el tema no suele cuestionarse públicamente ni cuenta con una regulación clara. Las entrevistas revelan una inconsciencia frente a los riesgos y una falta de preocupación por las posibles consecuencias, ya sea por diversión, falta de información o un enfoque en la ganancia económica. Esto sugiere una banalización del uso de estas plataformas, diluyendo la percepción de peligro o explotación.

Al analizar la seguridad de estas plataformas, surge un panorama inquietante. Los testimonios de las usuarias activas destacan el riesgo de acoso, amenazas y la exposición no consentida del contenido. Una entrevistada relató cómo fue amenazada con recibir represalias si no accedía a enviar cierto material, mientras que otra mencionó experiencias de insultos y menosprecio por parte de los consumidores. A pesar de ello, tanto las plataformas como las asociaciones feministas parecen desvincularse de la responsabilidad en la protección y seguridad de estas mujeres, dejando en evidencia una falta de apoyo institucional y social. La organización feminista consultada coincide en que esta modalidad es peligrosa y se carece de una infraestructura que proteja a las trabajadoras de estos riesgos. Los datos de la encuesta también refuerzan este sentimiento de vulnerabilidad.

Por otro lado, la presencia de "agencias" que gestionan los perfiles y contenidos de las trabajadoras demuestra una evolución en la figura de control o proxenetismo digital, lo que refuerza dinámicas de explotación en un contexto moderno. Estas agencias, si bien proporcionan ciertos incentivos, como premios o acceso a recursos para mejorar el contenido, también establecen un control significativo sobre la actividad de las mujeres, incentivando a producir material más explícito a fin de atraer mayores ingresos.

La percepción social sobre estas plataformas parece influir en la autoestima y la identidad de las personas que trabajan en ellas pudiendo afectar la manera en que las trabajadoras ven su propio cuerpo y su rol dentro del mercado de contenido erótico. La mayoría de las entrevistadas mantiene esta actividad en secreto fuera de su círculo cercano, reflejando el estigma y la discriminación que aún rodean a este tipo de trabajo. La psicóloga entrevistada destacó el riesgo a largo plazo de la exposición prolongada en estas plataformas, subrayando que la presión de los usuarios por contenidos cada vez más explícitos puede tener efectos

perjudiciales sobre la autoestima y la salud mental, especialmente en una sociedad que aún juzga a las mujeres por mostrar su cuerpo. La búsqueda de validación en la apariencia y la constante necesidad de mantenerse relevantes generan dependencia a tratamientos estéticos y obsesión por una imagen física "perfecta", lo cual vacía de contenido y sentido a la identidad personal y afecta la capacidad de establecer vínculos afectivos estables.

Finalmente, el discurso contemporáneo de empoderamiento femenino, si bien ha supuesto avances en las libertades femeninas, muestra áreas de ambigüedad en su interpretación. La psicóloga entrevistada y la representante de la organización feminista subrayaron que el empoderamiento se encuentra en el ámbito de la igualdad de derechos y la capacidad de tomar decisiones autónomas en todos los ámbitos de la vida, más allá de la exposición del cuerpo en redes sociales. En palabras de la representante de La Cámpora, el empoderamiento no debería limitarse a la "exposición del cuerpo", sino que debería dirigirse a una igualdad real en espacios de trabajo, estudio y decisión.

Esta percepción de empoderamiento se ve distorsionada al normalizar la exposición y participación de mujeres en plataformas digitales de contenido erótico, incentivando a que jóvenes, muchas veces sin el conocimiento o la madurez emocional necesarios, se adentren en este fenómeno. La facilidad de acceso y la falta de información sobre las posibles repercusiones han llevado a que muchas ingresen en esta dinámica, algunas sin plena conciencia de los riesgos y otras impulsadas por necesidades económicas, como reflejan nuestras entrevistas y encuestas.

Si bien algunas mujeres pueden disfrutar del control y la visibilidad que les proporciona esta actividad, la falta de regulación y de un discurso informado y crítico del empoderamiento fomenta riesgos psicológicos y sociales, sobre todo entre las jóvenes. Esto subraya la necesidad de revisar el enfoque y el apoyo que las organizaciones y la sociedad brindan en torno a la libertad femenina y la seguridad digital en un contexto que aún está evolucionando.

Capítulo 4: Aportes y epílogo

4.1 Aportes

En el contexto de los resultados obtenidos, se presenta una oportunidad para fortalecer la intervención de organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes podrían liderar un enfoque integral y seguro en el acompañamiento de mujeres que ejercen la creación y venta de contenido digital. Este enfoque propuesto responde a la urgencia de brindar a las mujeres en situación de vulnerabilidad el apoyo y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y seguras dentro de estas plataformas, minimizando los riesgos que implican la exposición y la falta de regulación en estas actividades.

En primer lugar, es fundamental que las organizaciones feministas y colectivos afines integren esta problemática en sus agendas, abordando los efectos y complejidades de esta modalidad de trabajo digital desde una perspectiva de género. Mediante su intervención, no solo se visibilizarían los riesgos y desafíos inherentes a la venta de contenido erótico en plataformas, sino que se incentivaría una reflexión crítica sobre la aparente normalización de esta práctica en contextos de precariedad económica.

Asimismo, la creación de redes de apoyo para las mujeres que ya participan o contemplan participar en estas plataformas resulta indispensable. En estas redes, mujeres con mayor experiencia o conocimientos sobre seguridad y autocuidado podrían ofrecer guía y acompañamiento a jóvenes más vulnerables o con menor acceso a recursos informativos. La participación de mujeres que conocen el funcionamiento de estas plataformas sería clave, ya que podrían compartir herramientas para la gestión de la exposición, la seguridad y el autocuidado en un entorno digital que, en muchas ocasiones, carece de mecanismos de protección efectivos.

Adicionalmente, se propone la implementación de campañas informativas que aborden los derechos y riesgos asociados a esta modalidad de trabajo. Estas campañas deberían incluir información específica sobre seguridad digital, derechos laborales y estrategias para prevenir abusos o acosos, con una difusión activa en redes sociales y otras plataformas digitales, que son los principales canales de comunicación para jóvenes interesadas en este tipo de actividad.

En definitiva, la construcción de espacios seguros, informados y de asistencia inmediata no solo proporcionaría un respaldo vital a quienes experimentan inseguridad o presión en el ejercicio de esta actividad, sino que también promovería un marco de respeto y responsabilidad en la creación de contenido digital, aportando a una práctica más ética y protegida.

4.2 Epílogo: reflexión final.

Tal como lo concibe Michel Foucault en *La historia de la sexualidad*, la sexualidad no es sólo reprimida por el poder; más bien, es organizada y regulada a través de dispositivos que intensifican el control sobre los cuerpos, en particular el cuerpo de la mujer, transformándolo en un objeto de saber y una herramienta de intervención social. En este marco, prácticas como la prostitución —y su forma moderna, la prostitución digital— surgen como manifestaciones de este poder que regula y explota el cuerpo femenino, moldeándolo según las demandas y expectativas sociales. El cuerpo femenino se convierte, entonces, en un "objeto de saber" y en un elemento de las relaciones de poder, cuyo valor se reduce a su potencial de consumo y satisfacción del deseo masculino, reforzando su rol como un agente complaciente dentro de una estructura patriarcal.

Foucault plantea que "el dispositivo de sexualidad está vinculado a la economía a través de mediaciones numerosas y sutiles, pero la principal es el cuerpo – cuerpo que produce y que consume." En este sentido, el cuerpo de la mujer, tanto en su aspecto productivo como consumible, queda atrapado en un sistema de intercambio que maximiza su utilidad como mercancía. Esta estructura genera una ambigüedad en la interpretación del llamado "empoderamiento femenino", especialmente cuando el discurso de libertad individual y autonomía parece normalizar la exposición y objetivación del cuerpo femenino bajo la premisa de que las mujeres son "libres de hacer lo que quieran con su cuerpo".

En una sociedad con estructuras machistas y patriarcales, donde la sexualización y objetivación de la mujer son temas de lucha y reivindicación de derechos, surge una pregunta fundamental: ¿quién ejerce el poder en realidad? Si el empoderamiento es interpretado como la libertad de utilizar el cuerpo como instrumento de poder, pero el resultado se traduce en una exposición constante y una dependencia del consumo masculino, ¿realmente se está ejerciendo poder? ¿O estamos, en cambio, reforzando la subordinación al deseo y consumo masculino?

Desde esta perspectiva, el "empoderamiento" se torna ambiguo: aunque representa un avance en la libertad de decisión individual, queda atrapado en un ciclo donde las mujeres, aún ejerciendo esta autonomía, terminan respondiendo a las demandas y expectativas masculinas que siguen vigentes. En este contexto, cabe preguntarse si la verdadera autonomía radica en la capacidad de elegir libremente sin condicionamientos, o si esta autonomía sólo se limita a la apariencia de control, mientras que el poder real sigue siendo ejercido por quienes consumen y objetivizan el cuerpo femenino. Esta ambigüedad nos obliga a repensar si el uso del cuerpo en estas prácticas representa una verdadera emancipación o si, en cambio, refleja una forma más sutil y compleja de explotación dentro de una estructura patriarcal que sigue ejerciendo control.

Anexos

Entrevista a la Psicóloga Lic. Maria de los Ángeles Martínez:

1. *¿Cómo crees que un evento tan trascendental y transversal como la pandemia afectó a la sociedad? Teniendo en cuenta el distanciamiento social prolongado durante casi dos años y los cambios significativos en la dinámica diaria, ¿qué efectos observas en el comportamiento y bienestar emocional de las personas?*

Creo que los efectos de la pandemia aún no los hemos visto del todo. Dentro de diez o quince años recién vamos a poder observar las verdaderas secuelas. En la actualidad se ve muy profundizado el aislamiento social a pesar de vivir conectados todo el tiempo con la tecnología, cuesta cada vez más el vínculo persona a persona. Esto se ve reflejado en una sociedad donde la intolerancia y la violencia en general están a la orden del día. El hombre es un ser por naturaleza social y el encierro sumado al terror del contagio, fomentó la necesidad de encerrarse y perder el contacto social, tan fundamental para el desarrollo de una vida saludable. Asimismo, se observan muchos duelos en suspenso y un sentimiento de culpa muy grande en aquellas personas que no pudieron despedirse de sus familiares que fallecieron de covid solos durante la internación.

Por otra parte, en las familias se alteró la dinámica cotidiana. Nadie estaba preparado para trabajar desde casa y mucho menos para ayudar a sus hijos con tareas escolares en el marco de una virtualidad improvisada, en la mayoría de los casos, por falta de recursos en las escuelas, capacitación docentes y programas de estudios que no tenían contemplado esta modalidad.

En los niños que iniciaban primero o segundo grado, se observan dificultades de aprendizaje y de comportamiento social, como el acatamiento de normas de convivencia, tolerancia, respeto, etc. Así como otros trastornos vinculados a capacidades cognitivas de atención, memoria y aprendizaje en general.

2. *A nivel económico, la pandemia acentuó una crisis preexistente, afectando directamente el mercado laboral. Muchas personas se vieron empujadas hacia el trabajo informal, caracterizado por salarios bajos, malas condiciones laborales y falta de protección estatal. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que fue el impacto psicológico directo de este escenario en la población afectada?*

Si bien fue una catástrofe a nivel global, en un país que hace décadas se ve afectada por el trabajo informal y por un mayor empobrecimiento año tras año, en esta ocasión afectó sectores que empleaban mucha mano de obra, como el sector hotelero, gastronómico, turístico, ni hablar de la cultura que además no está regulada como otras actividades. La mayoría de las PyMES se vieron forzadas a sostener una estructura que en principio era por quince días y terminó afectándola dos años. Aún de hecho se observan en ciertos sectores como el hotelero, las consecuencias de dos años de pérdidas irreversibles. El impacto psicológico que produce la incertidumbre y el miedo es devastador. Personas con trabajos "estables" quedaron en la calle de un día para otro. La ansiedad se manifiesta como síntoma de

muchas patologías, más que como una enfermedad en sí misma. Por otro lado, se incrementaron las tasas en patologías cardíacas y oncológicas, entre otras, por la falta de controles médicos ante el agotamiento del sistema sanitario.

- 3. En nuestra tesina mencionamos cómo la crisis económica y la precarización laboral han dado lugar a nuevas formas de trabajo en el mercado, especialmente en el contexto de la actual revolución digital. Un producto de esta era digital son las plataformas de venta de contenido erótico, como OnlyFans y Cafecito. ¿Estás familiarizada con estas plataformas? Desde una perspectiva social, ¿qué crees que impulsa a las personas, especialmente a las mujeres, a utilizarlas?*

Estoy familiarizada a través de las experiencias de personas que me cuentan que trabajan con estas plataformas, no tengo un conocimiento directo de cómo operan.

Creo que el principal factor que las impulsa a emplearlas es la diferencia sustancial entre el cachet en dólares que perciben respecto al salario promedio que podrían percibir en un empleo tradicional dentro del mercado laboral existente. Otras de las ventajas que suelen mencionar es el manejo autónomo del tiempo en comparación con un trabajo con horario fijo. Por otra parte, hay un tema de exposición y fascinación por ser conocido y tener seguidores, como un modo de escalar socialmente y vincularse con celebridades, tener acceso a sectores vip en eventos, que hoy constituye una fuerte motivación para aquellas personas que quieren acceder a una carrera artística o gozar de cierta popularidad.

Si bien hay un mayor porcentaje de mujeres en el rubro, sorprende la cantidad de hombre jóvenes que también lo ven como una oportunidad para ascender en la sociedad y hacerse mediáticamente conocido.

- 4. Desde tu experiencia, ¿crees que la toma de decisiones en las personas está condicionada de manera significativa por la clase social a la que pertenecen? ¿Cómo influye el contexto económico y social en las elecciones personales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o precarización laboral?*

Creo que si bien estamos condicionados no estamos determinados por nuestra clase social y es ahí dónde la educación y la familia entran en juego, siempre y cuando nuestras necesidades básicas estén satisfechas. Sin embargo, no creo que haya igualdad de oportunidades en aquellos que no las tienen cubiertas. Lamentablemente, este es un tema sumamente delicado, porque se entra en un círculo vicioso. Sin una alimentación adecuada y un buen estado de salud, es imposible acceder a la educación como se la tiene concebida. Hace décadas que los niños asisten a la escuela para alimentarse, siendo a veces la única ingesta del día. Por eso, a veces es paradójico escuchar tanto a políticos como a la población hablar de igualdad de oportunidades. Es fundamental tomar consciencia de esta situación, para actuar en consecuencia.

- 5. En tu práctica profesional, y respetando el secreto profesional, ¿has conocido casos de mujeres que hayan optado por ejercer la venta de contenido erótico o trabajo sexual? En caso afirmativo, ¿qué factores consideras que las motivaron a tomar esta decisión?*

Sí conozco a varias personas que ejercen en la actualidad la venta de contenido erótico. Como mencioné anteriormente, el planteo suele ser: “Nunca voy a ganar en otro trabajo lo que gano

ahora ni me voy a poder dar los gustos que me doy ahora". Vale la pena aclarar, que las personas que conozco son de clase media-alta e incluso profesionales o estudiantes universitarias/os avanzadas/dos. Además, por lo general también son influencers, lo que incrementa su popularidad en redes, en los ámbitos donde se mueven y por supuesto, esto aumenta también su cachet.

- 6. Desde tu perspectiva como psicóloga, ¿cómo definís la libertad de elección y el empoderamiento femenino en el contexto actual? ¿Crees que estos conceptos pueden interpretarse de manera distinta dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada mujer?**

Creo que si bien se han producido notables avances en las libertades femeninas, aún continúan rigiendo prácticas machistas, ejercidas incluso, por las propias mujeres que pregonan igualdad de derechos. Resulta dicotómico, pero se ve en el consultorio mujeres que no logran sentirse libres como para elegir qué hacer con sus vidas, siguiendo viejos mandatos familiares. Hay una introyección cultural, de lo que representa la femineidad que es mucho más compleja que las discusiones que se plantean hoy en día. No obstante, el contexto socio-económico influye notablemente así como la educación recibida. Cuesta mucho tomar consciencia real del ejercicio de la libertad así como la responsabilidad que acarrea la posibilidad de poder elegir siempre, aún cuando elegir implique no hacer o dejar de hacer determinadas cosas.

- 7. ¿Consideras que el uso de estas plataformas afecta, de alguna manera, la identidad y autoestima de las mujeres?**

Me ha sucedido que muchas personas justificaran este trabajo diciendo "yo hago fotos cuidadas" o "mi contenido es delicado, muy naif, nada grotesco" como resaltando que lo que hacen no está mal o no es moralmente cuestionable. La realidad es que a medida que pasa el tiempo, las plataformas y los usuarios de las mismas quieren que esa persona acceda a subir contenido más comprometido, más sexual, más explícito, porque de lo contrario no se mantienen vigentes o desciende mucho su ingreso. Con lo cual, afecta su autoestima, porque en definitiva la sociedad continúa juzgando a las mujeres sobre todo, que eligen por diferentes motivaciones exhibir su cuerpo.

- 8. Estas plataformas se caracterizan no solo por la exposición de la intimidad de quienes las utilizan, sino también por la falta de seguridad y protección frente a posibles riesgos. ¿Cómo crees que esta combinación de exposición y vulnerabilidad impacta en la salud mental de las personas involucradas?**

Cada persona es un caso particular al no responder a la misma motivación. La mayoría son muy jóvenes, estudiantes universitarias/os o recién recibidas/os, que aún disfrutan de esta exposición ante las cámaras y de los réditos que obtienen por su trabajo. Habría que ver, que pasa dentro de unos años, cuando crezcan y quizás parte de ese contenido se filtre y pueda perjudicarlos en algún aspecto de su vida personal o profesional. En estas cuestiones que son tan nuevas, es difícil observar las consecuencias a largo plazo. Pero sí puedo decir, que así como hay una demanda de mayor exposición, ésta exige a su vez cuerpos cada vez más perfectos recurriendo a métodos artificiales. Con lo cual observás personas que con menos de 30 años se han sometido y continúan sometiéndose a tratamientos estéticos invasivos, generando una dependencia a estos tratamientos y desarrollando una obsesión por la

apariciencia física, vacía de contenido. De hecho, más que vacía de contenido, se podría decir vacía de sentido. No logran vínculos afectivos estables y parece que nada las gratifica. También he notado una necesidad de no perderse nada, vinculada al FOMO (fear of missing out), que eleva los niveles de ansiedad e incrementan, en consecuencia, el consumo de estimulantes para mantenerse activos todo el tiempo.

9. A largo plazo, ¿consideras que la exposición prolongada en estas plataformas y la constante interacción con sus dinámicas puede generar consecuencias psicológicas?

Insisto que cada persona posee una subjetividad que la hace única. Hay personas que se exponen conscientemente porque disfrutan exhibiéndose y no encuentran ningún conflicto moral en ello. Quizás el paso del tiempo pueda ser algo que les cueste asumir o tal vez no, en este caso son puras conjeturas. El problema reside en aquellas personas que acceden a esta plataforma por una necesidad económica pero en las que sí se presenta un conflicto ético o moral. Claramente, no es lo mismo. En estos casos la culpa, el arrepentimiento puede repercutir negativamente en la salud mental, ocasionando la exacerbación de esa conflictiva.

Más allá de las plataformas de contenido erótico, considero que cualquier persona que ponga todo el foco en la apariencia física y en la cultura plástica que demandan las redes sociales, corre el riesgo de enfrentarse al inevitable paso del tiempo de un modo poco saludable.

Entrevista a usuaria activa en “Onlyfans”:

1. Entiendo que actualmente vendes contenido sexual a través de plataformas digitales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu experiencia? ¿Desde cuándo estás en este rubro y qué plataformas utilizas específicamente?

Sí, trabajo mediante una agencia vendiendo contenido únicamente en “Onlyfans”. Empecé en el año 2022 con 20 años recién cumplidos. La agencia me contactó por Instagram, me pareció raro porque no sabía si era falso o verdadero, pero pensé “me mando y que sea lo que sea”

Lo que hace la agencia es contactar chicas mediante Instagram para que sean sus modelos. Te crean una identidad falsa para que arranques a trabajar. Además, te explican sus estrategias de Marketing que básicamente es usar redes sociales con la identidad falsa que te crean, y apuntar a clientes de Estados Unidos.

2. ¿Qué fue lo que te motivó a iniciar esta actividad? ¿Hubo algún evento o factor particular que te impulsara?

La plata. De entrada, me ofrecían un contrato con un sueldo físico de 1000 USD. Para mí era un montón de plata, poca carga horaria y algo que me gustaba. A mi me encanta crear contenido, hacer videos, fotos... Y era algo que nunca había probado y pensé “¿qué puede salir mal?”, pero más que nada me motivó la plata porque yo en ese momento era profesora de danza y cobraba tres pesos con cincuenta.

3. Como es de público conocimiento, la pandemia de hace cuatro años profundizó la crisis económica y aumentó el trabajo no formal significativamente. En la actualidad, la

situación sigue siendo difícil. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo te viste o te ves afectada en términos de ingreso y estabilidad laboral?

Cuando empezó la pandemia no me vi afectada porque yo seguía en el colegio, vivía con mi familia y me mantenían. De igual modo, si me afectó de alguna forma porque yo iba a empezar a trabajar de profesora de clases de danza y como se cerró todo no pude arrancar. Fue una oportunidad que se me perdió.

En la actualidad, con este nuevo trabajo, estoy muy estable, muy cómoda. Me permitió mudarme sola, por ejemplo.

Hoy en día USD 1.000 no es mucha plata, pero mis jefes vieron que yo trabajaba bien así que me propusieron otro tipo de contrato que significó un ingreso mucho mayor por lo que hoy en día sólo con este trabajo estoy viviendo re bien.

- 4.** *Además de vender contenido en estas plataformas, ¿tenes otra ocupación o trabajo? ¿La venta de contenido representa tu ingreso primario o es un complemento a otras actividades?*

No, es mi único ingreso. Ahora hago clases de danza por hobby y estoy estudiando ciencia de datos, pero mi ingreso principal es la venta de contenido sexual.

- 5.** *¿Cómo describirías la calidad de vida que tenes ahora en comparación a la que llevabas antes de vender contenido?*

Muchísimo mejor, literal me dio vuelta la vida y mi situación económica. De repente podía comprarle un regalito a mi mamá, cambiar el celular, podía ayudar con las cuentas en mi casa, podía comprar un combo en Mc Donalds... Antes era cómo uff me llego a comprar un combo en Mc Donalds y me arruina todo el mes.

- 6.** *En términos de jornada laboral ¿Cuántas horas trabajas diariamente creando contenido, y cuánto es el ingreso que se percibe aproximadamente por día?*

Por día estaré trabajando 3 o 4 horas depende de lo que me pida la agencia. Tengo tareas fijas de todos los días y tareas que me van pidiendo cada tanto. Todo lo que yo hago me lo va pidiendo la agencia, ellos me indican qué tipo de fotos y videos tengo que hacer o qué necesitan. Además, manejan todas las redes ellos por eso mi carga horaria es muy baja. Mi trabajo en sí es sólo poner la cara.

Respecto al ingreso por día no hice el cálculo, pero tengo un contrato por porcentaje y puede variar mucho. Hubo meses que llegué a hacer casi USD 10.000 y otros en los que hago alrededor de USD 2.000. Va variando mucho pero normalmente suelo ganar arriba de USD 2.000 mensuales.

- 7.** *Al crear contenido, ya sea personalizado o genérico, ¿cuál es el primer sentimiento que experimentas? ¿Sentís que asumís un rol de poder en relación con el género masculino? ¿Hay una sensación de disfrute en este proceso?*

No sé si de poder, pero siempre me gustó hacerme la linda y justamente la idea de este trabajo es siempre hacerte ver linda, hacerte ver deseable y ponerme en ese personaje me divierte, me sube el humor... Es cómo un disfraz, me maquillo, a veces me pongo lentes de contacto, una ropa linda y soy otra persona.

- 8.** *Algunas personas consideran que la venta de contenido sexual a través de estas plataformas no representa una libertad de elección sino más bien una nueva forma de explotación sexual ¿Qué opinión tenes al respecto?*

Si es explotación o elección depende del por qué lo hagas. O sea, si es “lo hago o no como hoy a la noche” yo creo que es una salida rápida con plata rápida. Si no estuviese haciendo esto estaría dando clases de danza y cobrando dos pesos...

- 9.** *Respecto a la seguridad en tu trabajo, ¿sentís que las plataformas te brindan suficiente protección frente a abusos o riesgos? ¿Percibís apoyo de alguna asociación feminista o ente regulador en términos de seguridad?*

Me siento totalmente segura. Estoy trabajando desde la comodidad de mi casa, no tengo que ver a nadie, no tengo que tocar a nadie y nadie me toca a mí. Además, yo no hago nunca nada que no quiera, jamás. Cuando la agencia te entrevista te pregunta qué cosas estás dispuesta hacer, qué cosas no, cómo te gustaría trabajar... Todo lo que me piden me consultan si estoy cómoda haciéndolo, jamás me obligaron a hacer nada.

No me interpela ninguna asociación feminista, pero si sirve de algo creo que el trabajo sexual es trabajo. Sigue siendo un trabajo, invierto mi tiempo, mi cuerpo y mi cara y me genera un ingreso.

- 10.** *¿Sentiste alguna vez discriminación o estigmatización por ejercer esta actividad? ¿Podrías compartir alguna experiencia particular que te haya marcado?*

Si, si. Yo no cuento abiertamente esto con gente que no sean mis amigos o mi novio, jamás lo confesé. Con gente que no conozco digo que trabajo en Marketing porque sé que la gente te juzga.

Me pasó con los papás de mi mejor amiga. Se cruzaron con mis redes falsas y la cuestionaron a mi amiga, hubo toda una discusión en donde le pidieron que no me vea más, y que nunca más vaya a su casa. Fui totalmente cancelada por sus papás.

En algún momento esta estigmatización me hizo replantearme seguir haciéndolo porque pensé “uy la gente se va a enterar y me va a juzgar, y qué van a decir, le tengo que contar a mi mamá y qué va a decir mi mamá, me va a echar de casa...”. Estaba presente el qué dirán hasta que dije ¡qué me importa! Yo estoy viviendo re bien, haciendo algo que me gusta, estoy segura en mi casa... Cuando le conté a mi mamá ella se puso super feliz que conseguí un trabajo desde la comodidad de mi casa y cobrando en USD. Se puso feliz por mí así que, si mi mamá no me juzga ya está!

11. *Hablando de seguridad y estigmatización, ¿tuviste alguna experiencia negativa en la que hayas sentido un abuso de poder por parte de un cliente? ¿Podes recordar alguna situación incómoda que quieras compartir?*

Jamás tuve contacto con ningún cliente. La aplicación de "Onlyfans" la manejan mis jefes, ellos se ocupan de hablar con los clientes y se ocupan de mandar fotos y videos, yo no hago nada...Pero a veces leo los chats y te bardean, te tratan de "fea".

Por redes sociales también te comentan que sos fea, vaga... A veces tanto comentario negativo te afecta. Te bardean cuando les parece caro el precio, te dicen que es caro y que "no sos para tanto".

12. *¿En algún momento te sentiste presionada o amenazada para publicar contenido que no te hacía sentir cómoda o segura?*

Al principio más que nada. La agencia te pide 20 fotos, te mandan ejemplos y lo primero que pensé fue "uy me da vergüenza, nunca me saqué una foto así". O de repente me pidieron videos desnuda, y pensé cómo hago y la vergüenza, y cómo me grabo... Al principio me sentí un poquito presionada porque pensé "esto fue a lo que me metí, y lo tengo que hacer y me tendré que borrar la vergüenza" pero si...

Actualmente ya no me da vergüenza hacer un video, o sacarme una foto. Ya perdí totalmente la vergüenza.

13. *En tu experiencia ¿atravesaste alguna crisis personal, como problemas de autoestima o depresión desde que empezaste a vender contenido?*

Sí. Durante la segunda mitad del año 2022, que fue cuando empecé a trabajar de esto, yo ya la estaba pasando mal emocionalmente y cuando veía estos comentarios de los clientes o el hecho de tener que mostrar mi cuerpo era cómo que "uff" ...Y bueno nada, a principios del año 2023 me diagnosticaron depresión y ansiedad. Algunas cosas me afectaban muchísimo. Yo no creo que haya tenido que ver con esto, pero bueno, a veces ciertos comentarios me afectaban de más.

14. *Finalmente, ¿cómo te proyectas a futuro en esta actividad? ¿Lo ves como un trabajo temporal, o planeas seguir en este rubro a largo plazo?*

Yo lo que siempre pensé es hacerlo lo más que pueda porque es un ingreso grande que me ayuda un montón, y me puede ayudar para un montón de cosas a futuro. Por ejemplo, en un momento me ayudó a ahorrar para un auto, ahora estoy ahorrando para comprar una propiedad...

Yo creo que es un ingreso que para mí está buenísimo tenerlo, que no me lleva mucho tiempo y que podría tener una vida totalmente normal teniendo, por ejemplo, un trabajo de 8 horas y haciendo esto aparte... Es una forma de ahorro terrible, rápida y en USD.

15. *¿Algún comentario adicional que quieras agregar?*

Capaz mucha gente no sabe qué es y piensa “ay sos re vaga” y que no, lleva tiempo. No es sólo sacarse una foto “en tanga” y ganar un montón de plata. Lo que se hace es pornografía, puro y duro. Tenes que ser totalmente desvergonzada.

Es un proceso, lleva tiempo... Invertir en un buen celular, una buena luz, un buen outfit, hay plata y tiempo invertido. En mi caso, la agencia tiene un sistema de premios. Es decir, si trabajas bien te hacen regalos. A mí me regalaron plata para un celular, luces led, y plata para que me compre ropa y maquillajes.

Encuesta a usuaria N° 1 activa en Cafecito:

- 1. Entiendo que actualmente vendes contenido sexual a través de plataformas digitales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu experiencia? ¿Desde cuándo estás en este rubro y qué plataformas utilizas específicamente?*

Empecé en el 2022 con *Cafecito*, intenté con “*OnlyFans*” pero no me aceptaron todavía. Es un tema, vos envías tu documentación y ellos tienen que aprobar todo o sea que las imágenes queden perfectas técnicamente (los documentos, tu cara). Si sale un poco borrosa ya te la cancelan, yo mandé hace menos de una semana así que voy a tener que hacer otra vez.

En cambio, *Cafecito* al ser Argentina es más fácil. Ahora aprobaron los pagos internacionales para que puedas recibir plata en USD, si no era todo pesos argentinos.

- 2. ¿Qué fue lo que te motivó a iniciar esta actividad? ¿Hubo algún evento o factor particular que te impulsara?*

Para experimentar. Lo tomo más como un hobby, no porque necesito la plata ni nada. Te ayuda económicamente, pero es lo de menos.

- 3. Como es de público conocimiento, la pandemia de hace cuatro años profundizó la crisis económica y aumentó el trabajo no formal significativamente. En la actualidad, la situación sigue siendo difícil. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo te viste o te ves afectada en términos de ingreso y estabilidad laboral?*

Yo dependía económicamente de mis viejos, no trabajaba así que no me afectaba. Tenía 15 años cuando arrancó la pandemia.

- 4. Además de vender contenido en estas plataformas, ¿tenes otra ocupación o trabajo? ¿La venta de contenido representa tu ingreso primario o es un complemento a otras actividades?*

No, básico. Ayudaba a mis viejos en sus emprendimientos, más a mi papá que vendía guantes. No es mi ingreso principal, no es fundamental, es una ayuda secundaria. Hago otras cosas, por ejemplo, actualmente estoy emprendiendo, vendo ropa (medias, shorts deportivos, boxers)

- 5. ¿Cómo describirías la calidad de vida que tenes ahora en comparación a la que llevabas antes de vender contenido?*

Con las ganancias de cafecito al menos te das algunos gustos viste. Decís “me quiero comprar esto”, voy y me lo compro. Cosa que, si vos estás en un trabajo, ese ingreso va a ser básico para comprar lo que necesitás de tu casa o algo así. Lo otro decís “bueno me quiero hacer las uñas, voy y me las hago”

6. En términos de jornada laboral ¿Cuántas horas trabajas diariamente creando contenido, y cuánto es el ingreso que se percibe aproximadamente por día?

Le dedico 4 horas por día, y lo mínimo que se puede ganar son \$30.000 por día si sos constante y vas renovando el público. Por ejemplo, yo subo siempre el link de Cafecito a mis historias entonces la gente nueva se suscribe a los planes. Al igual que vos cuando creas un plan, la gente lo ve, va y se suscribe y así renovas el público.

Esto te genera más plata porque, ponele, un suscriptor no ve todos los planes, depende el plan al que se suscriba ve ese solo y si se suscribe a todos vos vas a ganar más plata y el va a ver más fotos.

7. Al crear contenido, ya sea personalizado o genérico, ¿cuál es el primer sentimiento que experimentas? ¿Sentís que asumís un rol de poder en relación con el género masculino? ¿Hay una sensación de disfrute en este proceso?

Se podría decir que sí siento poder. Me gusta que me vean, o que no sé, no sé cómo explicarlo... que se exciten al mirarme o saber que me están viéndome a mí. Me alimenta a mí el ego, full leonina.

8. Algunas personas consideran que la venta de contenido sexual a través de estas plataformas no representa una libertad de elección sino más bien una nueva forma de explotación sexual ¿Qué opinión tenes al respecto?

No, ¿por qué explotación sexual? Además, nadie te está obligando, vos lo haces por tu cuenta, porque te gusta. Yo lo hago por hobby, si fuera explotación sexual no sé, me sentiría obligado a hacerlo creo yo. No sé cómo explicarlo...

9. Respecto a la seguridad en tu trabajo, ¿sentís que las plataformas te brindan suficiente protección frente a abusos o riesgos? ¿Percibís apoyo de alguna asociación feminista o ente regulador en términos de seguridad?

No, no es totalmente seguro Cafecito. Para entrar a la aplicación sí te tenes que suscribir y todo, para ver las fotos no, pero si por ejemplo una persona te saca foto con otro celular, olvidate ya está. Ya te viralizaron la foto. Le ha pasado a conocidas y todo así que... No sé cómo se podría arreglar eso. Yo lo hago sabiendo que se puede viralizar.

Respecto al apoyo, no para nada. Lo hago sola, olvidate que alguien defienda tus derechos por trabajar en estas aplicaciones

10. ¿Sentiste alguna vez discriminación o estigmatización por ejercer esta actividad? ¿Podrías compartir alguna experiencia particular que te haya marcado?

Si, en el colegio me re discriminaban. Me escribían en las mesas “trola no sé cuánto, tenes cafecito”. A mi obviamente no me importaba porque pensaba “bueno ustedes critican mientras yo hago plata” entendés. A mí no me importa, pero si me discriminaron un par de veces.

Jamás me puso mal. Además, ya estábamos grandes para que me escriban esas cosas, decímelo en la cara. Ponían mi Instagram y todo... Bueno, una vez sola me gritaron, me insultaron diciendo que era una “trola de m*****”, uno lo normaliza.

11. *Hablando de seguridad y estigmatización, ¿tuviste alguna experiencia negativa en la que hayas sentido un abuso de poder por parte de un cliente? ¿Podes recordar alguna situación incómoda que quieras compartir?*

No, por suerte no tuve ninguna mala experiencia. Si bien a algunos no les gustaba... no es que no les gustaba el contenido, sino que les parecía que era muy poco para lo que gastaban y reclamaban a mercado pago, en este caso, que le devuelvan su plata, pero después más de eso nada. No es que me obligaron y me insistieron en que les pase otro tipo de contenido, que era muy poco ni nada.

Igual está un poco mal porque pagan, ven la imagen y después piden la plata otra vez, no funciona así.

Pero la verdad nunca tuve una mala experiencia, mayormente los que se suscriben son de mi Instagram y si me dicen algún comentario me lo dicen por Instagram no por la aplicación, no hay un contacto directo.

12. *¿En algún momento te sentiste presionada o amenazada para publicar contenido que no te hacía sentir cómoda o segura?*

Quizás sí para motivar, por así decir, a las personas que compran, pero no sé si obligada o presionada Fue más una cuestión de “tengo que hacerlo” porque sino no te compran entendés.

13. *En tu experiencia ¿atravesaste alguna crisis personal, como problemas de autoestima o depresión desde que empezaste a vender contenido?*

Puede ser que te acompleje un poco en el sentido de cuando vas a sacarte las fotos porque a veces no salís tan bien y te baja la autoestima, te la baja un poco pero no para tener depresión ni nada de eso. Al menos a mi que yo soy re egocéntrica y tengo la autoestima en el cielo, ¿porque si no sabes cómo me afectarían los comentarios? A veces pasa que como me sigue gente del barrio te enteras por allá que dicen “ay esta vende cafecito” “esta se regala”.

14. *Finalmente, ¿cómo te proyectas a futuro en esta actividad? ¿Lo ves como un trabajo temporal, o planeas seguir en este rubro a largo plazo?*

Puede ser que sí, pero como lo hago por hobby capaz en algún momento me aburro y no lo hago más o puede ser que sí. No sé.

Encuesta a usuaria N° 2 activa en Cafecito:

1. *Entiendo que actualmente vendes contenido sexual a través de plataformas digitales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu experiencia? ¿Desde cuándo estás en este rubro y qué plataformas utilizas específicamente?*

Sí, y yo estoy hace 5 años ya con el contenido. Sí, empecé en la cuarentena.... En el 2020, hace 4 años. Empecé con una aplicación que era de "Sugar Daddy", tuve algunas experiencias feas y después empecé con el contenido en Instagram, lo básico.

Todas estaban con "OnlyFans", pero como yo no entendía no le di bola. Literal que hay muchas, muchas chicas que hicieron mucha plata, muchísima. Hay minas que, por ejemplo, tenían los pies grandes y con el pie grande hacían plata, o sea, el fetiche de los pies también es como que sale mucho. Hoy en día es difícil, o sea porque todos te dicen que hay un montón de cosas, pero acá los argentinos en realidad no pagan, pagan los extranjeros. Actualmente, tengo CAM cuatro, Instagram, Cafecito, y Telegram. Bueno, y después estoy en otras páginas que son como de escort.

Telegram sale muchísimo. Ahora está como medio plano la venta... lo que pasa es que ahora hay muchas que venden contenido y aparte se regalan por no sé, \$2000 o \$3000 pesos una videollamada! Y yo, los 5 minutos de lo básico son \$5000, otra 15 o 20 Lucas..., pero ya hay tanto que hacen cualquier cosa por dos mangos las minas pero también por la necesidad, muchas tienen hijos ¿entendés? Entonces por la necesidad es eso pero bueno, lo mío empezó con un morbo del chico con el que salía y después de ese morbo terminé bueno, como haciendo un montón de cosas aparte. Por ejemplo, me compré un sillón gamer, que tiene luces, para hacer contenido. Yo invertí literal para todo esto...

2. *¿Qué fue lo que te motivó a iniciar esta actividad? ¿Hubo algún evento o factor particular que te impulsara?*

Cómo dije antes, empecé porque mi pareja tenía un morbo de verme con otros, y después me empecé a divertir.

3. *Como es de público conocimiento, la pandemia de hace cuatro años profundizó la crisis económica y aumentó el trabajo no formal significativamente. En la actualidad, la situación sigue siendo difícil. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo te viste o te ves afectada en términos de ingreso y estabilidad laboral?*

Para mí, o sea, yo siempre lo tuve como un extra, yo siempre trabajé en empresas. Actualmente trabajo en una empresa, anteriormente trabajaba en Movistar, anteriormente trabajaba en Hominis, la prepaga, o sea siempre trabajé, pero esto era como un extra porque también era como diversión, ¿entendés? Para mí... Hay mujeres que lo toman directamente como un trabajo, pero yo lo tomaba como un extra o sea yo estaba en el laburo.

Yo tenía mi emprendimiento...en la cuarentena me hice mi emprendimiento y esto lo tenía cómo un extra literal. Lo que sí me ayudó siempre fue que ahora, por ejemplo, este año, yo para comprarme todo lo que compré, porque yo soy terapeuta holística, e invertí casi cuatro palos en el emprendimiento. Si no fuera por el contenido, no tendría la manera de inyectarle tanta plata, ¿entendes? o sea hacía plata invertía, invertía, invertía...Yo en mi trabajo gano \$750.000 pesos ¿qué hago con eso? Yo con eso solo pago las cosas de la casa, el alquiler, prepaga, esto, lo otro y con lo del contenido que bueno, me da miedo ahora dejar el contenido y perder esa plata...Igualmente ahora no estoy laburando mucho, pero porque yo no lo estoy dando bola, pero perder eso es mi gran miedo, es no tener la plata porque quieras o no te da una seguridad. Yo sí me pongo a hacer contenido, en un rato hago plata, ¿entendés? Pero bueno ese es el tema de dejarlo y seguir con otra cosa, pero me hizo inyectar muchísimo en los emprendimientos.

4. *Además de vender contenido en estas plataformas, ¿tenes otra ocupación o trabajo? ¿La venta de contenido representa tu ingreso primario o es un complemento a otras actividades?*

Complemento, sí, o sea, es un complemento. Pero bueno, pasa que ya es como un momento que yo ya no tengo tantas ganas. No tengo tanta paciencia porque aparte te preguntan muchísimas personas, al estar en una página te hablan muchos, entonces tenes que tener tiempo y paciencia.

Tengo una amiga que está con una empresa, así como que te manejan el only, pero ¿qué pasa? Ahí no sabes, o sea, ¿qué hacen después con tus cosas? Porque hoy te dicen hace un video así, hace un vídeo asa, entendés y es una empresa que te dan iPhone, que te dan lo mejor de lo mejor. Ella tiene el Samsung que se abre, pero podía pedir iPhone, puedes pedir lo que quieras con lo que trabajes... Estas empresas están buenísimas, pero vos tu contenido no sabes dónde termina porque acá de última se lo vendiste un par de b*****, perdón la palabra, pero allá no ¿entendes? o sea la agencia después con el contenido que vos haces, ¿sabes toda la plata que hacen? Vendíéndolo aparte porque vos no sabes donde termina.

5. *¿Cómo describirías la calidad de vida que tenes ahora en comparación a la que llevabas antes de vender contenido?*

En un momento al hacer tanta plata, yo no la podía blanquear en mi casa, por ejemplo, porque mi vieja me iba a matar. Es más, ahora lo está aceptando ya hace poco, pero al principio era cómo "no, ¿cómo vas a hacer esto?" Ya desde el año pasado no, el anterior... como que "acéptalo, es esto y ya está" aparte, no estoy haciéndole el mal a nadie entendés, o sea, me estoy divirtiendo y pasándola bien.

Era complicado porque yo la plata no la podía bloquear, entonces, al no poder blanquear la plata, despilfarraba en un momento. Después dije, bueno lo inyecto en el emprendimiento y cuando pude hacerlo me empezó a ir mejor...Pero sí, o sea, a mí me ayudó muchísimo porque

inyecté plata en los emprendimientos. Hoy en día sino, cuatro palos no hubiese invertido ni en pepe.. En 3 meses lo hice.

6. En términos de jornada laboral ¿Cuántas horas trabajas diariamente creando contenido, y cuánto es el ingreso que se percibe aproximadamente por día?

Mira yo no te voy a hablar del ingreso que tengo ahora, si te voy hablar del ingreso que yo tenía. Lo mínimo que puedes hacer son 30 Lucas en adelante, por día. Yo tenía un cuaderno donde anotaba todo, video llamada, video personalizado, esto el otro, o sea lo iba anotando y hacía 20 Lucas como mínimo...calcúlale eso, hoy en día se puede hacer más. Pero lo mínimo, lo mínimo y no dedicándole tanto tiempo, porque vos lo que haces depende de la demanda.

“OnlyFans” es lo mismo, depende de la demanda, porque bueno, ahora no sé cómo es, pero antes se tenían que compartir entre chicas, compartías una foto y la otra compartía la tuya era como “drops” creo que se llamaba y bueno, ahora no sé cómo es, pero por eso a mí me molestaba que sea tan largo el tema de tener que compartir, hacer un montón de cosas.

7. Al crear contenido, ya sea personalizado o genérico, ¿cuál es el primer sentimiento que experimentas? ¿Sentís que asumís un rol de poder en relación con el género masculino? ¿Hay una sensación de disfrute en este proceso?

Sí, me encanta, los tengo ahí a todos jajaja... Me encanta porque hay muchos que son sumisos... Yo hay cosas que hago y otras que no, o sea me tengo que divertir. Por ejemplo, si quieren roleplay, de madre e hijo no hago, pero la otra vez me pidieron de cuñada y en un sexting lo puedo hacer, pero hay cosas que no hago por un tema de cómo yo me manejaría ... Te dicen “no, yo quiero que hagas de mi sobrina” y si querés estar con tu sobrina estás re zarpado! O sea, hay gente muy morbosa. Pero me gusta tenerlos ahí, ¿entendes? Tipo, eso si me re divierte pero después cosas que a mi no me gusten no hago, pero sí me encanta tenerlos ahí. El poder en ellos sí me gusta.

8. Algunas personas consideran que la venta de contenido sexual a través de estas plataformas no representa una libertad de elección sino más bien una nueva forma de explotación sexual ¿Qué opinión tenes al respecto?

No, ahora si una persona lo hace consciente, está bien.

Te voy a comentar esto, es una anécdota que te puede servir, nosotras teníamos un grupo porque, en un momento hacían muchos comprobantes truchos, entonces habíamos hecho un grupo con todas las que estábamos en páginas, entre una y otra nos ayudábamos blá blá y habías muchas que hacían encuentros... Y una chica publica que había una piba que vendía contenido, y toda la plata que generaba se la daba directamente al novio. Eso sí, realmente puede ser un problema, pero si uno lo hace consciente... Porque yo lo veo desde el lado que me divierte pero sí hay muchas mujeres que son sometidas y que están haciendo cosas y otras personas le sacan plata. Yo siempre trato de hablarles, siempre traté cuando vi alguna chica de

decirle “no vos hace tu plata para vos, no por estar sometida” . Por ejemplo, la piba con la que yo hacía contenido le manejaba todo el novio ¿Por qué te tiene que manejar todo el chabón? le manejaba la plata. O sea, hay gente que realmente está sometida... Pero si vos lo tomas bien, y te querés divertir, está todo más que bien. Ahora, ya cuando hay sometimiento no está bueno porque ya se pierde lo divertido.

9. *Respecto a la seguridad en tu trabajo, ¿sentís que las plataformas te brindan suficiente protección frente a abusos o riesgos? ¿Percibís apoyo de alguna asociación feminista o ente regulador en términos de seguridad?*

Se lavan las manos. Las plataformas no les dan seguridad a las mujeres. Por ejemplo, lo mismo las páginas, que son plataformas para vender, no te dan seguridad. A las páginas, con tal de hacer plata no les importa porque ven la plata nada más ¿entendés? Y no hay tampoco ni para el cliente una seguridad. No hay seguridad para ninguno de los dos lados.

Si le pasa algo a una chica van a hacer esto *gesto de lavarse las manos* ... No se meten porque aparte hay mucha mafia. ¿Entendés? O sea, es divertido, yo me río pero está el otro lado también, el lado B.

Y en cuanto a las asociaciones feministas no, no hay nada, ni siquiera , perdón por lo que voy a decir pero muchas que son feministas...El defender a la mujer estaba muy politizado, ¿entendés? Hay un montón de chicas a las cuales les tendrían que haber dado ayuda y no se la dieron. Se ve mucho eso, pero como cualquier otra cosa, como hay tanta política en el medio, cierran la boca, pero debería haber como una manera de cuidar, ¿entendés? Porque a ver, sin ir más lejos es la profesión más vieja... No, no, no se ocupan realmente.

Estaría bueno que haya alguien que defienda esa parte porque no está mal que te diviertas haciendo contenido o que les guste, ¿entendés? porque hay gente que también le gusta eh ser dominante, hay un montón de cosas que te puedan llegar a gustar pero no hay una seguridad, alguien que diga “bueno, yo pongo la cara por las chicas que están haciendo esto” no, se lavan las manos, ¿entendés? Y hay un montón de mujeres muertas que les ha pasado algo, por eso siempre está bueno también tener cuidado porque vos no sabes con quién te puedes llegar a cruzar

10. *¿Sentiste alguna vez discriminación o estigmatización por ejercer esta actividad? ¿Podrías compartir alguna experiencia particular que te haya marcado?*

Sí, uh está lleno, eso sí... Yo me río “uy no te gusta? que lastima! mira soy la más trola del condado”... lo que pasa cuando te discriminan de esa manera, es la típica que se hace la santita o siempre para apuntar con el dedo hacia el otro cualquiera “ah sí, porque esa...”

Mucho por mujeres, mucho por mujeres, porque creen que “ay no está re mal porque sos re trola y vendés contenido”, y o sea encima no estás teniendo relaciones con nadie! Pero sí me ha pasado que me he sentado en una mesa con amigas y viene otra y “ay no, vendes

contenido? ay, en serio?" y sí, cual hay! Yo me divierto, me pagan por pasarla bien y vos no la pasas bien ni con tu novio, entendés? Yo me divierto de esta manera.

Es el típico pensamiento, siempre miran al otro en vez de mirarse uno mismo. Si otra persona pueda hacer plata, bienvenido sea pero este, la sociedad... Y no sólo con el contenido, con todo pero lo llevan también a esto. Y los hombres lo mismo "ah no, sos re trola, no podría salir con una persona que venda contenido" ¿por qué? Tengo un amigo que siempre me dice que tengo que dejar de vender contenido, y qué te cambia? vos sos re mujeriego, y está bien, ah pero si lo hace la mujer está mal... Eso es lo que pasa, te juzgan mucho pero para mi no está mal, mientras que sea de manera consciente y que esté todo bien.

11. *Hablando de seguridad y estigmatización, ¿tuviste alguna experiencia negativa en la que hayas sentido un abuso de poder por parte de un cliente? ¿Podes recordar alguna situación incómoda que quieras compartir?*

A ver, sí... Hace poco un chico no dejaba de plaguearme, ni siquiera me compró nada, pero me empezó a investigar.. Hay veces que se ponen muy molestos, o sea porque no sabes quién está del otro lado y claro, te empiezan a mandar mensajes desde otros teléfonos como queriéndote asustar... Yo no tengo problema, voy y te busco pero bueno, hacen eso, como que tratan de crearte una inseguridad, de que "si te voy a ir a buscar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro"

Se ponen intensos porque ya tienen problemas, son chabones con problemas y capaz que no te compraron nada pero se ponen así de loquitos y nada... Tipo "no bueno, yo quiero que me mandes eso porque si no te va a pasar tal cosa", ¿entendés? Eso también es un problema en cierto punto porque no sabes quién está del otro lado y capaz se obsesionó con vos por un par de fotos nada más porque gente con problemas hay en todos lados...

No me olvido más, un chabón de acá de Argentina, me ha mandado mensajes diciéndome de todo... "trola", esto, lo otro y desde otro celular. Pero es así, se ponen intensos, te mandan mensajes, se compran otro chip...

Por eso también es como que no tengo más ganas de fumarmelo, porque yo no le tengo miedo, pero no tengo ganas de fumarme más esa situación, porque a veces es engorroso, se te ponen intensos y te mandan mensajes de cualquier lado, ¿me entendés? Y te dicen "ah esta sos vos, vivís en tal lado..." , te mandan fotos del lugar porque no es muy difícil llegar a esa información...

12. *¿En algún momento te sentiste presionada o amenazada para publicar contenido que no te hacía sentir cómoda o segura?*

No, yo hago lo que a mí me gusta, o sea yo tengo mi listado de lo que yo hago "yo hago esto esto, esto esto y esto"... Yo tengo un catálogo armado.

Por ejemplo, en Cafecito cada tanto entran pavos que me hacen alguna compra de un pack. Entran, hacen la compra y les dura un tiempo determinado, no es que se quedan con el contenido... Y después, por ejemplo, pueden comprar una membresía de un mes, entonces durante ese mes ven todo el contenido y después ya está. Yo tengo la suscripción hecha así para que lo puedan comprar de esa manera.

13. En tu experiencia ¿atravesaste alguna crisis personal, como problemas de autoestima o depresión desde que empezaste a vender contenido?

No, a mí lo que me pasó que me se yo tuve un accidente de auto y entré en una depresión postraumática, pero lo que me pasaba es que la depresión me terminaba haciendo de no tener ganas de vender el contenido, no tenía ganas de hacer nada, no tenía libido y eso me ponía peor porque yo era muy activa. Me ocasionaba sentirme insegura porque no tenía ganas de nada, pero no fue a raíz de la venta de contenido.

Pero nada, en un momento yo no me sentía bien, pero por lo que me estaba pasando externamente. La verdad que a mí no me ocasionó nada, al contrario... Me sentía mucho mejor porque te sentís deseada, ¿entendes? Es como que todos los chabones te quieren ver, te quieren comprar videos, fotos... Te sentís deseada, nunca me pasó de sentirme mal.

14. Finalmente, ¿cómo te proyectas a futuro en esta actividad? ¿Lo ves como un trabajo temporal, o planeas seguir en este rubro a largo plazo?

Yo por ahora la realidad es que no... o sea hasta el 5 de noviembre lo voy a hacer porque tengo la membresía de la página, después no lo voy a hacer más. Si yo fuese más joven, sabés qué? ¡No me para nadie! Pero estoy en un momento que... ojalá hubiera tenido 20 años y hacer esto pero ahora estoy como... no no, estoy pensando en otras cosas.

Ahora es como que estoy enfocada en otras cosas. Quiero estar con alguien bien, sin tener que preocuparme por tener que hacer contenido, esto, lo otro... Es muy demandante. No quiero que me lleguen más mensajes, no quiero estar pendiente del teléfono... porque estoy muy pendiente del teléfono con esto, y ya no tengo ganas.

Entrevista a ex trabajador de "OnlyFans":

- 1. Entiendo que vendías contenido sexual a través de plataformas digitales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu experiencia? ¿Cuándo comenzaste en el rubro, qué plataformas utilizabas específicamente y por qué dejaste de ejercer?**

Yo vendí sólo a través de Onlyfans, y fue un momento de mi vida en el que tenía ganas de abrirme un poco más a mostrar mi cuerpo, a mostrar mi sensualidad de otra manera.

Dejé de ejercer porque me agarró una etapa en la que pensé “¿qué estoy haciendo?”. Prejuqué, empecé a conocer chicos que tenían una mente más cerrada capaz y terminé de sentir que si continuaba haciendo esto capaz ninguno me iba a ver de una manera seria... Me junté con gente más cerrada y me prejuqué. También tuve una experiencia que no me gustó tanto en Only, que me hizo sentir que no quería continuar con eso viste.

2. *¿Qué fue lo que te motivó a iniciar esta actividad? ¿Hubo algún evento o factor particular que te impulsara?*

Fue dentro de un cambio de paradigma que tuve interno y aparte porque la economía del país y con las clases yo no estaba pudiendo cumplir mis objetivos ni juntar plata así que dije bueno lo voy a intentar. Había visto tantas chicas que lo habían podido hacer así que dije lo intento.

Fui impulsada más que nada por el tema económica porque necesitaba solventar un montón de gastos y lograr una independencia económica en donde me encontraba sola, había cortado con mi pareja que capaz me ayudaba porque teníamos gastos entre dos... Me encontré sola, experimentando también desde mi sexualidad otras cosas y dije bueno me voy a animar a hacerlo.

3. *Como es de público conocimiento, la pandemia de hace cuatro años profundizó la crisis económica y aumentó el trabajo no formal significativamente. En la actualidad, la situación sigue siendo difícil. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo te viste o te ves afectada en términos de ingreso y estabilidad laboral?*

Obviamente que el contexto socioeconómico fue uno de los motores principales para poder hacerlo. Es eso, ponerme en un personaje y ver si podía sacar un rédito que me permita tener una vida más tranquila. La verdad que para mi lo económico es super importante para poder estar tranquilo y ser feliz porque si bien sé que el dinero no hace la felicidad, poder tener los gastos y no tener la preocupación extra y esa ansiedad de poder llegar a fin de mes, de solventar los gastos, poder vivir tranquilo, irte un finde de vacaciones, no estar corriendo que a fin de mes no llegas, viste... Eso fue bastante mi motor de impulso.

4. *Además de vender contenido en estas plataformas, ¿tenías otra ocupación o trabajo? ¿La venta de contenido representaba tu ingreso primario o era un complemento a otras actividades?*

Yo vendía contenido y a la vez daba clases. Yo soy profe de educación física, pero medio que lo había dejado de lado y me había quedado sólo con la venta de only porque me estaba yendo bastante bien. Había podido lograr cosas que nunca me había imaginado cómo ponerle, bueno me voy unos días de vacaciones, tengo mis gastos cubiertos, no me preocupo por la plata y cosas que no había podido lograr hasta ahora y eso me hacía sentir bien. Terminó siendo mi fuente principal de ingresos pero siempre tuve otra fuente por las dudas porque todo tiene su fin, yo hace bastante dejé de ejercer pero si en ese momento fue mi ingreso principal.

5. *¿Cómo describirías la calidad de vida en comparación a la que llevabas antes de vender contenido?*

Yo después de dejar de vender contenido no he vuelto a vivir tranquila, antes estaba mucho mejor que ahora, pero fue una decisión personal correrme de ese rol, de vender contenido sexual... Fue un tema más interno, cómo valorar mi cuerpo de otra manera, dónde poner mi energía sexual, hacía donde iba mi lívido... No me sentía cómoda en ese rol la verdad y cómo te digo, hubieron algunas experiencias de conocer gente que por ahí medio que juzgaron esta manera de manejar y bueno, quise acoplarme a lo que por ahí otras personas tenían impuesto que una "persona decente" haría así que tomé la decisión de dejarlo...

Pero bueno, mi vida era mucho mejor cuando estaba vendiendo contenido que ahora.

6. *En términos de jornada laboral ¿Cuántas horas trabajabas diariamente creando contenido, y de cuánto era el ingreso que se percibía aproximadamente (por día)?*

Yo la verdad que no trabajaba demasiado. Si invertía en comprar lencería, comprar algunos artículos, pero no tenía tanta gente, cómo seguidores en mi página, pero los que tenía pagaban muy bien entonces tenía varios clientes fijos entonces no le dedicaba tanto tiempo.

Por ahí 2 o 3 horitas por día, o a veces no hacía nada... Era muy tranquilo lo que yo hacía, por ahí un día en 2-3 horitas grababa cosas y las dejaba guardadas, otros días hacía videollamadas que no me ocupaban más de 5-10 minutitos por día, muy tranquilo...

Tuve suerte de conseguir clientes que pagaban muy bien entonces no necesitaba estar todo el tiempo intentando vender, vender, vender... Me había quedado con eso que me genera un ingreso que era suficiente para mí, nunca busqué más, más, más. Me quedé con lo que me servía, me permitía estar cómoda y poder hacer otras cosas cómo dedicarme a entrenar, a viajar, etc.

Con respecto a la cantidad de ingreso... A veces eran USD 50 por día, hay días de USD 100 pero póneme que en ese momento estaba cobrando (fue hace dos años y medio así que era bastante plata) más o menos USD 1.000 por mes, y con eso estaba tranquila porque me súper alcanzaba.

7. *Al crear contenido, ya sea personalizado o genérico, ¿cuál era el primer sentimiento que experimentabas? ¿Sentías que asumías un rol de poder en relación con el género masculino? ¿Había una sensación de disfrute en este proceso?*

No sé si una sensación de poder era una cuestión de por ahí... Disfrute hacía lo sexual tampoco, por ahí yo sentirme sensual y sentir cómo que me miraban de una manera en la que me endiosaban por así decirlo y me aumentaba un poco el ego, y me ayudó por ahí a mejorar mi autoestima en algunos sentidos. Y disfrute no, la verdad es que tuve experiencias con gente que era muy respetuosa, que podíamos hablar de otras cosas... no era simplemente que me ponía en un rol de prostituta digamos, era un rol donde por ahí me mostraba de una manera

sensual y había un otro que validaba eso... Y por ahí en eso si tenía un disfrute personal más que nada desde el ego.

Con respecto a lo que sentía, mi primer sentimiento era... Yo me moría de la risa porque gastan plata por cada pelotudes, pero bueno también he hecho cosas que me daban un poco de asquito porque te pedían de todo. Hay cosas que decía che qué onda esto, ¿qué va a pasar con este contenido? En ese momento por ahí no entraba tanto en qué iba a pasar con ese contenido, no caía en la cuenta de ¿todo este contenido dónde queda? ¿qué podían hacer con esto? Por ahí en ese momento no lo pensaba tan así, pensaba che mira por esta boludes gano esto, es un montón, me cierra por todos lados! Yo decía hay que ser medio tonto para gastar tanta plata en esto...

8. *Algunas personas consideran que la venta de contenido sexual a través de estas plataformas no representa una libertad de elección sino más bien una nueva forma de explotación sexual ¿Qué opinión tenes al respecto?*

Por un lado, yo no lo veo cómo una explotación sexual, yo lo divido bastante con la gente por ahí que no tiene ningún tipo de recurso y está cómo en lugares... es una percepción personal, siento que la explotación sexual pasa por otro lado, no pasa por OnlyFans. Creo que OnlyFans es una decisión personal de gente adulta, de ponerse en un rol más de actriz, cómo que lo veo más cómo de actriz pornográfica más que de explotación sexual, sino cómo en un rol de una actuación viste. No hay nadie que me esté explotando, yo simplemente estoy adquiriendo un rol de actriz, pero bueno entiendo lo que se pueda mirar de afuera.

Si siempre tuve en claro que del otro lado hay un montón de gente que vos no sabes, entras cómo en una especie de mercado negro porque vos no sabes quién está del otro lado, para qué usan ese contenido, qué tipo de personas son, qué cabeza tienen para poder pedir cosas... El morbo de la gente, o la cabeza retorcida que tenían algunos que vos decís che hay personas oscuras del otro lado, ¿a quién le estoy dando este contenido? Eso siempre lo tenía en la cabeza pero siempre tenía firme que mi rol era un rol de actriz. Siempre sentí eso, que me ponía en un rol de actriz, nadie me estaba explotando sexualmente... La verdad que yo no lo considero de esa manera, conozco gente que por ahí estuvo en situaciones más de explotación, gente cercana que por ahí no le quedaba ninguna otra opción, tenía un jefe o una jefa que te delimitaba que tenías que hacer o no, por ahí lo tenías que hacer sin ganas y ahí es dónde hay un displacer o no te queda otra opción y ahí sí lo veo más como una cuestión de explotación, dónde hay un poder arriba tuyo que decide por vos... Acá era yo decidiendo ponerme en un rol de actriz donde sacaba un rédito económico por tal vez no esforzarme tanto pero siempre tuve la idea de pensar qué iba a pasar con ese contenido, siempre tuve en cuenta los riesgos que llevaba que esto quede en la nada.

Después también lo pensaba y decía bueno si esto aparece en algún lado es simplemente una persona masturbándose o haciendo algo como se lo podés mandar a un amigo, a un chongo o alguien con quién te estés viendo y por ahí bueno nada, es lo mismo que podías hacer con cualquier otra persona, ¿no? Una videollamada medio sexual que podés hacer con un pibe que estás saliendo, y acá había un otro que te pagaba. Es cómo lo mismo, ¿quién podría juzgarme por hacer algo que hace la mayoría en su privacidad pero acá te están pagando? Yo lo veía un

poco de esa manera... si lo que me hacía ruido es qué podían hacer con ese contenido, y para qué lo podían utilizar, y qué tipo de cabeza había del otro lado porque siento que tal vez hay un mercado negro y estas personas sí tenían una mirada que era distinta a la mía... Veías cada morbo, cada cabeza que pensabas esta persona no está bien de la cabeza entonces me estoy abriendo a darle contenido a alguien que por ahí, no sé viste, eso si me hacía ruido...

9. *Respecto a la seguridad en tu trabajo, ¿Te sentías protegida por las/la plataforma/s que utilizabas frente a abusos o riesgos? ¿Percibiste apoyo de alguna asociación feminista o ente regulador en términos de seguridad?*

Nunca me sentí protegida desde la plataforma, nunca sentí eso. Sentí que igualmente cualquier persona, mientras yo mandaba el contenido que quedaba en la plataforma, a veces te pedían mandarlo por otras aplicaciones cómo Snapchat porque capaz pedían cosas que no te permitían subir en Only entonces la persona podía grabar eso... Había mucha gente que te endulzaba con "vende el contenido, después te pago" y no te pagaban entonces medio que te cagaban, y se quedaban con ese contenido... O lo filmaban entonces vos sabes que ellos se iban a quedar con ese contenido, vos sabes que lo que están dando lo iban a tener entonces era cómo medio que confiabas en que la persona decida que eso era para un placer propio y no sabes que hacen con tu contenido. La realidad es que no te sentías segura.

La verdad que ninguna asociación feminista se contactó conmigo, ni yo porque no lo creí necesario. Siempre fui una persona adulta decidiendo por mí, ya sea si me equivocaba o no yo sabía lo que estaba haciendo la verdad.

10. *¿Sentiste alguna vez discriminación o estigmatización por ejercer esta actividad? ¿Podrías compartir alguna experiencia particular que te haya marcado?*

Si, me sentí juzgada... Por ejemplo, yo en un momento conocí a un chico y me interesaba, me gustaba y le conté viste porque no era algo que me daba vergüenza en ese momento y por ahí sentí que del otro lado... Me han dicho "yo no le presentaría a mi familia alguien que hace esto", ahí me sentí juzgada y sentí cómo che yo soy mucho más que esto, esto lo hace cualquier persona que le manda un video erótico a una pareja o alguien que se masturba y disfruta de lo que le estoy mandando, esto es lo mismo, pero sacando un rédito económico y hasta que por ahí lo podía compartir. Tuve una ex pareja con la que compartía esto y hacíamos algún video juntos, y por ahí sentía cómo un rol de actriz en el que nos matábamos de la risa y en ese sentido si te podría decir que lo disfrutaba porque me reía con lo que estaba haciendo... A veces agarraba el celular él y contestaba por mí, era medio un juego y por ahí cuando conocí a esta persona y me juzgó pensé que loco, capaz quiero conocer a alguien y es un limitante para que la otra persona me elija.

Ahora lo veo y me parece una estupidez, pero en ese momento me tocó, y decidí también porque dije este tipo me interesa entonces si lo dejo de hacer y muestro que... Me había agarrado medio una crisis ahí y después pensé qué boluda porque mi pensamiento era vergüenza te puede dar alguien que robe, que maltrate a los demás, que sea una mala persona, que se cague en los demás... Creo que hay otras cosas que dan vergüenza de alguien,

¿no? Y yo creo que daba un montón por el otro, soy un montón de otras cosas que son valiosas y no me parecía justo la mirada por ahí cerrada de otro, pero bueno eso después lo tuve bien claro.

Después tuve otra pareja, después de cerrar el only, que también pensaba de la misma manera y me sentí super mal porque, lo mismo que te decía, yo trato bien a los demás, tengo valores, soy empática, doy mucho hacia el otro, entrego mi corazón sobre todo en pareja, hago las cosas que hago con mucho empeño, trato de pensar de ayudar y digo eso expresa lo que soy, después que yo viva mi sexualidad y la muestre de otra manera no tiene nada que ver con si soy o no buena o mala persona... Creo que eso lo determinan otras cosas.

11. *Hablando de seguridad y estigmatización, ¿tuviste alguna experiencia negativa en la que hayas sentido un abuso de poder por parte de un cliente? ¿Podes recordar alguna situación incómoda que quieras compartir?*

Tuve una experiencia muy fea de un cliente... Le pasaba el Snapchat porque hacíamos videollamadas por Snapchat, o sea ellos pagaban por Only pero las videollamadas eran por esta aplicación que era mucho más fácil... Y bueno, me pasó con un cliente que me llamaba, me llamaba, no pagaba y era cómo muy invasivo, me trataba cómo "yo te estoy pagando, sos una prostituta, vos tenes que hacer lo que yo quiero" y yo me sentí tan mal, dije no qué estoy haciendo porque todos mis otros clientes eran cómo "¿cómo estás? ¡Buen día! ¿qué andas haciendo? ¿Cómo fue tu día? ¿cómo van tus estudios? Y bueno, compartamos este momento, hagamos una video llamada", era todo muy ameno con las personas que me manejaba y me hacían sentir cómoda, y después tuve este cliente que me hizo sentir tan mal que borré todo... Me agarró la loca y borré las fotos, lo bloqueé, y después me agarró la paranoia de ¿y si me busca? ¿y si sabe donde estoy? Me había agarrado como un miedo, y ahí borré todo... Fue una mala experiencia que tuve, por la que decidí también cerrar y por el tema de la estigmatización que tuve por parte de algunas personas que estaba conociendo y abriéndome emocionalmente en cuestiones de pareja.

12. *¿En algún momento te sentiste presionada o amenazada para publicar contenido que no te hacía sentir cómoda o segura?*

Nunca me sentí presionada a vender contenido que no quería, si hubo cosas que por ahí me arrepiento de hacer porque me parecían muy vergonzosas. A veces pedían cosas que eran cómo... Vos pensabas este es un psicópata y bueno esas cosas no las voy a hacer, pero la última palabra siempre la tuve yo, la decisión... No me obligaron a hacer nada, nunca me sentí obligada. Es más, si hay algo que no quería hacer no lo hacía directamente, me quedaba con lo que a mi me hacía sentir cómoda.

Por ahí hice algunas cosas por necesitar la guita que pienso "uy no lo hubiese hecho" pero bueno, en ese momento me sirvió.

13. En tu experiencia ¿atravesaste alguna crisis personal, como problemas de autoestima o depresión desde que empezaste a vender contenido?

Tuve medio una crisis personal de ¿qué estoy haciendo? Mi autoestima se sintió cómo: soy juzgada por otros. Después mis amigos, un montón de gente abierta me impulsaban che vendé, matate de risa, hacelo... Muchas personas me decían te ayudo, te grabo y bueno que se yo, me reía... Pero después tuve personas que me juzgaron y es dónde me hizo ruido y si he atravesado alguna crisis personal pero hoy en día no me arrepiento de lo que hice, es más a veces lo cuento... Para nada me siento mal, si me arrepiento de haber vendido algún tipo de contenido que digo no me hubiese gustado vender esto, o a veces pienso qué harán, qué se podrá hacer con esto viste pero bueno fue un riesgo que acepté, que sabía que podía estar y en realidad uno cobra caro y ganas mucha plata porque entrás en esto, vendes el riesgo que implica todo lo que estás haciendo, hacía donde va, más que el contenido en sí... Creo que al principio pensas che me pagan por mandar un videíto tocándome dos minutos y después decis no, lo que se paga es el riesgo, el riesgo que tiene el vender este tipo de contenido.

Hoy en día no lo volvería a hacer porque bueno, tengo otra imagen de mi misma y entendí que mi energía sexual es muy valiosa y no tengo ganas de compartirla con cualquiera, pero me pasa también con las relaciones. En otro momento me veía con flacos que no quería nada más y ahora soy más grande, tengo otra cabeza, no quiero compartir mi energía sexual así nomás sino con alguien que lo valore en serio. Pero es cierto que la parte económica está muy difícil, y económicamente servía mucho y hay un riesgo que en este momento no quiero volver a asumir.

14. Finalmente, ¿En algún momento te proyectaste a futuro en esta actividad?

Nunca me vi a futuro, cero. Yo sabía que era momentáneo hasta que me pueda sentir cómoda y lograr mi independencia económica desde otro lado pero si es cierto que es medio un vicio saber que estás muy bien económicamente, no tenes que trabajar tanto y tenes tiempo para otras cosas. Es una mejor calidad de vida, menos horas de trabajo y más horas de disfrute, de entrenar, de hacer otras cosas que quería... Si me quería ir un finde a algún lado lo podía hacer y hoy que dejé, la verdad es que no puedo, estoy re apretada con la plata, sufriendo, sin llegar a fin de mes pero no lo volvería a hacer...

Después de esto me volví a abrir Only, y dije na no tengo ni ganas de hacerlo. Lo miré de otra manera y no tengo ni ganas de hacerlo, no es lo que quiero hacer en este momento, ni la manera que quiero mostrar mi cuerpo.

Entrevista a militante de una organización feminista perteneciente a La Cámpora.

1. *La organización feminista en la que te encuentras, ¿con qué corriente de pensamiento se identifica más, abolicionismo o regulacionismo, con relación al trabajo sexual o prostitución?*

Entiendo que del regulacionismo porque entendemos que cada una es libre de hacer y decir, pero al mismo tiempo es cómo “paren, hay que regular esta situación. No podemos ir todas porque no es sano para las mujeres eso” ... Así que del regulacionismo, sí.

2. *¿Podrías explicarnos las razones clave que las llevan a posicionarse en dicha corriente, y qué principios consideran más importantes al respecto?*

Yo creo que tiene que ver en realidad con esto, con regular la situación. Viene una piba y dice “si quiero serlo”, bueno selo porque es una elección propia cómo ser abogada, contadora, médica... digamos es un trabajo, pero es muy peligroso porque hay proxenetas, te llevan, la prostitución, la red de trata... Todo eso no está regularizado, no sabemos quienes son, quienes se la llevan entonces si hubiese una regularización de esto sería otra cosa. La palabra sería cómo “privatizar” esa situación.

Si una mina de 40 años viene y dice “quiero hacerlo”, ya estás grande, sabes, entiendes, comprendes y haces... Ahora llevado a lo que son hoy los casinos online, o el “OnlyFans”, el *cafecito* y no sé qué otras plataformas hay, eso es la prostitución y el casino físico de nuestros abuelos, de nuestros viejos, de nuestros bisabuelos... Es lo mismo llevado a nuestra generación, es exactamente lo mismo llevado a otro contexto que es el que vivimos hoy, el celular, la computadora que tenemos al alcance de la mano. Hoy en día, qué pibe de 20 años, más allá del contexto país... todos tienen un celular. De hecho, muchas de las pibas que están en la villa hacen eso para poder comer. Entonces, hay que regularizar esta situación y decir “bueno paren a ver, ¿es lo que estás eligiendo o lo haces porque no tenes otra salida laboral?”

3. *Entre estas dos corrientes que mencionamos suele existir una discrepancia significativa respecto a este tema. El abolicionismo considera la prostitución como una forma de explotación sexual y violencia contra las mujeres, mientras que el regulacionismo reclama derechos laborales para las mujeres que ejercen el "trabajo sexual". Desde la perspectiva de su asociación, ¿cómo abordan este debate y cuál es su postura frente a fenómenos emergentes como OnlyFans y Cafecito, que permiten la venta de contenido erótico en la era digital?*

Estas plataformas no tienen tanto, quizás, creo yo, revuelo... Tanto “ay no porque las pibas hacen esto” porque cómo no están yendo al acto concreto, no estás laburando en un prostíbulo, en un bar, no estás yendo a esos lugares físicos cómo que “ay bueno no pasada nada” y la verdad que sí pasa. Ahora hay otras plataformas, las ví el otro día en TikTok que me quedé tipo “¿qué es esto?” ... Son cómo agencias que te sumas y armas tu video, te arman el perfil y no sé qué... Es exactamente lo mismo que ir al prostíbulo, te ponen un nombre ficticio,

te visten y haces todo. Es lo mismo, solamente que no estás poniendo el cuerpo físico, pero porque el contexto es otro. Esa es la realidad, pero es exactamente lo mismo.

También hay cómo un acceso tan fácil, tan rápido. Lo comparo todo el tiempo con el casino porque hoy los pibes son muy chiquitos y ya todos tienen celular, las tarjetas, que el mercado pago o sea está todo muy al alcance y es peligroso.

Es peligroso porque las pibas, más chicas de 15,16,17 y 18 años, no lo dicen abiertamente. Ya después empezas a crecer un poquito más, dos o tres años más, y entendés las cosas quizás de otra manera, pero no deja de estar ahí, y es plata fácil porque te sacas una foto y te pagan por esa foto y la realidad es que no es por ahí.

4. *¿Creen que estas plataformas contribuyen a una mayor autonomía económica para las mujeres o perpetúan formas de explotación?*

Yo creo que ambas dos. La realidad es esa, es plata fácil y es mucha plata. En “OnlyFans” te pagan en dólares, está bien que después tenes que cambiar la plata en PayPal o no sé qué otra plataforma, pero es plata fácil, es en dólares, no mueven un pelo... O sea, no es que no mueven un pelo porque he escuchado a *influencers* y cosas así que dice que se visten, que se compran la ropa, que tienen que hacer las sesiones de fotos y que se yo... Si okay, pero ¿a qué costo? La exposición que conlleva eso, o sea eso después ya está, ya lo publicaste, ya te hiciste promoción de esa situación... Después no hay cómo una vuelta atrás de eso me parece ¿no?, cómo cuidar a las pibas en ese sentido.

También creo que al mismo tiempo existe el hecho de simplemente hacerlo porque les divierte y ya, pero, vuelvo a lo mismo, hay que regularizar esa situación. ¿Quién lo hace por qué realmente quiere? Porque le gusta exponerse de esa manera y es totalmente valido, totalmente valido... Pero bueno, realmente es plata fácil, y ¿a qué costo?

5. *¿Qué rol juega la necesidad económica en el uso de estas plataformas, y cómo creen que afecta a las mujeres que enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad? ¿Creen que está directamente relacionado con el fenómeno del trabajo sexual?*

Claramente si no lo elige es por necesidad, y ahí está el problema. Que la solución no sea esa, que la solución no sea la exposición.

Yo dentro de la organización estoy un poco más alejada del barrio en sí, yo estoy en el equipo del interior que es parte de cómo se organiza la organización, estamos en contacto con el interior del país... Estoy un poco alejada del barrio físico pero la realidad es que las pibas en esa situación te dicen cómo “no tengo otra opción y tengo que comer” “no es lo que quiero, pero tengo que comer. Y esto es fácil, es rápido, yo lo publico y al toque hay ganancias”. Hay muchas que no les gusta exponerse y la vergüenza de decir “lo hago para poder comer”, no todas lo blanquean así cómo “es lo que necesito”.

Hay que buscar otras alternativas, obvio, pero creo que el problema es que eso sea fácil para tener plata y lo peligroso que es, por eso digo cómo el costo de eso, ¿no?

6. En términos de empoderamiento femenino, ¿cómo lo definen desde su asociación? ¿Consideran que este empoderamiento del que se habla incluye la libertad de elección en todos los ámbitos?

Hay una mala interpretación del empoderamiento. El empoderarse no es subir una foto en culo, no es eso. Hacerlo, nadie te está diciendo que está mal, nadie te está diciendo que “ay cómo vas a subir...” nono, es un culo chicos, todo el mundo tiene culo! La foto en bikini en la costa argentina, hacerlo... Eso no es empoderarse, el tema es que antes no se mostraba cómo se muestra hoy, pero porque tiene mucho que ver, de nuevo, con las redes sociales, con el celular. Antes no había eso porque no había celular, o sea nadie iba a ver un culo porque veías el culo en directo digamos!

Tiene que ver con una cuestión de empoderamiento en lo laboral, en la casa... cómo mujeres en el ámbito estudiantil, en el ámbito laboral... Tiene más que ver con un empoderamiento diferente, de posicionamiento de las mujeres, dónde estamos hoy.

Nuestra conducción es una mujer por eso nosotros cantamos “no fue magia, nos conduce una mujer”. Tiene que ver con eso, con que las mujeres tenemos que estar en lugares de decisión, entender que las ollas populares las lleva adelante una mujer... Tiene que ver con eso el empoderamiento, no con si somos más o menos que los hombres.

Somos iguales, el feminismo no quiere ser más grande que el hombre. Tiene que ver con una cuestión de igualdad, no con una cuestión de quién es más o menos. Va más por ese lado, no tanto de la exposición de las mujeres, de hecho, al contrario. La idea es que no exponamos a las pibas a eso, porque viste “el empoderamiento, el empoderamiento” y tenes pibas que tienen 15 años y andan subiendo fotos y los padres no saben y después esas fotos se filtran, no sé, se les filtran en el curso y las pibas después la pasan muy mal, hay problemas con los padres del colegio, los pibes... O sea, hay como medio una confusión que tiene más que ver con el lado del abolicionismo del feminismo que es como “no nos importa nada”, y nono o sea sí, pero hay puntos y puntos. No es todo tan “salgamos a romper todo”, aunque realmente a veces nos den ganas de romper todo, por supuesto que si... Pero son luchas que llevan tiempo, es una transformación. No es algo que está de un día para el otro, y son debates que tenemos que salir a dar cómo mujeres simplemente.

7. Como sabemos, hace cuatro años enfrentamos una pandemia que profundizó una crisis económica y la precarización laboral caracterizada por bajos salarios, malas condiciones laborales y la falta de protección del Estado. En este contexto, ¿cómo creen que este escenario afectó particularmente a las mujeres?

Y de nuevo, no hay para comer y la que hace la olla popular en el barrio es una mina con la hija, la prima, la vecina del frente. Después, ¿Quiénes están en los lugares de decisión? Muchas mujeres tuvieron que dejar trabajos por la familia, porque el no sé qué... Siempre la que cede es la mujer, ¿no? El hombre nunca va a decir “no amor, anda a trabajar vos que yo me ocupo de los pibes” eso no sucede, debe ser 1 en 20 mil.

Pero creo que sí, que afectó un montón porque fue la mujer la que tuvo que salir a dar la batalla y la lucha en ese sentido y lo siguen siendo. Esto, las minas son las que ponen el cuerpo, el alma y el corazón para tener que salir adelante en muchos sentidos y que el hombre por ahí no tiene tanto esa visión, es cómo “bueno, yo trabajo y ya”.

La verdad es que, por ejemplo, mi bisabuela se jubiló de ama de casa, eso también fue trabajo. Más allá del amor que uno le tiene a sus hijos, a sus nietos y todo... No es simplemente amor.

- 8. *¿Consideran que la desigualdad económica y social influye en las decisiones que toman las mujeres que enfrentan dicha desigualdad? ¿Hasta qué punto creen que esta desigualdad condiciona su elección de trabajar en estas plataformas digitales como fuente de ingresos?***

Sí, 100%. Si porque, sacando “OnlyFans” y Cafecito, van y se paran en alguna de las esquinas que hay acá, los bosques de Palermo... Salen a poner el cuerpo entonces sí.

- 9. *El feminismo, sin importar la corriente o color político, luchó y lucha desde hace años por los derechos de las mujeres y la necesidad de un Estado regulador que nos acompañe y proteja. En este sentido, ¿qué opinan sobre el surgimiento de fenómenos como la prostitución digital? ¿Creen que esto afecta la lucha feminista, o, por el contrario, se podría considerar un avance en términos de autonomía y opciones para las mujeres?***

Un poco y un poco. No creo que sea un avance cómo concepto porque, repito, es exactamente lo mismo que ir a poner el cuerpo solamente que en la generación en la que vivimos tenemos el acceso a Internet muy fácil.

Sí creo que, en cuestiones de autonomía monetaria, sí. Es plata fácil, es mucha plata, plata a un cambio que ni siquiera es en pesos... Creo que Cafecito sí tiene pesos, pero “OnlyFans” es en dólares. Lo creo porque hay muchas *influencers* que laburan 100% de esto, y ya están como a otra escala de la situación también. Pero al mismo tiempo, repito, ¿a qué costo, no? El cuidado de las pibas... El problema no es que lo haga una persona que es más grande quizás, en donde tu decisión es propia sino está en la juventud. Creo que ahí está el problema real de si es o no es bueno, si es o no es malo... Tiene que ver un poco con eso.

- 10. *Finalmente, ¿creen que el movimiento feminista puede ofrecer alternativas a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica? ¿Cuál es el rol que desempeña su asociación en este contexto?***

Yo creo que, en tratar de contener a las pibas, en buscar otras alternativas... En, no sé, la piba no terminó el secundario “bueno escucha, terminemos el secundario y hagamos esto”. Gente que nunca tuvo trabajo, porque ahora todos los laburos te piden experiencia laboral y tipo “tengo 18 años, o sea claramente no tengo experiencia laboral”, en poder ayudar a armar los CV’s, en tratar de buscar otras alternativas que no tengan que ser esta. Digamos, que la última opción tenga que ser esta, pero porque tiene que ver con la exposición y que, ¡hay que cuidar a las pibas!

Si no nos cuidamos entre nosotras cómo mujeres, ¿quién nos va a cuidar? ¿El hombre? Tratar de cuidarnos entre nosotras desde ese sentido cómo bueno, si es una elección es una elección, pero hay otras alternativas y hay que tratar de ir por eso porque después eso (la prostitución) crece y ¿quién regula eso a esas alturas? ¿después qué? ¿hay un derecho para las prostitutas? Llevarlo a debate, llevarlo a debate real del abolicionismo y el regulacionismo cómo mujeres, que no tenga que ser una pelea de capa y espada de esta situación. Simplemente sentarnos y debatir, si no lo debatimos nosotras, ¿quién lo va a debatir? ¿el hombre? No, porque el hombre es el creador de esta situación básicamente. La lucha no tiene que ser entre nosotras porque unas creemos que somos más libres que otras, no... Tiene que ver con una cuestión de cuidados más que nada, si eso se regulariza pueden estar las que le gustan serlo porque les gusta y ya y las que no, que no tenga que ser la opción para comer.

Encuesta:

Situación laboral actual

140 respuestas

- Empleado/a en relación de dependencia
- Trabajador/a autónomo/a
- Desempleado/a
- Estudiante
- Trabajador autónomo y empleado en relación de dependencia
- Estudiante y empleada en relación de dependencia.
- Estudiante y empleado en relación de dependencia

Ingresos mensuales (en moneda local):

140 respuestas

- Menos de \$755.000
- \$755.000 - \$1.350.000
- \$1.350.000 - \$2.000.000
- Más de \$2.000.000

¿Cómo se perciben en términos de clase social?

140 respuestas

- Clase baja
- Clase media baja
- Clase media
- Clase media alta
- Clase alta

¿Alguna vez se ha encontrado en una situación de vulnerabilidad económica?

140 respuestas

¿Ha considerado alguna vez alternativas laborales informales (trabajos ocasionales)?

140 respuestas

¿Conoce las plataformas "OnlyFans" y Cafecito?

140 respuestas

¿Alguna vez ha pensado en usar alguna de estas plataformas para generar ingresos?

140 respuestas

Si respondió "Sí", ¿cuál fue el motivo que lo llevó a hacerlo?

38 respuestas

¿Conoce a alguien que ejerza esta práctica?

140 respuestas

Si respondió "Sí", ¿cuál cree que fue el motivo que lo llevó a hacerlo?

62 respuestas

- Necesidad económica
- Búsqueda de independencia
- Exploración de la sexualidad
- No tengo tanta confianza como para s...
- Exploracion de la sexualidad y necesi...
- Las 3 opciones
- RESPONDI QUE NO!
- no la conozco lo suficiente como para...

▲ 1/2 ▼

¿Cree que estas plataformas pueden ser una alternativa viable para quienes buscan ingresos en un contexto de precarización laboral?

140 respuestas

- Sí
- No
- No estoy seguro

¿Qué opinión tiene sobre la venta de contenido erótico en plataformas digitales como "OnlyFans" y Cafecito? (Responda de manera breve)

113 respuestas

- No estoy de acuerdo
- Me parece que es una forma de generar un ingreso economico y mientras sea con consentimiento estoy de acuerdo
- Es una consecuencia de la precariedad laboral
- Me parece una nueva forma de prostitución digital
- Me parece que para ganar un ingreso extra está bien
- Mientras sea por decision propia me parece bien
- Mientras sea con consentimiento estoy de acuerdo
- Me parece muy triste que por una condición económica haya que recurrir a la venta de contenido.
- Cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera de su vida.

Si desea agregar algún comentario adicional sobre su experiencia o percepción respecto a este tema, por favor escríbalo aquí:

23 respuestas

No

Para mí continúa siendo una consecuencia del machismo y la constante desvalorización de la mujer

Me parece que es tentador para personas muy jóvenes que aún no tienen experiencia de vida y no pueden decidir de una manera adulta los pros y contras de esta práctica laboral. Es probable que con los años entre en conflicto con aspectos éticos o morales

Exitos con tu tesis.

Creo que lo más complicado es como abordar la regulación en relación a la trata, los límites de las edades, las posibles situaciones de abuso, y los consentimientos, eso sumado al aspecto de las regulaciones de las plataformas tecnológicas, como pasa en otras redes sociales como TikTok

No

Me parece un tema muy interesante para debatir y también sobre como se sienten las personas que lo realizan, ya que cada vez se ve más en las redes sociales.

Bibliografía

- Abraham Maslow (1991). *Motivación y Personalidad* (3 ed). Ediciones Díaz de Santos S.A.

<https://bataloso.com/wp-content/uploads/2021/09/Maslow-Abraham-Motivacion-Y-Personalidad.pdf>

- Ana Belén Borja Bedoya (2020-2021). *¿Qué pasa para qué subas contenido a “Onlyfans”?*

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49433/TFG-G5090.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Antonio Alvarez Sousa. *El constructivismo estructuralista: la teoría de las clases sociales de Pierre Bourdieu.*

<https://holossanchezbodas.com/wp-content/uploads/2020/08/U3-Clases-sociales-seg%C3%BAn-Pierre-Bourdieu.pdf>

- Argentina Gob (2020). *Feria extraordinaria por emergencia sanitaria.*

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/covid-19-feria-extraordinaria-por-emergencia-sanitaria>

- Argentina Gob (2021). *Financiamiento a Pymes.*

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-otorgo-asistencia-y-financiamiento-pymes-por-mas-de-100-mil-millones>

- Argentina Gob (2024). *¿Qué es el ciberdelito?*

<https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/que-es-el-ciberdelito#:~:text=Los%20ciberdelitos%20usan%20la%20ingenier%C3%ADa.identidad%2C%20acosarte%20digital%20y%20sexualmente>

- Argentina Gob. *Ley Micaela.*

<https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela>

- Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en acción por nuestros derechos (AMMAR) (2016). *Trabajo Sexual, ¿cuál es la diferencia entre reglamentarismo y regulacionismo?*

<https://www.ammar.org.ar/Cual-es-la-diferencia-entre.html>

- Boletín oficial (2019). *Ley de Ministerios. Decreto 7/2019.*

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223623/20191211>

- Boletín oficial (2023). *Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Resolución 362/2023.*

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/289961/20230710#:~:text=Que%2C%20mediante%20Decreto%20de%20Necesidad,en%20pos%20de%20la%20construcci%C3%B3n>

- Boletín oficial (2023). *Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Resolución 707/2023.*

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/297416/20231031>

- Cafecito.

<https://cafecito.app/>

- Campaña abolicionista (2010).

<https://campaniaabolicionista.blogspot.com/search?q=prostituci%C3%B3n>

- Campaña Nacional por el derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.

<https://abortolegal.com.ar/quienes-somos/>

- Carolina Lizbeth Rojano Cofre (2023-2024). *La plataforma “Onlyfans”, entre la economía sexual y la venta de la intimidad.*

<https://repositorio.uta.edu.ec:8443/bitstream/123456789/41151/1/BJCS-CS-758.pdf>

- Congreso Nacional - Cámara de Senadores. Sesiones ordinarias orden del día N° 342 (2009). Comisión de educación y cultura.
- Debora Daich (2012). *¿Abolicionismo o reglamentarismo? Aportes de la antropología feminista para el debate local sobre la prostitución.*

https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-96282012000100004&script=sci_arttext

- Di Ciano, M., & Gomez, A. (2018). *Manual de Introducción a la Economía* (2da ed.). Editorial Fedun.
- Dora Barrancos en *Voces del Fénix* (2014). *Los caminos del feminismo en la Argentina*.

<https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/los-caminos-del-feminismo-en-la-argentina-historia-y-derivadas/>

- Dr. Guillermo García González (2014). *Los trabajos prohibidos a la mujer en el real decreto de 25 de enero de 1908: la exclusión como instrumento de protección*.

file:///C:/Users/U/Downloads/276183-Texto%20del%20art%C3%ADculo-379469-1-10-20140616.pdf

- Economista y periodista Javier Sánchez Galán (2017). *Crisis económica*.

<https://economipedia.com/definiciones/crisis-economica.html>

- Emergencia Sanitaria. *Decreto 260/2020*.

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-260-2020-335423/texto>

- Eric J. Hobsbawm (2016). *Industria e Imperio, una historia económica de Gran Bretaña desde 1750*. Editorial Ariel, S.A.
- Felipe Pigna para *El Historiador*. *Alicia Moreau de Justo*.

<https://elhistoriador.com.ar/alicia-moreau-de-justo/>

- Forbes digital (2021). *“OnlyFans” quiere despegarse de la pornografía y toma medidas*.

<https://www.forbesargentina.com/negocios/onlyfans-quiere-despegarse-pornografia-toma-medidas-n7546>

- Foucault, M. (2007). *Historia de la Sexualidad. 1 - La voluntad del saber*. Siglo veintiuno editores.
- Foucault, M. (2019). *Microfísica del Poder* (Segunda ed.). Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría.
- Guillermo Olivetto. *Clase media ¿mito, realidad o nostalgia?* La Nación.

<https://www.lanacion.com.ar/economia/clase-media-mito-realidad-o-nostalgia-nid05082024/>

- Ian Martin (2024). *La increíble fortuna detrás de "OnlyFans": cuántos millones gana su dueño cada día.*

https://www.forbesargentina.com/daily-cover/la-increible-fortuna-detras-onlyfans-cuantos-millones-gana-su-dueno-cada-dia-n59241?utm_campaign=linkinbio&utm_medium=referral&utm_source=later-linkinbio

- Instituto de las Mujeres (2023). *Prostitución en contextos digitales.*

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEstudiosInvestigacion/docs/Estudios/Prostitucion_en_contextos_digitales.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). *Derecho a la salud - Definiciones y conceptos.*

<https://www.indec.gob.ar/ftp/indecinforma/nuevaweb/cuadros/7/siisena-ds-definiciones.pdf>

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). *Evolución de la distribución del ingreso (primer trimestre 2024).*

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_1trim244318411AA6.pdf

- Javier Ledesma Cascio (2021). *Con usuarios más informados y demandantes, estas son las fintech que aterrizaron en el último año.*

<https://www.forbesargentina.com/innovacion/con-usuarios-mas-informados-demandantes-estas-son-fintech-aterizaron-ultimo-ano-n5199>

- Jean-Jacques Rousseau (1999). *Discurso sobre el origen de la desigualdad.*

<https://sociologia1unpsjb.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/03/rousseau-discurso-sobre-la-desigualdad.pdf>

- Klaus Schwab (2016). *La cuarta revolución industrial.*

<https://economiepoliticafeunam.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/05/klaus-schwab.la-4c2b0-rev-industrial-2.pdf>

- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ANCUR). *¿Qué se entiende por explotación, abuso, acoso y hostigamiento sexual?*

<https://www.acnur.org/que-se-entiende-por-explotacion-abuso-acoso-hostigamiento-sexuales#:~:text=La%20explotaci%C3%B3n%20sexual%20implica%20aprovechar,a%20otras%20personas%2C%20as%C3%AD%20como>

- Ledesma, J. R. (s. f.). *Economía política: necesidades, bienes, ciencia económica*. (Documento de la cátedra Economía Argentina No. 2 Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina).

<https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/2188/1/economia-politica-necesidades-bienes.pdf>

- Mariam Chellouchi El Asri (2020-2021). *TRABAJO ERÓTICO EN "ONLYFANS" EN ESPAÑA*.

https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/180104/1/TFG_SOC_CHELLOUCHI_MARIAM_Ju121.pdf

- Médicos del mundo (2023). *Prostitución 2.0: La explotación sexual a través de la pantalla*.

<https://www.medicosdelmundo.org/blog/uncategorised/prostitucion-2-0-la-explotacion-sexual-a-traves-de-la-pantalla/#:~:text=nos%20referimos%20a%20la%20actividad,creadoras%20y%20consumidores%20de%20contenido>

- Michel Foucault (1969). *La arqueología del Saber*.

<https://desarmandolacultura.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/foucault-michel-la-arqueologia-del-saber>

- Ministerio de Capital Humano (2021). *Voto femenino: historia y acciones*.

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/voto-femenino-historia-y-acciones>

- Ministerio de Capital Humano (2022). *Día internacional de la mujer trabajadora*.

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora-mas-de-un-siglo-de-lucha-por-la-igualdad>

- Ministerio de justicia de la Nación. *Distanciamiento social, preventivo y obligatorio*.
Decreto 520/2020.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338406/norma.htm>

- Ministerio de la Salud. *Interrupción del embarazo*.

<https://www.argentina.gob.ar/acceso-la-interrupcion-del-embarazo-ive-ile>

- Naciones Unidas Argentina (2024). *Ni Una Menos*.

<https://argentina.un.org/es/270463-ni-una-menos#:~:text=Este%20movimiento%2C%20que%20surgi%20en%20el%20movimiento%20de%20mujeres>.

- Olalla Rodil Gandoy (2024). *“ONLYFANS” Y LA REVOLUCIÓN DE LA PORNOGRAFÍA EN LÍNEA*.

<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/80320/TFG%20-%20RODIL%20OGANDROY%2c%20OLALLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Olivia Blanco Corujo (2018). *Que cien años no son nada...Primer congreso femenino en Buenos Aires 1910*.

<https://revistamonograma.com/wp-content/uploads/2019/07/Revista-Monograma-3-2018-13-Primer-Congreso-Femenino-Buenos-Aires-1910.pdf>

- “Onlyfans”. About.

<https://onlyfans.com>

- Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres).

<https://www.unwomen.org/es>

- Panda Security (2022). *Ciberdelitos de contenido erótico*.

<https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/riesgos-onlyfans/>

- Platón (1988). *Diálogos IV República*.

https://posgrado.unam.mx/filosofia/pdfs/Plat%C3%B3n_Rep%C3%BAblica.pdf

- Presidencia de la Nación (2020). *Aislamiento social preventivo y obligatorio*.

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320>

- Real Academia Española (2001). *Prostitución*.

<https://www.rae.es/drae2001/prostituci%C3%B3n>

- Real Academia Española (RAE). *Observatorio de palabras - “influencer”*.

<https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/influencer#:~:text=La%20voz%20influencer%20es%20un%20influyente%20en%20redes%20sociales>.

- Real Academia Española (RAE) (2023). *Normalizar*.

<https://dle.rae.es/normalizar>

- Redacción Clarín (2022). *Qué es Cafecito app: cómo cobrar por tus trabajos*.

https://www.clarin.com/tecnologia/cafecito-app-cobrar-trabajos_0_ZTtmJjbuG.html

- Rita Segato (2018). *Contra-pedagogías de la crueldad*.

<https://alejandroquinteros.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/04/rita-segato-contra-pedagogias-de-la-crueldad-pdf.pdf>

- Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2006). *Metodología de la investigación*.

- Secretaría de Cultura. Ministerio de Capital Humano. *“Michael Foucault, un crítico de la normalidad”*

<https://www.cultura.gob.ar/michel-foucault-un-critico-de-la-normalidad-9175/#:~:text=Surge%20entonces%20un%20proceso%20que,e%20incorrecto%20normal%20o%20anormal>.

- Secretaría de derechos humanos (2023). *Dictadura cívico-militar y terrorismo de estado*.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/10/guia_contra_el_negacionismo_.pdf

- Talcott Parsons (1937). *El sistema Social*.

<https://teoriasuno.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/el-sistema-social-talcott-parsons.pdf>

- Términos de “OnlyFans”.

<https://onlyfans.com/terms>

- Texto Reina-Valera 1960.

<https://www.biblia.es/>

- Thomas Brewster (2021). *La oscura y secreta historia del multimillonario propietario de OnlyFans*.

<https://www.forbesargentina.com/millonarios/la-oscura-secreta-historia-multimillonario-propietario-onlyfans-n6100>

- “United Nations International Children's Emergency Fund” (UNICEF) (2021). *Prestación de asistencia a las víctimas de explotación y abuso sexual*.

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/technical_note_on_the_implementation_of_the_un_protocol_on_the_provision_of_assistance_to_victims_of_sexual_exploitation_and_abuse.pdf

- Zappelli Gugliotta, J (2022). *Trabajo sexual o prostitución, ¿un trabajo que empodera o una forma más de explotación sexual?*

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.16513/ev.16513.pdf